

Abschlussbericht

**Validierung des atmosphärischen
Ausbreitungsmodells ARTM durch
experimentelle Untersuchungen**

BS-Projekt-Nr. 1811-07
Förderkennzeichen 3618S7259A

erstellt für das
Bundesamt für Strahlenschutz
Abt. AG-R
Willy-Brandt-Str. 5
38226 Salzgitter

durch die

Brenk Systemplanung GmbH
Heider-Hof-Weg 23
52080 Aachen

Hochschule Düsseldorf
Fachbereich Maschinenbau
und Verfahrenstechnik
Lehr- und Forschungsgebiet
Physik und Umweltmesstechnik

Aachen, 13.11.2024

Anmerkung:

Dieser Bericht gibt die Auffassung und Meinung der Auftragnehmer (BS, HSD) wieder und muss nicht mit der Meinung des Auftraggebers (BfS) übereinstimmen.

AUTOREN

An den Arbeiten im Projekt und an der Erstellung des Berichts haben mitgewirkt:

- Dr. O. Nitzsche, Dr. Y. Shapiro, Dr. R. Kunz, S. Rohmann, Y. Moshkivska, R. Gehr, M. Johnen, Brenk Systemplanung GmbH (BS)
- Prof. K. Weber, C. Fischer, T. Pohl, M. Lange, C. Böhlke, M. Oliveira Brito, A. Große, S. Niklas, N. Blume, Hochschule Düsseldorf - Fachbereich Maschinenbau & Verfahrenstechnik - Labor für Umweltmesstechnik (HSD)

Es wird versichert, dass dieser Bericht nach bestem Wissen und Gewissen, unparteiisch und ohne Ergebnisweisung angefertigt worden ist.

KURZFASSUNG

Das Langzeitausbreitungsmodell ARTM (Atmosphärisches-Radionuklid-Transport-Modell) wurde auf Grundlage des Referenzmodells AUSTAL2000 (Berechnung der Transportprozesse konventioneller Luftschadstoffe in der Atmosphäre) entwickelt und für die Anwendung nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zu §§ 100 und 101 der Strahlenschutzverordnung sowie der Störfallberechnungsgrundlagen (SBG) erweitert. Die in ARTM integrierten Berechnungsgrundlagen spiegeln den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich einer diagnostischen Windfeldmodellierung und einer Ausbreitungsberechnung mit einem Lagrangeschen Partikelmodell wider.

Ziel des Forschungsvorhabens „Validierung des atmosphärischen Ausbreitungsmodells ARTM durch experimentelle Untersuchungen“ mit dem Förderkennzeichen 3618S7259A des Bundesamts für Strahlenschutz war es, die Ausbreitungsberechnungen mit ARTM durch Messungen im Feldmaßstab zu validieren.

Zur Validierung wurden Emissionen einer Tracersubstanz durchgeführt und die durch die atmosphärische Ausbreitung bedingten Konzentrationen des emittierten Tracers gemessen.

Anschließend wurde die Emissionssituation mit Hilfe von ARTM simuliert. Messergebnisse und Simulationsergebnisse wurden verglichen um zu bewerten, inwieweit die Simulation mit ARTM verschiedene Aspekte der atmosphärischen Ausbreitung abbilden kann.

Als Tracer wurde Per-Fluor-Kohlenstoff (PFC) mit der Summenformel C_8F_{16} verwendet. Die Freisetzung erfolgte mit ausreichendem Vorlauf während der gesamten Beprobungszeit in kamintypischen Emissionshöhen. Zur Freisetzung wurden Disperser entwickelt und konstruiert, mit denen eine kontinuierliche Emission mit hoher Konstanz der Rate erreicht wurde. Die Disperser wurden durch unbemannte Fluggeräte (UAS, auch als Drohnen bezeichnet) in der jeweiligen Freisetzungshöhe positioniert.

Für jedes der ausgewählten Messgebiete wurden zwei Intensiv-Untersuchung mit:

- Tracermessungen durch:
 - 2 Messflugzeugen zeitgleich auf unterschiedlichen Flughöhen und
 - 1 Messfahrzeug und
- Meteorologischen Messungen mit:
 - einem Doppler-SODAR (Sound Detecting And Ranging) und einem Doppler LIDAR (Light imaging, detection and ranging) stationär und
 - einem Doppler LIDAR und einem Ultraschallanemometer im Messwagen

durchgeführt.

Zur Konzentrationsbestimmung wurden Messkoffer entwickelt und konstruiert, mit denen ein definiertes Luftvolumen (3 L) durch ein mit Adsorber gefülltes Probenröhrchen gepumpt werden und der in der durchströmenden Luft enthaltende Tracer gebunden werden konnte. Ein Messkoffer enthielt 31 Adsorberröhrchen. Die Adsorberröhrchen wurden nach erfolgter Beaufschlagung in einem Labor hinsichtlich der adsorbierten Tracermasse ausgewertet.

Für die Messung wurde ein wenig strukturiertes Gelände (Ebene) sowie eine durch ein Mittelgebirgsgelände geprägte Umgebung ausgewählt. Auswahlkriterien für die jeweiligen Messgebiete waren:

- geeignete orographische Struktur,
- Verfügbarkeit eines geeigneten Startplatzes für die UAS,
- Möglichkeit des Betriebs der meteorologischen Messgeräte,
- Erreichbarkeit des Gebiets durch die eingesetzten Messflugzeuge und
- geringe Überflugeinschränkungen im gesamten Messgebiet.

Als wenig strukturiertes Gelände wurde der Bereich zwischen der Stadt Aachen im Westen und dem Tagebau Hambach im Osten (Ortschaft Niederzier) ausgewählt (Messgebiet Aachen-Niederzier). Hier standen mit dem Modellflugplatz MFC Niederzier und der Kläranlage Eilendorf zwei geeignete Startplätze zum Betrieb der UAS zur Verfügung. Vom Modellflugplatz MFC Niederzier erfolgte der Start bei Windrichtungen überwiegend aus Ost bzw. Nordost. Von der Kläranlage Eilendorf erfolgte der Start bei Windrichtungen überwiegend aus West bzw. Südwest. In dem Messgebiet erfolgten zwei Messungen. Bei Messung 1 (als *Messung Aachen-Niederzier 1* bezeichnet bzw. *AN-1* abgekürzt) erfolgte die Freisetzung vom Modellflugplatz MFC Niederzier. Bei Messung 2 (als *Messung Aachen-Niederzier 2* bezeichnet bzw. *AN-2* abgekürzt) erfolgte die Freisetzung vom Gelände der Kläranlage Eilendorf.

Als strukturiertes Gelände wurde das Gebiet der Mittelgebirgsregion Eifel ausgewählt. Hier stand mit dem Modellflugplatz Sierscheid ein geeigneter Startplatz zum Betrieb der UAS zur Verfügung. Es wurden zwei Messungen (*Eifel-1* und *Eifel-2*) durchgeführt.

Für beide Gebiete war eine gute Erreichbarkeit mit den eingesetzten Messflugzeugen vom Startflugplatz gegeben. Für die Messung *Eifel-2* erfolgte die Nutzung des Flugplatzes Dahlemer Binz zum Betanken der Flugzeuge und zur Bestückung der Messkoffer.

In der nachfolgenden Tabelle sind die Randbedingungen der durchgeführten Messungen zusammengestellt.

Messung	Messbereich	Gelände	Freisetzungsort und Freisetzungshöhe	Freisetzungszeit UTC	Meteorologische Messung
<i>AN-1</i>	Aachen-Niederzier	eben	Modellflugplatz MFC Niederzier, 170 m	10.08.2023 12:29 bis 16:28	Niederzier und Kläranlage Eilendorf
<i>AN-2</i>	Aachen-Niederzier	eben	Kläranlage Eilendorf, 140 m	28.09.2023 08:28 bis 11:16	Niederzier und Kläranlage Eilendorf
<i>Eifel-1</i>	Eifel	Mittelgebirge	Modellflugplatz Sierscheid, 170 m	27.09.2023 07:24 bis 10:32	Modellflugplatz Sierscheid und Kläranlage Eilendorf
<i>Eifel-2</i>	Eifel	Mittelgebirge	Modellflugplatz Sierscheid, 170 m	27.09.2023 12:33 bis 14:34	Modellflugplatz Sierscheid und Kläranlage Eilendorf

Für jede Messung liegen Messergebnisse der Tracerkonzentration in der Atmosphäre für:

- 62 Messintervalle in einer Höhe von 300 m AGL (above ground level),
- 31 Messintervalle in einer Höhe von 400 m AGL und
- 31 Messintervalle bodennah

vor. Ein Messintervall umfasst dabei die Strecke, die das jeweilige Messfahrzeug (Flugzeug oder PKW) während der Zeit zwischen Start und Stopp der jeweiligen Beaufschlagung eines Proberöhrchens zurückgelegt hat (Dauer der Beaufschlagung ca. 24 s).

Für jede Messung liegen meteorologische Daten (Windrichtung und Windgeschwindigkeit in verschiedenen Höhen sowie Ausbreitungsklasse bzw. Monin-Obukhov-Länge) aus zwei Standorten (Kläranlage Aachen-Eilendorf einerseits und Niederzier für die Messungen *AN-1* und *AN-2* bzw. Modellflugplatz Sierscheid für die Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* andererseits) vor.

Die Messungen erfolgten unter labilen und neutralen meteorologischen Bedingungen bei geringen bis moderat hohen Windgeschwindigkeiten.

Es war möglich, mit Hilfe der UAS eine Punktquelle der Tracerfreisetzung mit nahezu konstanter Freisetzungsrates über einen Zeitraum von mehreren Stunden in einer kamintypischen Höhe einzurichten. Mit Hilfe der Punktquelle konnte eine atmosphärische Verteilung der Tracer bewirkt werden, die zu deutlich messbaren Konzentrationen geführt hat. Die jeweiligen gemessenen Konzentrationen zeigen die für die atmosphärische Verteilung unter dem Einfluss der Dispersion typischen Konzentrationsverläufe. Die messverfahrensbedingte Konzentrationsschwankung ist sehr gering, so dass keine statistischen Auswertungen (z. B. Glättung der Verläufe, Signifikanztests zur Unterscheidung zwischen Hintergrund und Messeffekt) zur Ermittlung der gemessenen Konzentrationsverläufe erforderlich sind.

Mit den jeweiligen Daten zu den einzelnen Messungen wurden Validierungen des Computerprogramms ARTM durchgeführt.

Nahezu der gesamte Versuchsaufbau mit den Einzelkomponenten:

- Auswahl der Tracersubstanz,
- Auswahl eines Labors zur Traceranalytik,
- Entwicklung und Bau eines Dispersers,
- Installation des Dispersers an UAS,
- Festlegung der Strategie zur Tracerfreisetzung,
- Betrieb des Dispersers und der UAS zur Tracerfreisetzung,
- Entwicklung und Bau der Messkoffer,
- Installation und Betrieb der Messkoffer in Flugzeugen und PKW sowie
- Planung und Umsetzung der Messstrategie

wurde für die hier beschriebenen Experimente speziell entwickelt. Bei der Laboranalytik konnte auf bestehende Verfahren zurückgegriffen werden, die jedoch hinsichtlich der erforderlichen Nachweisgrenzen angepasst werden musste. Beim Einbau und Betrieb der Messkoffer in die Flugzeuge und PKW konnte auf Erfahrungen des Betriebs ähnlicher Mess- bzw. Sammelsysteme zurückgegriffen werden.

Es kann festgestellt werden, dass der Versuchsaufbau grundsätzlich gut funktioniert hat und Ergebnisse geliefert hat, die im Rahmen der Validierungsberechnungen auswertbar waren.

Es war möglich, mit Hilfe der UAS eine Punktquelle der Tracerfreisetzung mit nahezu konstanter Freisetzungsrates über einen Zeitraum von mehreren Stunden in einer kamintypischen Höhe einzurichten. Mit Hilfe der Punktquelle konnte eine atmosphärische Verteilung der Tracer bewirkt werden, die zu deutlich messbaren Konzentrationen geführt hat. Die jeweiligen gemessenen Konzentrationen zeigen die für die atmosphärische Verteilung unter dem Einfluss der Dispersion typischen Konzentrationsverläufe. Die messverfahrensbedingte Konzentrationsschwankung ist sehr gering, so dass keine statistischen Auswertungen (z. B. Glättung der Verläufe, Signifikanztests zur Unterscheidung zwischen Hintergrund und Messeffekt) zur Ermittlung der gemessenen Konzentrationsverläufe erforderlich sind.

Für alle Messungen konnte eine Validierungsbewertung durchgeführt werden. Die Validierungsberechnungen wurden unter Verwendung von meteorologischen Daten aus verschiedenen Messhöhen und mit verschiedenen Grenzschichtmodellen durchgeführt.

Für die Messung *AN-1* wurde an einer sehr hohen Anzahl an Beobachtungspunkten eine Tracerkonzentration vorgefunden, die deutlich über dem Messhintergrund liegt. Für die Messung *Eifel-1* war diese Anzahl dagegen sehr niedrig, hier wurde offensichtlich die Tracerfahne durch die Messungen nur unzureichend getroffen. Für die Messungen *Eifel-2* und *AN-2* wurde eine moderat hohe Anzahl an Beobachtungspunkten mit einer Tracerkonzentration über dem Hintergrund vorgefunden.

Beim Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Konzentrationen zeigt sich, dass die Ergebnisse für verschiedene meteorologische Datensätze unterschiedlich ausfallen. Dabei wurden für die quellnahe Station immer die besseren Übereinstimmungen zwischen modellierten und gemessenen Daten erreicht. In den meisten Fällen ergab sich für eine Messhöhe von 80 m für Windgeschwindigkeit und Windrichtung rechnerisch die beste Übereinstimmung. Für die Messhöhe von 140 m (Messung AN-2) bzw. 160 m (alle anderen Messungen) für Windgeschwindigkeit und Windrichtung, die am nächsten zur Freisetzungshöhe lag, war die Übereinstimmung meist ähnlich wie für 80 m.

Eine sehr gute Übereinstimmung wurde bei der Messung *Eifel-2* und bei der Messung AN-1 (beste Übereinstimmung bei Grenzschichtmodell BZU2, ebenfalls gute Übereinstimmung bei Grenzschichtmodell VDI17) beobachtet. Die Übereinstimmung bei der Messung *Eifel-1* war dagegen für alle verwendeten Parametrisierungen schlecht. Hier besteht ggf. ein Zusammenhang mit der Geländestruktur bei den Messungen. Im strukturierten Gelände der Eifel ist ggf. die lokale Varianz der atmosphärischen Strömung größer als im eher ebenen Gelände im Raum Aachen-Niederzier. Statistisch abgesichert ist diese Hypothese jedoch durch die hier präsentierten Ergebnisse nicht, dazu bedarf es der Auswertung weiterer Messungen. Bei der Messung *Eifel-2* wurde eine moderat gute Übereinstimmung gefunden, wobei hier das Grenzschichtmodell VDI17 gegenüber dem Modell BZU2 die leicht besseren Werte lieferte.

Mit dem Grenzschichtmodell VDI02 wurden in allen Fällen deutlich höhere Konzentrationen als für die beiden anderen Grenzschichtmodelle im Verlauf der einzelnen Peaks berechnet, die immer deutlich über den gemessenen Werten lagen. Dies führt zur geringsten Übereinstimmung mit den gemessenen Konzentrationsverläufen. Die beiden anderen verwendeten Grenzschichtmodelle (VDI17 als Standardmodell und BZU2) eignen sich offensichtlich besser, die gemessenen Konzentrationsverläufe in den Modellberechnungen wiederzugeben.

Die Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Berechnungsergebnissen zeigte grundsätzlich keine signifikanten Unterschiede in den Flughöhen 300 m AGL und 400 m AGL. Bei den PKW-Messungen ist die Übereinstimmung dagegen deutlich geringer als bei den fluggestützten Messungen.

Die mit ARTM berechneten Konzentrationsverteilungen stimmten generell mit den gemessenen Konzentrationsverteilungen (Maximalwerte, Ausdehnung) gut überein. Die Berechnungsergebnisse zeigten dabei Konzentrationswerte, die im Mittel leicht über den gemessenen Werten lagen. Die Prognosefähigkeit von ARTM-Rechnungen wurde daher im Rahmen der Versuchsrandbedingungen bestätigt.

Die Position der einzelnen Peaks wird dagegen von ARTM oft mit einiger Abweichung zu den Messergebnissen festgestellt.

Es muss aber auch daraufhin gewiesen werden, dass das Computerprogramm ARTM in der Regel in der hier praktizierten Weise (Verwendung des zugehörigen diagnostischen Windfeldmodells mit Daten einer einzelnen meteorologischen Station) für retrospektive oder prospektive Berechnungen mit Jahreszeitreihen oder prospektive Berechnungen mit Kurzeitdaten¹ angewendet wird. Der hier durchgeführte Beitrag zur Validierung erfolgte daher für die typische Anwendungssituation von ARTM.

Die Anwendbarkeit des Computerprogramms ARTM zur Ermittlung der Konzentrationsverteilungen von Radionukliden bei Ableitungen und Freisetzungen wird durch die hier durchgeführten Experimente bestätigt. Tendenziell werden durch das Modell im Konzentrationsmaximum etwas höhere Werte berechnet als gemessen. Das Grenzschichtmodell VDI17 als Standardmodell und das Grenz-

¹ Freisetzungen bei Störfällen und auslegungüberschreitenden Ereignissen

schichtmodell BZU2 liefern dabei Berechnungsergebnisse näher an den Messwerten als das Grenzschichtmodell VDI02 (veraltet, jedoch optional in ARTM verfügbar, liefert größere Maximalkonzentrationen als die beiden anderen verwendeten Grenzschichtmodelle). Die Validierungsaussage umfasst dabei den bei den Experimenten hier erfassten Entfernungsbereich (1 km bis einige 10 km). Die Anwendbarkeit bei prognostischen Berechnungen mit Jahresmittelungen bei kontinuierlichen Ableitungen und mit probabilistischen Ansätzen für Prognosen bei Kurzzeitfreisetzungen wird daher durch die hier durchgeführten Experimente im Rahmen der vorgefundenen Bandbreite der meteorologischen Variationen bestätigt.

Ein Beitrag zur Validierung anderer Computerprogramme (ggf. auch einfacherer Rechenansätze wie z. B. Gauss-Fahnenmodell) kann ebenfalls mit dem hier ermittelten Satz von Messdaten erfolgen.

Die ermittelten Daten werden über die Plattform <https://zenodo.org> (DOI: 10.5281/zenodo.14049792) veröffentlicht.

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AGL:	Above Ground Level
AP:	Arbeitspaket
AN-1:	Messung 1 im Messgebiet Aachen-Niederzier
AN-2:	Messung 2 im Messgebiet Aachen-Niederzier
ARTM:	Atmosphärisches-Radionuklid-Transport-Modell
AVV:	Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zu §§ 100 und 101 der Strahlenschutzverordnung
CAS:	Chemical Abstracts Service
CFD:	Computational Fluid Dynamics
CSV:	Comma-Separated-Values
DAkkS	Deutsche Akkreditierungsstelle
DGM:	Digitales Geländemodell
DIN:	Deutsches Institut für Normung
DIPCOT:	DIspersion over COmplex Terrain
DOAS:	Differentielles Optisches Absorptionsspektrometer
DWD:	Deutscher Wetterdienst
ECMWF:	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
EUNADICS:	European Natural Airborne Disaster Information and Coordination System for Aviation
FTIR:	Fourier-Transformations-Infrarotspektrometer
GC-MS:	Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung
GPS:	Global Positioning System
HWZ:	Halbwertszeit
IFR:	Instrumentenflugbedingungen (Instrument Flight Rules)
IR:	Infrarot
IRSN:	Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
ISC2:	Industrial Source Complex 2
KLM:	Keyhole Markup Language
LAGFLUM:	LAGrangian FLUctuation Model
LASAT:	Lagrange Simulation von Aerosol-Transport
LIDAR:	Light Imaging, Detection and Ranging
MESZ:	Mitteleuropäische Sommerzeit
MFC:	Mass Flow Controller
MUST:	Mock-Urban-Stettin-Test-Experiments

NCI:	Negative ion Chemical Ionization
NWG:	Nachweisgrenze
PFC:	Per-Fluor-Carbon
PiCA:	Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH
ppb:	parts per billion (Anteil von 10^{-9} bzw. $1 \mu\text{g}/\text{kg}$)
ppq:	parts per quadrillion (Anteil von 10^{-15} bzw. $1 \text{pg}/\text{kg}$)
ppt:	parts per trillion (Anteil von 10^{-12} bzw. $1 \text{ng}/\text{kg}$)
RATCHET:	Regional Atmospheric Transport Code for Hanford Emission Tracking
RFETS:	Rocky Flats Environmental Technology Site
RIMPUFF:	Risø Mesoscale PUFF model
SBG:	Störfallberechnungsgrundlagen
SIM:	Single Ion Monitoring
SODAR:	Sound Detecting And Ranging
SWIFT:	Stationary Wind Fit and Turbulence
TOM:	TakeOff Mass
UAS:	Unpiloted Aerial System
USA:	Ultraschallanemometer
UTC:	Coordinated Universal Time
UTM:	Universal Transverse Mercator Koordinatensystem
UV:	Ultraviolett
UVF:	Ultraviolett-Fluoreszenz
VDI:	Verein Deutscher Ingenieure
VFR:	Sichtflugbedingungen (Visual Flight Rules)
WGS84:	World Geodetic System 1984
WMO:	World Meteorological Organization
WRF:	Weather Research and Forecasting Model
WRFDA:	Weather Research and Forecasting Data Assimilation Model
WWW:	Word Wide Web

INHALTSVERZEICHNIS

Seite:

1	EINLEITUNG	1
2	ERMITTLUNG UND ZUSAMMENSTELLUNG DES AKTUELLEN STANDES VON WISSENSCHAFT UND TECHNIK (AP1).....	3
2.1	Teil 1: Theoretische und experimentelle Validierung von Lang- und Kurzzeitausbreitungsrechnungen	3
2.1.1	Kurzbeschreibung der verwendeten Literaturquellen	3
2.1.2	ARTM Validierung mit Literaturdatensätzen	9
2.1.3	Schlussfolgerungen.....	10
2.2	Teil 2: Atmosphärische Messtechnik	12
2.2.1	Tracerquellen.....	12
2.2.2	Technik zum Nachweis der verwendeten Tracer	13
3	ERMITTLUNG VON POTENTIELL GEEIGNETEN UNTERSUCHUNGSGEBIETEN UND MACHBARKEITSSTUDIE (AP2).....	17
3.1	Ermittlung von potentiell geeigneten Untersuchungsgebieten	17
3.1.1	Übersicht	17
3.1.2	Auswahl potentiell geeigneter Untersuchungsgebiete.....	17
3.1.3	Einordnung des geplanten Untersuchungsgebiets in den Luftraum	22
3.1.4	Entwicklungen im Laufe der Projektdurchführung.....	23
3.2	Machbarkeitsstudie	23
4	PLANUNG, VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG LUFTCHEMISCHER MESSUNGEN VON STOFFEN IM UMFELD VON EMITTENTEN UND VON METEOROLOGISCHEN MESSUNGEN (AP3, AP4 UND AP5).....	25
4.1	Übersicht.....	25
4.2	Planung, Vorbereitung und Durchführung der Messungen.....	25
4.2.1	Messgebiete	25
4.2.2	Generelle Strategie zur Validierungsmessung.....	33
4.2.3	PFC Probenahme mit Sammlern	35
4.2.4	Beprobungsmittel	45
4.2.5	Flug- und Fahrtrouten	48
4.2.6	Tracerfreisetzung	56
4.2.7	Planung der meteorologischen Messungen	59
4.3	Ergebnisse der meteorologischen Messungen	63
4.3.1	Übersicht	63
4.3.2	Messung AN-1.....	63
4.3.3	Messung AN-2.....	65
4.3.4	Vergleich der meteorologischen Bedingungen für Messung AN-1 und Messung AN-2.....	67
4.3.5	Messungen Eifel-1 und Eifel-2.....	68

4.4	Ergebnisse der Tracermessung.....	70
4.4.1	Grundsätzliche Vorgehensweise.....	70
4.4.2	Messung AN-1.....	71
4.4.3	Messung Eifel-1.....	74
4.4.4	Messung Eifel-2.....	77
4.4.5	Messung AN-2.....	80
4.4.6	Hintergrundkonzentration und Messunsicherheit.....	83
4.5	Zusammenstellung der erhobenen Daten	83
5	VALIDIERUNG.....	87
5.1	Vorgehen zur Validierung.....	87
5.1.1	Koordinaten	87
5.1.2	Geländedaten	87
5.1.3	ARTM-Berechnungen.....	88
5.1.4	Vergleich	95
5.2	Vergleichsmessungen über ebenen Gelände: Messungen AN-1 und AN-2	99
5.2.1	Allgemeine Beschreibung.....	99
5.2.2	Meteorologie.....	105
5.2.3	Vergleich Messung – Berechnung - Messung AN-1	105
5.2.4	Vergleich Messung – Berechnung - Messung AN-2	124
5.2.5	Vergleich der Messungen AN-1 und AN-2.....	142
5.3	Vergleichsmessungen über strukturiertem Gelände Messungen Eifel-1 und Eifel-2	143
5.3.1	Allgemeine Beschreibung.....	143
5.3.2	Meteorologie.....	148
5.3.3	Vergleich Messung – Berechnung – Messung Eifel-1.....	148
5.3.4	Vergleichsmessung – Berechnung: Messung Eifel-2	157
5.4	Bewertung des Versuchsaufbaus und der Ergebnisse.....	173
5.4.1	Zusammenfassung des Versuchsaufbaus	173
5.4.2	Bewertung des Versuchsaufbaus.....	173
5.4.3	Bewertung der Validierungsberechnungen	176
6	FAZIT	179
7	DANKSAGUNG.....	181
8	LITERATURVERZEICHNIS	182

TABELLENVERZEICHNIS

Seite:

Tabelle 2-1:	Zusammenstellung verschiedener Hilfsmittel zur Messung von Immissionskonzentrationen.....	14
Tabelle 3-1:	Kraftwerksstandorte (Leistungen über 1.500 MW) und relevante Parameter	17
Tabelle 4-1:	Zusammenstellung Messflüge und Messfahrten	53
Tabelle 4-2:	Zusammenstellung der Daten zu den Tracerfreisetzungen	58
Tabelle 5-1:	Vertikale Diskretisierung im ARTM-Modell, mit sechs verschiedenen Schichten (Anzahl, Untergrenze, Obergrenze und Diskretisierungsweite in m)	89
Tabelle 5-2:	Zusammenstellung der ARTM-Rechnungen mit Angabe zur Messung, zur meteorologischen Station, zur Messhöhe für Windgeschwindigkeit und Windrichtung und zum verwendeten Grenzschichtmodell	94
Tabelle 5-3:	Zusammenstellung der Einzelmessungen für Messung <i>AN-1</i> am 10.08.2023, Zuordnung zu einem Messabschnitt, Beginn und Ende der Messung in diesem Abschnitt, Zuordnung zu einem Messkoffer und Anzahl der Messintervalle	100
Tabelle 5-4:	Zusammenstellung der Einzelmessungen für Messung <i>AN-2</i> am 10.08.2023, Zuordnung zu einem Messabschnitt, Beginn und Ende der Messung in diesem Abschnitt, Zuordnung zu einem Messkoffer und Anzahl der Messintervalle	103
Tabelle 5-5:	Analyse des Vergleichs Messung <i>AN-1</i> : verwendete meteorologische Messstation und Messhöhe Windgeschwindigkeit und Windrichtung, Anzahl der Beurteilungspunkte für dem Vergleich und Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb vom Faktor 2 bzw. innerhalb vom Faktor 10.....	114
Tabelle 5-6:	Statistik zum Vergleich Messung <i>AN-1</i> , Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , Messhöhe 80 m, verschiedene Grenzschichtmodelle Anzahl der Beurteilungspunkte und Anzahl von Übereinstimmungen innerhalb von Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10	123
Tabelle 5-7:	Statistik zum Vergleich Messung <i>AN-2</i> , verwendete meteorologische Messstation, Anzahl der Beurteilungspunkte und Anzahl von Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10	134
Tabelle 5-8:	Analyse zum Vergleichsmessung <i>AN-2</i> , Daten der Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , Messhöhe 80 m nach verschiedene Grenzschichtmodelle. Anzahl der verwendeten Beurteilungspunkte und Anzahl der der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10	141
Tabelle 5-9:	Zusammenstellung der Einzelmessungen für Messung <i>Eifel-1</i> am 27.09.2023, Zuordnung zu einem Messabschnitt, Beginn und Ende der Messung in diesem Abschnitt, Zuordnung zu einem Messkoffer und Anzahl der Messintervalle	144

Tabelle 5-10:	Zusammenstellung der Einzelmessungen für Messung <i>Eifel-2</i> am 27.09.2023, Zuordnung zu einem Messabschnitt, Beginn und Ende der Messung in diesem Abschnitt, Zuordnung zu einem Messkoffer und Anzahl der Messintervalle	144
Tabelle 5-11:	Analyse zum Vergleich Messung <i>Eifel-1</i> , verwendete meteorologische Messstation, Anzahl der Beurteilungspunkte und Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10	155
Tabelle 5-12:	Analyse zum Vergleich Messung <i>Eifel-2</i> , verwendete meteorologische Messstation, Anzahl der Beurteilungspunkte und Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10	164
Tabelle 5-13:	Analyse zum Vergleich Messung <i>Eifel-2</i> , Station <i>Meteorologie Eifel</i> , Messhöhe 80 m, verschiedene Grenzschichtmodelle Anzahl der Beurteilungspunkte und Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10.....	171

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Seite:

Abbildung 2-1:	Schematische Darstellung des UVF Verfahrens aus [BAU 94].....	15
Abbildung 2-2:	Probenahmeröhrchen (rote Ellipse) Einsatz während eines Ausbreitungsversuchs im Rahmen des EUNADICS Projektes. (Foto: HSD)	16
Abbildung 2-3:	Kombination aus Thermodesorption, Gaschromatograph und Massenspektrometer aus [SCH 19A]	16
Abbildung 3-1:	Höhenprofil (Höhe in m entlang einer eingezeichneten Linie, Entfernung in m) in der Umgebung des Kraftwerks Neurath mit Tagebau Garzweiler (© Google Maps 2020).....	18
Abbildung 3-2:	Höhenprofil (Höhe in m entlang einer eingezeichneten Linie, Entfernung in m) in der Umgebung des Kraftwerks Neurath mit Tagebau Hambach (© Google Maps 2020)	19
Abbildung 3-3:	Höhenprofil (Höhe in m entlang einer eingezeichneten Linie, Entfernung in m) in der Umgebung des Kraftwerks Weisweiler (© Google Maps 2020).....	20
Abbildung 3-4:	Höhenprofil (Höhe in m entlang einer eingezeichneten Linie, Entfernung in m) in der Umgebung des KWO (oben) bzw. KKI (unten) (© Google Maps 2020).....	21
Abbildung 3-5:	Luftbild des möglichen Untersuchungsgebietes (© Google Maps 2020) mit eingezeichneten Flugbeschränkungszonen (violette Flächen und rote Kreise)	22
Abbildung 3-6:	Konzentration in g/m ³ über Schichthöhe und Distanz in m (ohne Überhöhung), Ausbreitungsklasse D, Windgeschwindigkeit 3,6 m/s.....	24
Abbildung 4-1:	Höhenmodell des Geländes und Messpunkte der Flugzeuge (grün 300 m AGL und rot 400 m AGL) der Messung AN-1, UTM-Koordinaten Zone 32U.....	27
Abbildung 4-2:	Höhenprofil in m in Abhängigkeit der Entfernung in m für einzelne Tracks der Messung AN-1 im Messgebiet Aachen-Niederzier	28
Abbildung 4-3:	Höhenmodell des Geländes und Messpunkte der Flugzeuge (grün 300 m AGL und rot 400 m AGL) der Messung AN-2, UTM-Koordinaten Zone 32U.....	29
Abbildung 4-4:	Höhenprofil in m in Abhängigkeit der Entfernung in m für einzelne Tracks der Messung für einzelne Tracks der Messung AN-2	30
Abbildung 4-5:	Höhenmodell des Geländes und Messpunkte der Flugzeuge (grün 300 m AGL und rot 400 m AGL) der Messungen Eifel-1 und Eifel-2), UTM-Koordinaten Zone 32U	31
Abbildung 4-6:	Höhenprofil in m in Abhängigkeit der Entfernung in m für einzelne Tracks der Messung für einzelne Tracks der Messungen Eifel-1 und Eifel-2	32
Abbildung 4-7:	Prognosedaten (beispielhaft) der Anwendung WINDY [WIN 23]	35
Abbildung 4-8:	Modell des Moleküls Perfluoro-1,3-Dimethylcyclohexan aus [NIH 23].....	36
Abbildung 4-9:	Lieferverpackung des Tracers	37

Abbildung 4-10:	Schematischer Aufbau des Dispersers mit Steuerung, Behälter, Schlauchpumpe und Motor mit Propeller	39
Abbildung 4-11:	Disperser, einsatzbereit, mit den im Text beschriebenen Komponenten	40
Abbildung 4-12:	Detailansicht des Zerstäuberteils des Dispersers mit den im Text beschriebenen Komponenten	41
Abbildung 4-13:	AUS Typ DJI M300 (links) und AUS Typ DJI M600 (rechts), jeweils vor dem Start	42
Abbildung 4-14:	schematische Darstellung des Funktionsprinzips eines AirSamplers	42
Abbildung 4-15:	betriebsbereit aufgebauter AirSampler mit den im Text beschriebenen Komponenten	43
Abbildung 4-16:	verwendete Probenahmeröhrchen, fertig konfektioniert	44
Abbildung 4-17:	(a) Seitenansicht der DA42 mit angebrachter Probenahmeverrichtung, (b) Im Kofferraum der DA 42 eingebaute AirSampler inkl. Pumpe, GPS und Handteil	45
Abbildung 4-18:	Flugzeug vom Typ DA42 mit Cockpit-Ansicht (Quelle Flugunternehmen) .	46
Abbildung 4-19:	Flugzeug (Typ DA42) während eines Messflugs (eigene Aufnahme).....	47
Abbildung 4-20:	Flugzeuge (Typ DA42) während eines Messflugs in Formation (eigene Aufnahme).....	47
Abbildung 4-21:	Luftbild des Messgebiets für die Messung <i>AN-1</i> mit eingezeichneter geplanter Flugroute (orangene Linie) und Flugbeschränkungszonen (violette Flächen) und rote Kreise	48
Abbildung 4-22:	Flugmuster (a) für Messung <i>AN-1</i> am 10.08.2023 mit Wind aus 65 °N mit eingezeichneten Flugbeschränkungszonen (violette Flächen)	50
Abbildung 4-23:	Flugmuster (b) für Messung <i>AN-2</i> 28.09.2023 mit Wind aus 248 °N, sowie (c) für Messungen <i>Eifel-1</i> und <i>Eifel-2</i> am 27.09.2023 mit eingezeichneten Flugbeschränkungszonen (violette Flächen)	51
Abbildung 4-24:	(a) Dreidimensionale Darstellung der GPS Daten der fluggestützten Messung vom 10.08.2023, (b) Exemplarisches Bild des Formationsfluges mit 100 m vertikalem Abstand	52
Abbildung 4-25:	Flugtracks mit Start und Endpunkten der Probenahme (a) untere Flugfläche (300 m AGL), (b) obere Flugfläche (400 m AGL)	52
Abbildung 4-26:	31 Messpunkte (rote Punkte mit Linie verbunden) der PKW-Messung <i>AN-1</i> 10.08.2023, 15:07 Uhr (UTC) bis 16:37 Uhr (UTC)	54
Abbildung 4-27:	31 Messpunkte (rote Punkte mit Linie verbunden) der PKW-Messung <i>Eifel-1</i> 27.09.2023, 08:34 Uhr (UTC) bis 10:37 Uhr (UTC)	55
Abbildung 4-28:	31 Messpunkte (rote Punkte mit Linie verbunden) der PKW-Messung <i>Eifel-2</i> 27.09.2023, 13:28 Uhr (UTC) bis 14:44 Uhr (UTC)	55
Abbildung 4-29:	31 Messpunkte (rote Punkte mit Linie verbunden) der PKW-Messung <i>AN-2</i> 28.09.2023, 09:29 Uhr (UTC) bis 10:44 Uhr (UTC)	56

Abbildung 4-30:	Zeitlicher Verlauf (schematisch, ohne Zeiteinheit) der einzelnen UAS Aufstiege und Schaltzustände der Disperser	57
Abbildung 4-31:	Disperser im Einsatz auf Emissionshöhe	58
Abbildung 4-32:	Ergebnisse der Abschätzung mit einem Gauss-Fahnenmodell, berechnete Konzentrationen als Farbabstufung in Vielfachen der Nachweisgrenze (NWG).....	59
Abbildung 4-33:	SODAR (Mitte) und LIDAR (rechts) der Firma METEK am Standort <i>Meteorologie Kläranlage</i>	61
Abbildung 4-34:	Messwagen der HSD am Standort <i>Meteorologie Niederzier</i>	62
Abbildung 4-35:	Windrose der Messung <i>AN-1</i> für die Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 135 m, rot: Messhöhe 80 m.....	64
Abbildung 4-36:	Meteorologische Daten (Windgeschwindigkeit in m/s oben, Windrichtung in ° in der Mitte und Monin-Obukhov-Länge in m unten) für den Zeitraum der Messung <i>AN-1</i> an den Standortorten <i>Meteorologie Niederzier</i> (durchgezogene Linien) und <i>Meteorologie Kläranlage</i> (unterbrochen Linien), blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 135 m, rot: Messhöhe 80 m bzw. 40 m.....	65
Abbildung 4-37:	Windrose der Messung <i>AN-2</i> für die Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 80 m, rot: Messhöhe 40 m.....	66
Abbildung 4-38:	Meteorologische Daten (Windgeschwindigkeit in m/s oben, Windrichtung in ° in der Mitte und Monin-Obukhov-Länge in m unten) für den Zeitraum der Messung <i>AN-2</i> am Standort <i>Meteorologie Niederzier</i> (durchgezogene Linien) und am Standort <i>Meteorologie Kläranlage</i> (unterbrochen Linien), blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 135 m/80 m, rot: Messhöhe 80 m/40 m .	67
Abbildung 4-39:	Windrosen der Messungen <i>Eifel-1</i> und <i>Eifel-2</i> für die Station <i>Meteorologie Eifel</i> , blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 135 m, rot: Messhöhe 80 m .	69
Abbildung 4-40:	Meteorologische Daten (Windgeschwindigkeit in m/s oben, Windrichtung in ° in der Mitte und Monin-Obukhov-Länge in m unten) für den Zeitraum der Messungen <i>Eifel-1</i> und <i>Eifel-2</i> (farbig hinterlegt ist der Freisetzungszeitraum) an den Stationen <i>Meteorologie Eifel</i> (durchgezogene Linien) und <i>Meteorologie Kläranlage</i> (unterbrochen Linien), blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 135 m, rot: Messhöhe 80 m bzw. 40 m	70
Abbildung 4-41:	Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung <i>AN-1</i> (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL).....	72
Abbildung 4-42:	Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (Flugrouten, Entfernung in m) für die Messung <i>AN-1</i> , Längstracks (oben) und Quertracks (von Ost nach West unten).....	73
Abbildung 4-43:	Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (PKW-Route, Entfernung in m) für die Messung <i>AN-1</i>	74

Abbildung 4-44:	Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung <i>Eifel-1</i> (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL).....	75
Abbildung 4-45:	Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (Flugrouten, Entfernung in m) für die Messung <i>Eifel-1</i> , Längstracks (oben) und Quertracks (von Süd nach Nord unten).....	76
Abbildung 4-46:	Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (PKW-Route, Entfernung in m) für die Messung <i>Eifel-1</i>	77
Abbildung 4-47:	Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung <i>Eifel-2</i> (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL).....	78
Abbildung 4-48:	Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (Flugrouten, Entfernung in m) für die Messung <i>Eifel-2</i> , Längstracks (oben) und Quertracks (von Süd nach Nord unten).....	79
Abbildung 4-49:	Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (PKW-Route, Entfernung in m) für die Messung <i>Eifel-2</i>	80
Abbildung 4-50:	Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung <i>AN-2</i> (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL).....	81
Abbildung 4-51:	Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (Flugrouten, Entfernung in m) für die Messung <i>AN-2</i> , Längstracks (oben) und Quertracks (von West nach Ost unten).....	82
Abbildung 4-52:	Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (PKW-Route, Entfernung in m) für die Messung <i>AN-2</i>	83
Abbildung 5-1:	Horizontale Gitterdiskretisierung (Gitterweite 128 m und 256 m) im Computerprogramm ARTM mit Emissionsort (Q1) und Lage der meteorologischen Station (grüne Kreise) für Rechnungen zur Messung <i>AN-1</i> , Darstellung aus GO-ARTM. Die roten Rechtecke bezeichnen die Lage der inneren Gitternetze mit feineren Auflösungen	89
Abbildung 5-2:	Darstellung der vertikalen Gitterdiskretisierung für ARTM-Rechnungen, Gesamtbereich 0 m bis 1.800 m und Ausschnitt 0 m bis 100 m	90
Abbildung 5-3:	Darstellung der Beobachtungspunkte (schwarze Kreise) mit Position zu Beginn und Ende der Messung (rote Rauten), Messung <i>AN-2</i> , Messintervall 14 (Koffer 1, 300 m) 10:33:46 bis 10:34:10 UTC	92
Abbildung 5-4:	Beispielhafte Zeitreihe der Berechnungsergebnisse für einen Beobachtungspunkt der Messung <i>AN-1</i> am 10.08.2023, der Zeitraum der Freisetzung ist grau hinterlegt, Messintervall 15:50 bis 16:00, Lage des Beobachtungspunkts Rechtswert 322806 m, Hochwert 5638631 m, Höhe 300 m AGL.....	92

Abbildung 5-5:	Veranschaulichung zur Definition eines Peaks, zur Halbwertsbreite und zur Verschiebung der berechneten Peaks vor der Auswertung bezüglich Übereinstimmung	98
Abbildung 5-6:	Gelände der Messung <i>AN-1</i> mit Freisetzung <i>Modellflugplatz Niederzier</i> (hellblaues Kreuz), meteorologischen Messungen (gelbe Kreise), Tracks (schwarze Linien mit Bezeichnung) und Messpunkte (Start) 300 m (rote Raute) sowie 400 m AGL (weiße Quadrate).....	101
Abbildung 5-7:	31 Messpunkte der PKW-Messung <i>AN-1</i> (rote Kreise) 10.08.2023, 15:07 bis 16:37 UTC sowie Ort der Freisetzung (gelber Stern), basierend auf Google-Earth-Pro® Darstellung.....	102
Abbildung 5-8:	Gelände der Messung <i>AN-2</i> , mit Freisetzung <i>Kläranlage</i> (hellblaues Kreuz), meteorologischen Messungen (gelbe Kreise), Tracks (schwarze Linien mit Bezeichnung) und Messpunkte (Start) 300 m (rote Raute) sowie 400 m AGL (weiße Quadrate)	104
Abbildung 5-9:	31 Messpunkte der PKW-Messung <i>AN-2</i> 28.09.2023, 09:29 bis 10:44 UTC basierend auf Google-Earth-Pro® Darstellung	104
Abbildung 5-10:	2-dimensionale Verteilung der berechneten Tracerkonzentration [g/m^3] in der Ebene 300 m AGL für Messung <i>AN-1</i> , Standort <i>Meteorologie Niederzier</i> (Messhöhe 80 m), Berechnungszeitintervall 15:50 bis 16:00 UTC	106
Abbildung 5-11:	Messung <i>AN-1</i> , Längstracks (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Ergebnissen mit den Daten der Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , unterbrochene Linien für Daten der Station <i>Meteorologie Kläranlage</i>)	108
Abbildung 5-12:	Messung <i>AN-1</i> , Quertrack 1 (300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , unterbrochene Linien für die Station <i>Meteorologie Kläranlage</i>).....	109
Abbildung 5-13:	Messung <i>AN-1</i> , Quertracks 2 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , unterbrochene Linien für die Station <i>Meteorologie Kläranlage</i>)	110
Abbildung 5-14:	Messung <i>AN-1</i> , Quertracks 3 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , unterbrochene Linien für die Station <i>Meteorologie Kläranlage</i>)	111
Abbildung 5-15:	Messung <i>AN-1</i> , Quertracks 4 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort,	

	Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , unterbrochene Linien für die Station <i>Meteorologie Kläranlage</i>)	112
Abbildung 5-16:	Messung <i>AN-1</i> , Zusatzpunkte auf 300 m AGL, Konzentration in g/m ³ in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , unterbrochene Linien für Station <i>Meteorologie Kläranlage</i>)	113
Abbildung 5-17:	Messung <i>AN-1</i> , PKW-Track, Konzentration in g/m ³ in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang (siehe Abschnitt 5.1.4), Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , unterbrochene Linien für Station <i>Meteorologie Kläranlage</i>)	113
Abbildung 5-18:	Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung <i>AN-1</i> (Station <i>Meteorologie Niederzier</i> für die Messhöhen der Windgeschwindigkeit und Windrichtung 80 m (a), 135 m (b) und 160 m (c)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)	115
Abbildung 5-19:	Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung <i>AN-1</i> (Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> für die Messhöhen der Windgeschwindigkeit und Windrichtung 40 m (a) und 160 m (b)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)	116
Abbildung 5-20:	Messung <i>AN-1</i> , Verteilungsfunktionen der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungsfunktionen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte) Abbildung a für Daten der Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , Abbildung b für Daten der Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> ..	117
Abbildung 5-21:	Messung <i>AN-1</i> , Längstracks (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m ³ in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle	118
Abbildung 5-22:	Messung <i>AN-1</i> , Quertrack 1 (300 m AGL), Konzentration in g/m ³ in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle	119
Abbildung 5-23:	Messung <i>AN-1</i> , Quertracks 2 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m ³ in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und	

	Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle	120
Abbildung 5-24:	Messung <i>AN-1</i> , Quertracks 3 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle	121
Abbildung 5-25:	Messung <i>AN-1</i> , PKW-Track, Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle	122
Abbildung 5-26:	Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung <i>AN-1</i> (Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , Messhöhe 80 m) für verschiedene Grenzschichtmodelle (Bild a für BZU2, Bild b für VDI02), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)	122
Abbildung 5-27:	Messung <i>AN-1</i> , Daten der Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , Messhöhe 80 m, Histogramm der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte) für verschiedene Grenzschichtmodelle	123
Abbildung 5-28:	2-dimensionale Verteilung der berechneten Tracerkonzentration [g/m^3] in der Ebene 300 m AGL für Messung <i>AN-2</i> , Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> (Messhöhe 80 m), Berechnungszeitintervall 12:00 bis 12:10 UTC	125
Abbildung 5-29:	Messung <i>AN-2</i> , Längstracks (oben 300 m, Mitte 400 m AGL) und PKW-Track (unten), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , unterbrochene Linien für die Station <i>Meteorologie Niederzier</i>)	127
Abbildung 5-30:	Messung <i>AN-2</i> , Quertracks 1 (oben 400 m und 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , unterbrochene Linien für die Station <i>Meteorologie Niederzier</i>)	128
Abbildung 5-31:	Messung <i>AN-2</i> , Quertracks 2 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie</i>	

	<i>Kläranlage</i> , unterbrochene Linien für die Station <i>Meteorologie Niederzier</i>).....	129
Abbildung 5-32:	Messung <i>AN-2</i> , Quertracks 3 (oben 400 m und unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , unterbrochene Linien für die Station <i>Meteorologie Niederzier</i>)	130
Abbildung 5-33:	Messung <i>AN-2</i> , Quertracks 4 (oben 400 m und unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , unterbrochene Linien für die Station <i>Meteorologie Niederzier</i>)	131
Abbildung 5-34:	Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung <i>AN-2</i> (Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , Messhöhen für Windgeschwindigkeit und Windrichtung 80 m (a), 140 m (b) und 160 m (c)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)	132
Abbildung 5-35:	Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung <i>AN-2</i> (Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , Messhöhen für Windgeschwindigkeit und Windrichtung 40 m (a), 135 m (b) und 160 m (c)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)	133
Abbildung 5-36:	Messung <i>AN-2</i> , Verteilungsfunktionen der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungsfunktionen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte) Abbildung a für Daten der Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , Abbildung b für Daten der Station <i>Meteorologie Niederzier</i> ...	135
Abbildung 5-37:	Messung <i>AN-2</i> , Längstracks (oben 300 m, Mitte 400 m AGL) und PKW-Track, Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station <i>Meteorologie Niederzier</i> , Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle	136
Abbildung 5-38:	Messung <i>AN-2</i> , Quertrack 1 (oben 400 m, unten 300 m), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle	137
Abbildung 5-39:	Messung <i>AN-2</i> , Quertrack 2 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und	

	Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle	138
Abbildung 5-40:	Messung <i>AN-2</i> , Quertrack 3 (oben 400 m, unten 300 m), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle	139
Abbildung 5-41:	Messung <i>AN-2</i> , Quertrack 4 (oben 400 m, unten 300 m), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle	140
Abbildung 5-42:	Vergleich /Scatterplot zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung <i>AN-2</i> (Station <i>Meteorologie Kläranlage</i> , Messhöhe 80 m) für verschiedene Grenzschichtmodelle. Verhältnis: innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot).....	141
Abbildung 5-43:	Messung <i>AN-2</i> , Verteilungen der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungsfunktionen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte, verschiedene Grenzschichtmodelle), Daten der Station <i>Meteorologie Kläranlage</i>	142
Abbildung 5-44:	Gelände der Messung <i>Eifel-1</i> mit Ort der Freisetzung und der Station <i>Meteorologie Eifel</i> (Modellflugplatz Sierscheid, hellblaues Kreuz), Tracks (gelbe Linien mit Bezeichnung) und Messpunkte (Start) auf 300 m (rote Raute) sowie auf 400 m AGL (weiße Quadrate).....	145
Abbildung 5-45:	31 Messpunkte der PKW-Messung <i>Eifel-1</i> 27.09.2023, 08:34 Uhr UTC bis 10:37 Uhr UTC basierend auf Google-Earth-Pro [®] Darstellung.....	146
Abbildung 5-46:	Gelände der Messung <i>Eifel-2</i> , mit Ort der Freisetzung und der Station <i>Meteorologie Eifel</i> (Modellflugplatz Sierscheid, hellblaues Kreuz), Tracks (gelbe Linien mit Bezeichnung) und Messpunkte (Start) 300 m (rote Raute) sowie 400 m AGL (weiße Quadrate)	147
Abbildung 5-47:	31 Messpunkte der PKW-Messung <i>Eifel-2</i> 27.09.2023, 13:28 Uhr UTC bis 14:44 Uhr UTC basierend auf Google-Earth-Pro [®] Darstellung.....	148
Abbildung 5-48:	2-dimensionale Verteilung der berechneten Tracerkonzentration [g/m^3] in der Ebene 300 m AGL für Messung <i>Eifel-1</i> , Verwendung der meteorologischen Daten der Station <i>Meteorologie Eifel</i> (Messhöhe 80 m), Berechnungszeitintervall 09:50 bis 10:00 UTC	149
Abbildung 5-49:	Messung <i>Eifel-1</i> , Längstracks (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Eifel</i>)	150

Abbildung 5-50:	Messung <i>Eifel-1</i> , Quertracks 1 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Eifel</i>)	151
Abbildung 5-51:	Messung <i>Eifel-1</i> , Quertracks 2 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Eifel</i>)	152
Abbildung 5-52:	Messung <i>Eifel-1</i> , Quertracks 3 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Eifel</i>)	153
Abbildung 5-53:	Messung <i>Eifel-1</i> , Quertracks 4 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Eifel</i>)	154
Abbildung 5-54:	Messung <i>Eifel-1</i> PKW-Track, Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Eifel</i>).....	155
Abbildung 5-55:	Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung <i>Eifel-1</i> (Station <i>Meteorologie Eifel</i> , Messhöhen für Windgeschwindigkeit und Windrichtung 80 m (a), 135 m (b) und 160 m (c)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)	156
Abbildung 5-56:	Messung <i>Eifel-1</i> , Verteilungen der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte), Daten der Station <i>Meteorologie Eifel</i>	157
Abbildung 5-57:	2-dimensionale Verteilung der berechneten Tracerkonzentration [g/m^3] in der Ebene 300 m AGL für Messung <i>Eifel-2</i> , Station <i>Meteorologie Eifel</i> (Messhöhe 80 m), Berechnungszeitintervall 14:00 bis 14:10 UTC	158
Abbildung 5-58:	Messung <i>Eifel-2</i> , Längstracks (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Eifel</i>)	159
Abbildung 5-59:	Messung <i>Eifel-2</i> , Quertracks 1 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum	

	Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Eifel</i>)	160
Abbildung 5-60:	Messung <i>Eifel-2</i> , Quertracks 2 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Eifel</i>)	161
Abbildung 5-61:	Messung <i>Eifel-2</i> , Quertracks 3 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Eifel</i>)	162
Abbildung 5-62:	Messung <i>Eifel-2</i> , Quertracks 4 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station <i>Meteorologie Eifel</i>)	163
Abbildung 5-63:	Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung <i>Eifel-2</i> (Station <i>Meteorologie Eifel</i> , Messhöhen für Windgeschwindigkeit und Windrichtung 80 m (a), 135 m (b) und 160 m (c)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)	164
Abbildung 5-64:	Messung <i>Eifel-2</i> , Histogramme der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte), Daten der Station <i>Meteorologie Eifel</i>	165
Abbildung 5-65:	Messung <i>Eifel-2</i> , Längstracks (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station <i>Meteorologie Eifel</i> , Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle	166
Abbildung 5-66:	Messung <i>Eifel-2</i> , Quertracks 1 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse für die Station <i>Meteorologie Eifel</i> für verschiedene Grenzschichtmodelle	167
Abbildung 5-67:	Messung <i>Eifel-2</i> , Quertracks 2 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse für die Station <i>Meteorologie Eifel</i> für verschiedene Grenzschichtmodelle	168

- Abbildung 5-68: Messung *Eifel-2*, Quertracks 3 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse für die Station *Meteorologie Eifel* für verschiedene Grenzschichtmodelle 169
- Abbildung 5-69: Messung *Eifel-2*, Quertracks 4 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse für die Station *Meteorologie Eifel* für verschiedene Grenzschichtmodelle 170
- Abbildung 5-70: Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung *Eifel-2* (Daten der Station *Meteorologie Eifel* Messhöhe 80 m) für verschiedene Grenzschichtmodelle, Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)..... 171
- Abbildung 5-71: Messung *Eifel-2*, Verteilungsfunktionen der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungsfunktionen (schwarze Line für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte, verschiedene Grenzschichtmodelle), Daten der Station *Meteorologie Eifel*..... 172

1 EINLEITUNG

Das Langzeitausbreitungsmodell ARTM (Atmosphärisches-Radionuklid-Transport-Modell) [BMU 07] wurde auf Grundlage des Referenzmodells AUSTAL2000 (Berechnung der Transportprozesse konventioneller Luftschadstoffe in der Atmosphäre) entwickelt und für die Anwendung nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift (AVV) zu §§ 100 und 101 der Strahlenschutzverordnung sowie der Störfallberechnungsgrundlagen (SBG) erweitert. Die in ARTM integrierten Berechnungsgrundlagen spiegeln den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik hinsichtlich einer diagnostischen Windfeldmodellierung und einer Ausbreitungsberechnung mit einem Lagrangeschen Partikelmodell wider.

Ziel des Forschungsvorhabens „Validierung des atmosphärischen Ausbreitungsmodells ARTM durch experimentelle Untersuchungen“ mit dem Förderkennzeichen 3618S7259A des Bundesamts für Strahlenschutz war es, die Ausbreitungsberechnungen mit ARTM durch Messungen im Feldmaßstab zu validieren.

Zur Validierung wurden kontinuierliche Emissionen einer Tracersubstanz in kamintypischen Emissionshöhen durchgeführt und die durch die atmosphärische Ausbreitung bedingten Konzentrationen des emittierten Tracers am Boden und in 300 m AGL (above ground level) und 400 m AGL Gelände gemessen.

Anschließend wurde die Emissionssituation mit Hilfe von ARTM simuliert. Messergebnisse und Simulationsergebnisse wurden verglichen um zu bewerten, inwieweit die Simulation mit ARTM verschiedene Aspekte der atmosphärischen Ausbreitung abbilden kann.

Das Forschungsvorhaben gliederte sich in insgesamt sechs Arbeitspakete (AP):

- AP1: Ermittlung und Zusammenstellung des aktuellen Standes von Wissenschaft und Technik hinsichtlich der theoretischen und experimentellen Validierung von Lang- und Kurzeitausbreitungsrechnungen sowie atmosphärischer Messtechnik
- AP2: Ermittlung von potentiell geeigneten Untersuchungsgebieten im Bundesgebiet sowie Durchführung von Ausbreitungsrechnungen als Grundlage für die zu erarbeitende Messstrategie – Machbarkeitsstudie
- AP3: Erarbeitung einer Messstrategie zur Durchführung luftchemischer Messungen von Stoffen im Umfeld von Emittenten
- AP4: Erarbeitung der Messstrategie für die Durchführung von meteorologischen Messungen
- AP5: Durchführung luftchemischer Messungen von Stoffen im Umfeld von Emittenten und von meteorologischen Messungen
- AP6: Validierung, Datenmanagement, Datenveröffentlichung

Im Rahmen dieses Abschlussberichts werden die Ergebnisse des Forschungsvorhabens „Validierung des atmosphärischen Ausbreitungsmodells ARTM durch experimentelle Untersuchungen“ vorgestellt.

Kapitel 2 beinhaltet die Erkenntnisse aus AP1.

Die in AP2 dokumentierten Arbeiten werden zusammenfassend insbesondere mit Hinblick auf die weitere Vorgehensweise in den anschließenden Arbeitspunkten dargestellt (Kapitel 3 dieses Berichts).

Anschließend erfolgt eine ausführliche Darstellung der Vorgehensweise und der Ergebnisse aus AP5, wobei die Arbeiten aus AP3 und AP4 in dem letztlich ins Projekt eingeflossenen Arbeitsstand mit dargestellt werden (Kapitel 4 dieses Berichts).

Im Abschluss dieses Berichts (Kapitel 5) werden die Arbeiten und Ergebnisse des AP6 dokumentiert.

2 ERMITTLUNG UND ZUSAMMENSTELLUNG DES AKTUELLEN STANDES VON WISSENSCHAFT UND TECHNIK (AP1)

2.1 Teil 1: Theoretische und experimentelle Validierung von Lang- und Kurzeitenausbreitungsrechnungen

Im Rahmen einer Literaturrecherche wurden 34 Quellen betrachtet, aus denen 20 Quellen in diese Literaturstudie eingeflossen sind. Der Großteil der betrachteten Quellen wurde im Zeitraum von 2011 bis 2019 publiziert. Die Hälfte der Artikel stammt dabei aus der internationalen Fachzeitschrift „Atmospheric Environment“ (AE), in der seit 1967 zu folgenden Themenbereichen veröffentlicht wird: Zusammensetzung der Atmosphäre, Emissionen und die daraus folgenden chemischen/physikalischen Prozesse in der Atmosphäre sowie Auswirkungen der veränderten atmosphärischen Zusammensetzung auf menschliche Gesundheit, Luftqualität, Klimawandel und Ökosysteme. Weitere berücksichtigte Artikel stammen aus dem „Journal of Environmental Radioactivity“, dem „Journal of Hazardous Materials“ sowie den „Energy Procedia“ und dem Journal „Radiation Physics and Chemistry“. Zusätzlich wurden mehrere Dissertationen ausgewertet.

2.1.1 Kurzbeschreibung der verwendeten Literaturquellen

In [BRZ 12] werden die Simulationsergebnisse aus einem in Delphi v7.0 weiterentwickelten Lagrange-Modell zur Nachberechnung eines Experiments im Windkanal an der Universität Hamburg dargestellt. Das Windkanal-Experiment ist die 1:75-Nachbildung des Mock-Urban-Stettin-Test-Experiments (MUST), bei dem 119 Schiffscontainer auf einer Ebene in einem Raster angeordnet und unter einem Winkel von 45° durchströmt wurden. Bei der Simulation des Windkanal-Modells liegt der Fokus zum einen auf den Konzentrationsfeldern sowie orts- und zeitabhängigen Konzentrationen sowie Plumekonzentrationen. Im Vergleich zeigt sich, dass die grundsätzlichen Konzentrationsverläufe sowohl zeitlich als auch räumlich recht gut getroffen werden. Dies gilt aber nicht für die Maximalkonzentrationen, bei denen zwar Ort und Zeit gut getroffen werden, aber nicht die Höhe der Maxima. Von dieser Unterschätzung sind sowohl die Maxima bei stündlichen Mittelwerten als auch die räumlichen Maxima bei den Plumekonzentrationen betroffen. Für Grenzwert-Simulationen bzw. lokale Maximalkonzentrationen ist das vorgestellte Modell aufgrund mangelnder Konservativität nicht geeignet.

Für [CHA 15] wurde mit dem amerikanischen Code HYSPLIT eine Invers-Simulation zur Bestimmung des Fukushima-Quellterms (Bq/h) über einen Simulationszeitraum von 25 Tagen durchgeführt. Für die Rückrechnung wurden die Daten eines globalen Netzwerks an Cs-137 Messstationen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, der Europäischen Union und auf einigen Pazifikinseln verwendet. Die Ergebnisse der Simulationen sind gemischt; die ersten 1,5 Wochen können sowohl für die Konzentration als auch den Zeitverlauf gut wiedergegeben werden, für den Folgezeitraum werden die Abweichungen immer größer.

Bei [DRA 13] handelt es sich um einen Artikel über einen Codebenchmark, der nach dem Unfall in Fukushima Daiichi von Mitgliedern der World Meteorological Organization (WMO) durchgeführt wurde. Hierzu wurde die Ausbreitung und Deposition von Cs-137 und I-131 mit fünf verschiedenen Lagrange-Partikel-Programmen und sechs unterschiedlich fein aufgelösten, satellitengestützten Wetterdatensätzen über einen Zeitraum von 21 Tagen simuliert. Da in den Programmen Cs-137 und I-131 nicht direkt simuliert werden kann, wurden drei generische Gruppen gebildet: Gase ohne trockene/nasse Deposition (\triangleq Edelgasen), ein Gas mit hoher trockener Depositionsgeschwindigkeit und Auswaschung (\triangleq I-131) und Partikel mit kleiner Depositionsgeschwindigkeit (\triangleq Cs-137). Weiterhin sind nicht alle Wetterdatensätze mit allen Simulationsprogrammen kompatibel, sodass letztendlich

18 verschiedene Kombinationen simuliert wurden. Da in dieser Veröffentlichung Validierungsarbeiten zu Wettermodellen vorgestellt werden, ist es eine der ganz wenigen Publikationen, in der große Höhen, hier bis zu 21 km, berücksichtigt wurden.

Die Ergebnisse dieses Benchmarks sind gemischt: je lokaler aufgelöst die Wetterdatenbanken, desto besser die Übereinstimmung zwischen Simulationen und Messwerten. Eine Besonderheit ist, dass unabhängig von verwendetem Code/Wetterdatenbank die korrekten Niederschlagsdaten den höchsten Einfluss hatten, wobei die besten Ergebnisse mit mesoskaligen Regendaten erzielt wurden. Ebenfalls unabhängig vom Code kann die Deposition gut bis sehr gut und die luftgetragene Konzentration i. d. R. mittelmäßig, bestenfalls mit Tendenz zu gut berechnet werden. Bester Code insgesamt sowie bester Code für Deposition war HYSPLIT, bester Code für Luftkonzentrationen war der kanadische HLDPO.

[GUS 16] beschreibt keine Ausbreitungsrechnung im eigentlichen Sinn, sondern ist eine Nachrechnung von gemessenen Wetterdaten (Lufttemperatur/-feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung (W/m^2), Windgeschwindigkeit/-richtung und Himmelslichtquotient) in zwei mit unterschiedlicher Gebäudehöhe bebauten Ortsteilen von Sao Paulo in Brasilien. Dazu wurde mit dem Programm ENVI-met V4, einem 3D-Modell zur Simulation von Wechselwirkungen zwischen Oberfläche, Vegetation und Atmosphäre, gerechnet. Die Intension dieser Simulationen ist die „Kalibrierung“ der Eingangsdatensätze, sodass mit entsprechendem Datensatz der Zusammenhang zwischen Bebauungsdichte und städtischem Mikroklima korrekt wiedergegeben werden kann. In einem zukünftigen Schritt kann dieser Datensatz für die Vorausrechnungen zur städtebaulichen Optimierung in Sao Paulo verwendet werden. Hinsichtlich der Ergebnisse wird in der Veröffentlichung der Vergleich der Lufttemperaturen beschrieben, bei der die simulierten Werte in sehr guter Übereinstimmung mit den gemessenen (maximal $\pm 10\% \pm 3\text{ °C}$) sind. Obwohl die Temperaturschwankungen zeitlich sehr gut getroffen werden, sind die Abweichungen zwischen Simulation und Messwert immer in entgegengesetzter Richtung, sodass alle gemessenen Temperaturminima in der Simulation zu hoch sind und alle gemessenen Maxima zu niedrig. Eine wichtige Erkenntnis ist dabei, dass zumindest für die in ENVI-met V4 verwendeten Modelle thermische Materialeigenschaften eine untergeordnete Rolle spielen, da nur unter Verwendung von Literaturwerten für Beton, Asphalt etc. gute Ergebnisse erzielt wurden. Ebenso können trotz eines fixierten Albedo-Werts (0,35) für sämtliche Oberflächen die Temperaturverläufe wiedergegeben werden.

In [KAD 17] wird ein Vortrag, der im Rahmen des 5th International Symposium on Innovative Nuclear Energy Systems in 2016 in Tokio/Japan gehalten wurde, in Form eines Artikels veröffentlicht. Hierbei werden die verbesserten Simulationsergebnisse vorgestellt, die durch den Einsatz einer neuen 4D-Datenassimulierung von Wetterdaten für das Programm WRFDA (Weather Research and Forecasting Data Assimilation Model) erzielt werden. In den Simulationen wird das frei verfügbare Programm WRF (Weather Research and Forecasting Model) zusammen mit dem Lagrange-Partikelmodell GEARN verwendet und für den innersten von drei gestaffelten Simulationsbereichen um die 4D-Datenaufbereitung ergänzt. Der Simulationsbereich ist mit ca. $600 \times 800\text{ km}^2$ und bis zu 10 km Höhe sehr hoch, die zum Vergleich herangezogenen Wetterdaten reichen jedoch nur in eine Höhe bis max. 120 m für Windgeschwindigkeit und -richtung. Alle weiteren Wettermessdaten (Windgeschwindigkeiten/-richtung, Luftdruck und rel. Feuchte) werden an 452 Messstation in Ostjapan in Bodennähe aufgezeichnet. Für den Nahfeldbereich (30 km) stimmen auch die neuen Simulationsergebnisse zur Cs-137-Deposition nur bedingt (falsche Konzentrationen wie auch Positionen) mit den gemessenen Daten überein, aber über große Distanzen (200 km) wird die Depositionsmenge je Ort recht gut getroffen. In der Gesamtbetrachtung zeigen sich deutliche Verbesserungen im Vergleich zu den Simu-

lationen mit dem 3D-Standardmodell in WRF. Die Verbesserungen werden durch die genauere Berechnung der Niederschläge und der Windfelder erreicht. Bemerkenswert ist dabei, dass für die nasse Deposition die akkumulierten Regenmengen relevanter sind als die jeweiligen Niederschlagsraten.

Das Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) stellt in [KOR 13] ebenfalls die Ergebnisse einer Fukushima-Nachrechnung mittels Gauß-Wolken-Modell pX aus C3X (calcul des conséquences radiologiques) dar. Der Simulationszeitraum beträgt dabei 14 Tage und die Zielgrößen sind Gamma-Dosisrate und Deposition im Umkreis von 80 km um die havarierten Reaktoren. Wie in den meisten Publikationen sind die Ergebnisse gemischt. So werden für die Gamma-Dosisrate Werte mit Faktor +2 bis +5 berechnet, für Deposition die Faktoren +5 bis +10, wobei beim Verlauf der Deposition die quantitativen Werte stimmen, jedoch nicht der zeitliche Verlauf: Die entsprechenden Konzentrationen an Deposition werden im Vergleich zu den Messwerten erst mit deutlicher Zeitverzögerung erreicht.

Mit [LEE 18] wird eine weitere Veröffentlichung mit einer Literaturstudie über Fukushima-Simulationen betrachtet. Dieser Artikel ist hinsichtlich der im Artikel berücksichtigten Quellen der mit Abstand umfangreichste. So werden im Artikel die Ergebnisse aus insgesamt 36 Veröffentlichungen betrachtet. Darunter befinden sich die Simulationsergebnisse aus 4 Gauß-, 17 Lagrange- und 12 Eulermodellen mit jeweils 2 Mischmodellen sowie zwei Computational Fluid Dynamics-Modellen (CFD). Hinsichtlich der Qualität sind die Simulationsergebnisse sehr gemischt. Die Quintessenz aller in Simulationsrechnung ist, dass für eine hohe Übereinstimmung zwischen Simulations- und Messwerten die mesoskaligen Wetterdaten und die Immissions- und (nassen) Depositionsraten stimmen müssen. Weiterhin sollten die chemischen Prozesse während des Transports korrekt abgebildet sein. Als Konsequenz der Literaturstudie kann kein mathematisches Modell favorisiert werden, sondern die Fragestellung des Anwenders bestimmt die Wahl des Modells: für schnell verfügbare Ergebnisse (Notfallentscheidungen) bzw. Langzeitergebnisse für einen lokalen (bis 10 km) Raum ohne komplexe Geomorphographie und Windströmungsverhältnisse sind Gauß-Modelle geeignet. Hat der Anwender mehr Zeit zur Verfügung und möchte beliebig große Räume betrachten, sind Euler- und Lagrange-Modelle das Mittel der Wahl. CFD-Modelle sind nur bei der Notwendigkeit von hochaufgelösten Ergebnissen zu empfehlen, wobei der betrachtete Raum < 1 km sein sollte. Ganz allgemein kann in sämtlichen Simulationsprogrammen eine deutliche Verbesserung der Genauigkeit erzielt werden, wenn Echtzeit-Wetterdaten und entsprechend hohe Computer-Rechenleistungen zur Verfügung stehen.

In [LEU 12] werden Validierungsrechnungen für ein neu entwickeltes stochastisch-numerisches Modell, LAGFLUM (LAGrangian FLuctuation Model), vorgestellt. Das Modell basiert auf einer Mischung aus Mikro- und Makro-Mischungsmodellen, um mittlere und fluktuierende Werte für dreidimensionale turbulente Strömungsfelder zu berechnen. LAGFLUM besitzt mehr Ähnlichkeit zu einem CFD-Programm, weswegen die Ergebnisse und die Vorgehensweise nicht direkt übertragbar für die ARTM-Arbeiten sind. Durchaus relevant ist aber die Erkenntnis aus der Publikation, dass die Definition von Randbedingungen zu Strömungswiderständen von der Größe des Gitters abhängig ist. So darf bei einem grobmaschigen Gitter für Grenzschichten an Oberflächen kein $v = 0$ definiert werden, da sonst diese Definition für grobmaschige Simulationsgitter eine zusätzliche Randbedingung für die Simulation darstellt und unbeabsichtigt vertikale Geschwindigkeitsprofile von Strömungen beeinflusst.

In [LI 18] wird eine numerische Methode vorgestellt, um Inverssimulationen zu verbessern. Dabei werden mittels Matrizen, die den deterministischen und stochastischen Bias in den Simulationen quantifizieren/korrigieren und ausschließlich auf Basis von gemessenen Daten bestimmt werden, die

Simulationsergebnisse in jedem Zeitintervall angepasst, um so eine bessere Übereinstimmung zwischen Simulation und Realität zu erzeugen. Das mathematische Modell ist prinzipiell unabhängig von den im Quellcode von Ausbreitungsrechnungen angewandten Simulationsmodellen, sodass es in beliebige AusbreitungsCodes implementiert werden kann. In [LI 18] wird das Matrizenverfahren in SWIFT-RMPUFF eingebettet, einem Code mit dem mesoskaligen Wolkenmodell aus RIMPUFF, das mit dem Turbulenzmodell SWIFT (Stationary Wind Fit and Turbulence) gekoppelt ist. Zu Testzwecken werden zwei Windkanal-Experimente nachgerechnet. Das Modell im Windkanal hat einen nicht näher beschriebenen Aufbau, stellt aber die Topographie eines üblichen chinesischen Kernkraftwerks im Maßstab 1:2.000 dar. In den beiden verwendeten Experimenten wird ein entsprechendes Modell aus zwei Windrichtungen, die um 45° versetzt sind, durchströmt. Dabei befindet sich am Eingang des Windkanals eine Punktquelle, aus der ein nicht näher beschriebener Stoff emittiert wird, der eine konstante Freisetzungsrates von 1 MBq/s repräsentiert. Im Windkanal werden die Konzentrationen an insgesamt 333 Messpunkten in vier unterschiedlich dicht mit Sensoren durchzogenen Fläche ($\cong 9 \times 12 \text{ km}^2$) gemessen. Neben den unterschiedlichen Anströmwindwinkeln werden im einen Experiment alle gemessenen Daten für das Matrizenverfahren sowie zur Validierung genutzt – Anmerkung: inwieweit es sich bei diesem Ansatz noch um eine Validierung handelt, ist strittig. Im anderen Experiment werden nur willkürlich ausgewählte 20 % der Messdaten für die Simulation genutzt, die verbleibenden 80 % werden zu Validierungszwecken verwendet. Unter den gegebenen Randbedingungen funktioniert die Matrizenmethode sehr gut, da je Zeitschritt nur wenige (< 10) Iterationsschritte gebraucht werden, um die Freisetzungsrates bzw. im 2. Fall die Konzentrationen an den anderen Messstellen zu bestimmen.

Bei [ROO 14] werden die Ergebnisse eines Code-Benchmark präsentiert, in dem die sog. Winter Validation Tracer Study nachgerechnet wurden. Dabei werden das Programm AERMOD mit einem abgewandelten Gauß-Modell, ISC2 (Industrial Source Complex 2) mit einem Gauß-Fahne-Modell, das auf dem Lagrange'schen Wolkenmodell basierende CALPUFF Dispersion Model und das Lagrange-Wolkenmodell RATCHET (Regional Atmospheric Transport Code for Hanford Emission Tracking) eingesetzt. Für die Winter Validation Tracer Study wurden in 1991 zwölf Versuche im Rocky Flats Environmental Technology Site (RFETS) bei Denver, Colorado/USA durchgeführt, in denen SF_6 freigesetzt wurde. Die Freisetzungen dauerten jeweils elf Stunden und von den zwölf Experimenten wurden vier als Tagexperimente, sechs als Nachtexperimente und jeweils ein Experiment während morgendlichen bzw. abendlichen Dämmerungsphase durchgeführt. Für die Detektion des SF_6 standen 72 Messstellen auf einem Ring mit 16 km Durchmesser um den Freisetzungspunkt und weiteren 68 Messstellen auf einem Ring mit 32 km Radius zur Verfügung. Ein gravierender Unterschied zu anderen Feldexperimenten ist die Lage des Testgeländes, das auf einer Hochebene auf 1.750-1.850 mNN liegt und am westlichen Rand mit einer Gebirgskette abgeschlossen wird. Das bedeutet, dass sich die westliche Hälfte aller Messstationen des inneren Rings am Fuß der Gebirgskette, die des äußeren 32 km-Rings bereits in der Gebirgskette befinden. Weiterhin beeinflusst die Gebirgskette mit Luftströmung bergauf am Morgen und bergab in der abendlichen Dämmerung die Strömungsverhältnisse auf dem Testgelände. Die Zielgrößen der Simulationen waren die zeitliche/räumliche Konzentrationen sowie die Prüfung, ob ggf. Immissionsgrenzwerte verletzt werden. Die Simulationsergebnisse aller Codes haben eine gleichermaßen mittelmäßige Übereinstimmung mit den experimentellen Werten: während die Werte auf dem 16 km-Ring kontinuierlich unterschätzt werden, tendieren die Simulationen zum Überschätzen der Konzentration bei 32 km. Allgemein werden die besten Übereinstimmungen mit einer Abweichung von nur Faktor ± 2 für die Tagexperimente erzielt. Im Benchmark führt CALPUFF tendenziell zu den höchsten Übereinstimmungsrates, jedoch hat dieses Programm einen hohen Anwendereinfluss und Ergebnisse bei werden erst bei größeren Distanzen ($> 10 \text{ km}$) gut. Auffällig ist auch, dass sich in allen Codes deutliche Unterschätzungen beobachten lassen, wenn die Konzentrationen unter 200 ng/m^3 bzw. die Maximalwerte unter 500 ng/m^3 sinken. Auch wenn die

gemessenen Werte sehr klein sind, sind sie deutlich oberhalb der Nachweisgrenze der Messtechnik, die bei 33 ng/m^3 liegt.

[TAN 19] stellt eine weitere Nachrechnung der Ausbreitung radioaktiver Stoffe durch den ausleugungsüberschreitenden Unfall in Fukushima dar. Konträr zu den meisten anderen Artikeln werden etwas präzisere Angaben zum Quellterm gemacht, der sich aus 81 % gasförmigem und zu 19 % Iod-131 in Partikelform zusammensetzt. Die in der Simulation mit WRF-Chem („Chem“ = Chemikalien) verwendeten Freisetzungsraten stammen aus Publikationen der IAEA. Ähnlich wie in [KAD 17] werden drei gestaffelte Simulationsbereiche definiert, von denen der größte die Außenabmaße von ca. $1.000 \times 1.000 \text{ km}^2$ hat. Als Höhe des Simulationsgebiets werden ca. 20 km (5.000 Pa Isobare im Original) für alle Bereiche angegeben. Das Modellgebiet ist longitudinal in 43 vertikale Gitterzellen aufgeteilt, 12 davon liegen zwischen 300-1.000 m, um die atmosphärische Grenzschicht gut genug abzubilden. Die horizontalen Raster variieren mit einer Auflösung von 1 km im Nahbereich um Fukushima bis zu 9 km in der äußersten Zone. Für die Validierung der Wetterdaten werden Messwerte aus dem WMO-Messnetz herangezogen. Dabei ist die Übereinstimmung für die Windgeschwindigkeiten insgesamt sehr gut. Es existieren zwar einzelne Abweichungen, aber die Tendenzen stimmen bis auf einen Zeitraum von ca. sechs Stunden an Messstelle Chiba immer. Anders sieht es bei den Windrichtungen aus, die nur mittelmäßig gut getroffen werden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Windrichtungssegmente mit Winkeln von $22,5^\circ$ verhältnismäßig groß gewählt sind, sodass die Abweichungen in der Fehlerstatistik schnell sehr groß werden. Die Ergebnisse zu Niederschlägen sind ebenfalls gemischt, indem die Konzentrationen meist in der richtigen Größenordnung sind, aber nicht unbedingt am richtigen Ort erfolgen. Im Extremfall werden auch Niederschläge simuliert, die gemäß Messdaten nicht stattgefunden haben. Neben den Wetterdaten werden die Aktivitätsmessungen zu I-131 von sechs Messstationen verwendet, die sich süd- bis südwestlich in einem Abstand von ca. 200-250 km von Fukushima befinden. Die Übereinstimmung zwischen Simulation und Messwert ist gemischt mit negativen Tendenzen. Für die Stationen mit kleinstem Abstand zu Fukushima (Tokai-Mura und Takasaki) sind die Aktivitäten in Bq/m^3 in sehr guter Übereinstimmung, aber für die restlichen Stationen liegen deutliche zeitliche Abweichungen (1 Tag zu früh/zuspät) sowie Konzentrationsunterschiede (bis zu Faktor 100) vor, wobei die Werte allgemein gering sind: bis auf Tokai-Mura sind die Maximalwerte an allen Stationen $< 100 \text{ Bq/m}^3$.

[ROS 10] und [LOD 10] befassen sich mit Verfahren zur Validierung von Feinstaubausbreitungssimulationen durch Einbringung fluoreszierender Tracerpartikel und der Entwicklung und Validierung eines Ausbreitungsmodells für Aerosole und Untersuchungen zu deren Koagulation als potentieller Einflussquelle. In den Arbeiten liegt der Fokus auf den theoretischen Hintergründen von Ausbreitungsrechnungen und der Aerosolphysik. Der für das Forschungsvorhaben relevante Aspekt ist die Untersuchungen in Bezug auf die Partikelgrößenverteilungen und die Validierung des Ausbreitungsmodells STAR3D (STAR3D beruht auf den Grundlagen von NaSt3D, das 2001 in einer Messkampagne erfolgreich validiert wurde [BOE 01]). In Kapitel 3.5 aus [LOD 10] werden einfache Szenarien mit STAR3D berechnet und mit aus theoretischen Überlegungen abgeschätzten Ergebnissen verglichen. Hier wird auch der Einfluss der Partikelgrößen auf die Depositionsgeschwindigkeit näher erläutert. In zwei Feldversuchen wurden Echtzeitdaten erhoben und mit der Ausbreitungsrechnung verglichen. Bis auf die Kalibrierung der freigesetzten Menge an Tracern (Visolite (fluoreszierendes Pulver)), war die Übereinstimmung zwischen Messungen und Ausbreitungsrechnungen gut. Das Versuchsgelände erstreckte sich etwa auf $200 \times 200 \text{ m}^2$. Gegenüber den eher mesoskaligen Wettermodellen berücksichtigen diese Arbeiten weniger die vertikale Validierung des Ausbreitungsmodells, da die Quellhöhe auf 6,5 m mit mechanischer Überhöhung (Abluftgeschwindigkeit) angesetzt wurde.

[MER 13] beschäftigt sich überwiegend mit der Untersuchung und Modellierung von Feinstaubkonzentrationen mittels mobiler Feinstaubmessungen. Ein Vergleich zwischen Messwerten und einem

Ausbreitungsmodell wird in Kapitel 4 gezogen. Die Messkampagne wurde im Stadtzentrum von Lütlich durchgeführt und umfasste eine Seitenstraße und einen breiten Hauptverkehrsweg mit hohem Verkehrsaufkommen. Es wurden zwei stationäre Messstationen errichtet und mehrere Messungen mittels mobiler Messgeräte entlang der Straßen durchgeführt. Insgesamt umfasst das Versuchsgebiet $300 \times 300 \text{ m}^2$ und berücksichtigt die unterschiedlichen Gebäudehöhen von bis zu 43 m. Für die während der Messkampagne beobachteten Windrichtungen wurden Windfelder mit AUSTAL2000 berechnet. Dabei zeigen die Messergebnisse und Ausbreitungsrechnungen grobe Übereinstimmungen. Auffallend ist, dass bei starker Bebauung die höchste Feinstaubbelastung nicht auf der Straße mit dem höchsten Verkehrsaufkommen, sondern in der anliegenden Seitenstraße vorhanden ist. Dies ist auf die ungünstigen Ventilationsverhältnisse zurückzuführen, bei der der Feinstaub bei ungünstiger Windrichtung in die Seitenstraße getragen wird. Dieser Trend ist sowohl im Modell, als auch in den Messergebnissen zu erkennen.

In einem Vorhaben in Slowenien aus dem Jahr 2011 ist eine Modellierung ähnlich zu diesem Forschungsvorhaben, jedoch mit anderen Rechencodes, durchgeführt worden [GRA 11]. Im Fokus steht hierbei die Nachverfolgung und Validierung der SO_2 -Konzentration aus einem Heizkraftwerk in einem Gelände mit starker Orographie. Neben einem SODAR (Sound Detecting And Ranging) kommen auch mobile Messstellen mit differentiellen Absorptions-LIDAR (Light Imaging, Detection and Ranging), zur Messung der Spurengaskonzentration, zum Einsatz. Anhand der SODAR-Daten wurden Windfelder berechnet und eine Ausbreitungsrechnung mittels Lagrange-Partikel Modell durchgeführt. Das Modellgebiet ist $15 \times 15 \text{ km}^2$ (150 m horizontale Gitterweite mit jeweils 10 Zellen) groß und 200 m hoch (10 m vertikale Auflösung mit 20 Schichten). Die Modellergebnisse zeigen zunächst eine geringe Übereinstimmung der modellierten und gemessenen Konzentrationen. Durch das Einbeziehen der Konzentrationen benachbarter Zellen und der vorangegangenen und zukünftigen Zeitschritte wurde eine deutlich bessere Übereinstimmung der Konzentrationen der Messwerte und des Modells erreicht.

In [SCH 19] sind mit Modellrechnungen Luftströmungen im Erzgebirge untersucht worden. Das Ziel war die Eingrenzung bzw. der Ausschluss von Verursachern für Geruchsemissionen. Dazu wurden Rückwärtstrajektorien mit dem Modell LAGRANTO modelliert, Veranschaulichungen von Strömungsmustern durch COSMO-MUSCAT-Simulationen für passive Tracer aus fiktiven Punktquellen erstellt und Ausbreitungsrechnungen mit dem an COSMO gekoppelten Lagrange-Partikelmodell durchgeführt. Das Modellgebiet umfasst etwa $80 \times 100 \text{ km}^2$. Mithilfe der Trajekturen konnten bestimmte Industriestandorte als Emittenten ausgeschlossen werden.

In der Veröffentlichung [AND 09] kommt das atmosphärische Dispersionsmodell DIPCOT (DIspersion over COMplex Terrain) zur Anwendung. Dabei wird das Modell durch zwei bekannte Modellszenarios („Indianapolis case“ und „Copenhagen case“) validiert. Im Indianapolis Modell [CHA 93] wurde SF_6 als Tracer aus einem Kraftwerk mit bekannten Parametern (Ableitungsmenge SF_6 , Ableitungshöhe, Kamindurchmesser, Ablufttemperatur, Meteorologische Datensätze von drei Türmen in 10 m Höhe und einem Gebäude in 94 m Höhe und SODAR) freigesetzt und Konzentrationen mit Messstationen im Umkreis von 250 m bis zu 12 km erfasst. Das Modell umfasst $28 \times 28 \text{ km}^2$ mit Gitterweiten von $1 \times 1 \text{ km}^2$ in Quellnähe bis zu $2,5 \times 2,5 \text{ km}^2$ an den Rändern. Vertikal ist das Modell in 23 Zellen mit Gitterweiten zwischen 10 und 500 m bis in eine Höhe von 4 km gegliedert.

Im Kopenhagen Modell [GRY 84] wird SF_6 in 115 m freigesetzt und von jeweils 20 Messgeräten in 2, 4 und 6 km Entfernung der Quelle in 2 bis 3 m über Grund gemessen und über einen Zeitraum von 20 Minuten gemittelt. Das SF_6 wurde dabei mit Raten zwischen 2,3 bis 4,7 g/s freigesetzt. Die Mes-

sungen wurden während neutraler und unstabiler Bedingungen durchgeführt. Das Modellgebiet umfasste eine Fläche von 10 x 8 km². Die Modellergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit den Messergebnissen der beiden Modelle.

In [BS 10] wurden Validierungsmessungen zur Berechnung von Quellstärken mit Hilfe des Computercodes LASAT (Lagrange Simulation von Aerosol-Transport) durchgeführt. Dazu wurden auf einem kleinräumigen Testfeld (ca. 200 m x 200 m) ohne Gebäude- bzw. Geländeeinfluss verschiedene (ca. 20) Konfigurationen experimenteller Anordnungen realisiert:

- 1 Staubgenerator zur Freisetzung von Normstaub (Quellstärke ca. $\leq 0,13$ g/s, Freisetzungsdauer ca. 10 min, bodennahe Freisetzung),
- 2 Messgeräte zur Erfassung der Staubkonzentration in der Luft und
- 1 Ultraschallanemometer zur Ermittlung von:
 - Windrichtung,
 - Windgeschwindigkeit und
 - Ausbreitungsklasse (über Varianz der vertikalen Windgeschwindigkeit) bzw. Monin-Obukhov-Länge.

Die Experimente erfolgten unter niederschlagsfreien Bedingungen. Windgeschwindigkeiten lagen im Bereich von 2 m/s bis 8 m/s, bei meist neutralen Ausbreitungsbedingungen. Die gemessenen Staubkonzentrationen (Partikelgrößen zwischen 0,25 μm und 32 μm) lagen im Bereich $> 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ bis zu einigen $1.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ und damit deutlich über dem Standorthintergrund zum Messzeitpunkt (ca. $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ im Größenbereich der gemessenen Partikel).

Die Ausbreitungsberechnung mit Hilfe von LASAT wurden unter Verwendung verschiedener Ansätze zur Turbulenzparametrisierung durchgeführt.

Der Vergleich zwischen Messergebnissen und Berechnung zeigte eine systematische Unterschätzung des berechneten Quellterms (Faktor 0,6).

2.1.2 ARTM Validierung mit Literaturdatensätzen

Der Schwerpunkt der Validierungsarbeiten in [GRS 15] lag auf Vergleichsrechnungen zur Turbulenzparametrisierung bei kurzen Freisetzungzeiten und zur Belastbarkeit des Strömungsfeldes bei Bebauung und kurzen Emissionen mit Ergebnissen von Ausbreitungsrechnungen insbesondere der Near Road Tracer Study 2008 [CLA 09]. Außerdem wurden Validierungsarbeiten und Sensitivitätsstudien zur Modellierung der nassen Deposition und zur Strahlenexposition durchgeführt.

In einem ersten Schritt wurden in [GRS 15] mit ARTM berechnete Windprofile mit den in Höhen zwischen 15 m und 200 m zur Verfügung stehenden experimentellen Daten (SODAR-Messungen) verglichen. Insgesamt zeigt sich beim Vergleich, dass die in ARTM verwendeten Standardprofile der Windgeschwindigkeit (und Windrichtungsdrehung) Einzelsituationen nur schlecht abbilden und nur dazu in der Lage sind, das mittlere Verhalten der atmosphärischen Grenzschicht zu repräsentieren. Tendenziell scheint ARTM die Windgeschwindigkeiten (bei einer Vorgabe der Windgeschwindigkeit und Windrichtung in 3 m Höhe) in der Höhe eher zu unterschätzen. Lediglich beim Frontdurchzug bei einem Test wurden die Geschwindigkeiten zeitweise überschätzt.

Weiterhin wurden mit dem im ARTM-Programmpaket vorhandenen diagnostischen Windfeldmodell berechnete Windfelder dazu verwendet, um Windgeschwindigkeiten und Windrichtungen an verschiedenen Stellen mit den experimentellen Ergebnissen (Messungen an 5 Punkten beim Anströmen einer Schallschutzwand) zu vergleichen.

Es zeigte sich, dass tendenziell die Ausdehnung des Wirbels hinter der Schallschutzwand unterschätzt wird:

- Die vertikale Ausdehnung der Störung des Windfeldes durch das Gebäude wird durch das Modell unterschätzt. Auf Höhe der Oberkante der Wand zeigen die gemessenen Windvektoren noch deutlich geringere Windgeschwindigkeiten und abweichende Windrichtungen im Vergleich zur einströmenden Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Im Modell weichen horizontale Windgeschwindigkeit und Windrichtung nur geringfügig vom einströmenden Windprofil ab.
- In neun Meter Höhe (anderthalbfache Hindernishöhe) sind die gemessenen Windgeschwindigkeiten tendenziell niedriger als die modellierten. Der gemessene horizontale Wind zeigt sich somit stärker vom Hindernis beeinflusst, als das modellierte Windfeld.

Zur Validierung der Modellierung der nassen Deposition (Washout) in ARTM wurden monatliche Datensätze des Helmholtz-Zentrums zu Niederschlag, Luftkonzentration und Washout verwendet.

Um den Einfluss der im Modellierungsverfahren verwendeten Modellparameter und Variablen genauer zu charakterisieren, wurden Sensitivitätsstudien in einer vereinfachten Modellumgebung durchgeführt.

Insgesamt ließen die Sensitivitätsstudien eine starke Abhängigkeit des in ARTM verwendeten Modellierungsverfahrens für die nasse Deposition von der modellierten Aktivitätskonzentration in den bodennahen Schichten erkennen. Demgegenüber sind die Sensitivitäten für die Niederschlagsdauer, Niederschlagsmenge, und den Washout-exponenten weniger stark ausgeprägt. Dabei erweist sich die Sensitivität der nassen Deposition für Niederschlagsmenge- und Dauer sowie ihre Parametrisierung als umso größer, je schneller die atmosphärische Konzentration durch andere Prozesse wieder aufgefüllt wird. Somit kommt nicht nur der Anfangskonzentration vor Niederschlagsbeginn, sondern auch ihrer Variation auf der Zeitskala der Niederschlagsereignisse eine besondere Bedeutung für die Modellierung der nassen Deposition zu.

Monatsdaten des Washout erwiesen sich für die Validierung unter Verwendung der in [GRS 15] beschriebenen Skalierungsmethoden mit Proxy-Daten als bedingt geeignet. Eine Validierung mit Messdaten höherer Zeitauflösung wurde als wünschenswert angesehen.

2.1.3 Schlussfolgerungen

Aus der Literaturrecherche können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden, die für die im Rahmen dieses Projekts durchzuführenden Validierungsarbeiten relevant sind. Nachdem die einzelnen Ergebnisse bereits in Kapitel 2.1.1 aufgeführt sind, werden an dieser Stelle die für dieses Vorhaben relevanten Erkenntnisse nur noch in Kernaussagen gebündelt:

- Bis auf einzelne Ausnahmen ([BRZ 12] und [GUS 16]) neigen alle Modelle zum Überschätzen der Zielgröße Konzentration.
- Globale Tendenzen werden unabhängig von der verwendeten Software vom Modell meist richtig ermittelt, die Abweichungen ergeben sich bei den kleineren Betrachtungsbereichen [DRA 13].
- In mehreren Publikationen hat sich der Quellterm als eine der sensibelsten Größen erwiesen (Freisetzungsrates, -ort, -geometrie, [CHA 15], [KOR 13], [TAN 19] und [BS 10]).
- Alle Veröffentlichungen betonen die Notwendigkeit korrekter Regendaten, jedoch zeigen [DRA 13] und [LEE 18], dass mesoskalige Regen- bzw. Wetterdaten ausreichend sind und mit räumlich hochaufgelösten Daten keine Verbesserung mehr erzielt wird. Weiterhin betont

[KAD 17] die Relevanz der akkumulierten Regenmengen, die einen höheren Einfluss als die einzelnen Niederschlagsraten haben. Die Notwendigkeit einer zeitlichen Auflösung von Niederschlagsdaten ist gegeben [GRS 15].

- Bei der Gruppierung von Richtungen für die Windgeschwindigkeit sollte darauf geachtet werden, dass die Anzahl der Richtungssegmente ausreichend klein ist. In [TAN 19] weisen die Simulationsergebnisse für die Windrichtungen z. T. deutliche Abweichungen auf, da jedes Segment einen Winkel von $22,5^\circ$ umfasst.
- Es liegen derzeit kaum Veröffentlichungen zu neueren Simulationen, Experimenten und damit Validierungen über einen großen Höhenbereich vor. Der letzte große Feldversuch mit einer Höhendifferenz von ~ 850 m fand in 1991 statt [ROO 14], wobei die in [ROO 14] verwendeten Wetterdatenbanken in Umfang und Auslösung zu groß für einen Einsatz mit ARTM sind. Eine Ausnahme stellen [TAN 19] und [DRA 13] mit Höhen bis zu knapp 20 km bzw. 21 km dar, wobei in beiden Publikationen der Fokus auf Validierungen von Wettermodellen liegt.
- Bis auf einzelne Ausnahmen ([LEU 12], [GUS 16] und [ROO 14]) enthalten die Artikel so gut wie nie Angaben zur verwendeten Messtechnik, lediglich bei Artikeln zu Experimenten im Windkanal sind verwendete Messmethoden benannt. Auffällig ist auch, dass es sich bei den Angaben zur verwendeten Messtechnik in erster Linie um die genutzte Wettermesstechnik handelt, aber nicht um die Messmethoden, mit der die Konzentrationen der Tracerstoffe (meist Cs-137) als eigentlicher Zielgröße bestimmt wurden.
- In keiner der für diese Literaturstudie herangezogenen Quelle werden Angaben zur Partikelgrößenverteilung gemacht. Dies betrifft sowohl die real stattgefundenen Messungen als auch die Simulationen, für die zumeist bei den Eingangsdaten Partikelgrößenverteilungen definiert werden müssen, in den Artikeln aber nicht explizit angegeben werden.
- Unter der Prämisse, dass die Rechenleistung von Computern noch deutlich zunimmt sowie umfangreiche Wetterdatenbanken online und in Echtzeit zur Verfügung stehen, kann die Genauigkeit der Simulationsergebnisse unabhängig vom verwendeten numerischen Modell stark gesteigert werden [LEE 18].
- Die zur Verfügung stehende Rechenzeit und der betrachtete Raum bestimmen die Art des zu verwendenden Simulationsprogramms, sodass das Modell in Abhängigkeit des Anwenders gewählt werden sollte: Gauß-Modelle für schnell verfügbare Ergebnisse bzw. Langzeitergebnisse für lokalen Raum (bis 10 km); Euler- und Lagrange-Modelle für beliebig große Räume, wobei die Rechenzeit mit der Raumgröße korreliert; CFD-Modell nur für hochaufgelöste Ergebnisse auf kleinstem Raum (< 1 km) [LEE 18].
- Die Hauptfehlerquellen/-unsicherheiten sind in allen Modellen der zeitliche Verlauf der Freisetzung, mesoskalige Wetterbedingungen und die nasse Deposition (siehe insbesondere [LEE 18] und [CHA 15]).
- Validierungen sollten, wenn möglich, nicht nur ggf. zu messende bzw. berechnete Konzentrationsverläufe bzw. Depositionen betrachten, sondern auch die als Zwischenschritt im Modell ermittelten Windfelder [GRS 15].

2.2 Teil 2: Atmosphärische Messtechnik

2.2.1 Tracerquellen

Als Tracerquellen kommen mehrere Verfahren zum Einsatz, da es sich bei SF₆ um ein Gas und bei C₈F₁₆ um eine Flüssigkeit bei Normbedingung handelt.

2.2.1.1 Schwefeldioxid (SO₂)

SO₂ Eigenschaften in Bezug zum Projekt:

Schwefeldioxid (SO₂) ist ein Gas, das durch seine Wechselwirkung mit der Atmosphäre, u. a. aufgrund seiner guten Wasserlöslichkeit, mit zunehmender Entfernung zur Quelle in der Atmosphäre umgewandelt und somit in seiner Konzentration gemindert wird. Dieser Effekt ist insbesondere von der Luftfeuchte abhängig. Jedoch sind die Quellen, hier im Projekt sind Emissionen von Kohlekraftwerken vorgesehen, stark genug, um in der geplanten Entfernung zur Quelle ausreichend hohe Konzentrationen finden zu können unter Berücksichtigung der SO₂-Minderung mit der Verweilzeit in der Atmosphäre. Das ergaben Forschungsflüge, die vom Labor für Umweltmesstechnik in der Vergangenheit durchgeführt wurden.

Emissionsverfahren:

Ein von uns entwickeltes oder in der Literatur beschriebenes Verfahren zur Freisetzung ist bei der Verwendung eines Kraftwerkes als SO₂-Quelle nicht notwendig, da Kraftwerke das Gas SO₂ in ausreichender Menge emittieren. Sollte sich die Verwendung einer „künstlichen Quelle“ als notwendig erweisen, so ist die SO₂-Emission dem Verfahren für die Freisetzung von SF₆ gleichzusetzen.

2.2.1.2 SF₆ Tracerquelle

SF₆ Eigenschaften in Bezug zum Projekt:

Schwefelhexafluorid (SF₆) ist ein Gas, dass in der Vergangenheit in vielen techn. Produkten und sogar Alltagsprodukten zu finden war und in geringerem Umfang gegenwärtig weiterhin zu finden ist. Hier sind in Bezug zum Projekt die Hochspannungsschaltanlagen und gasisolierte Hochspannungsleitungen der Kraftwerke zu nennen, bei denen SF₆ noch immer als Isoliergas eingesetzt wird [BOU 03]. Die SF₆ Hintergrundkonzentration ist laut einschlägiger Literatur, abhängig vom Ort auf den sich die Literatur bezieht, auf ca. 10 ppt – 16,5 ppt angestiegen [MAR 11] [NOA 19]. Die lokale Konzentration kann, speziell in der Nähe zu Kraftwerken oder Hochspannungsschaltanlagen, potentiell deutlich höher sein als die Hintergrundkonzentration. Das macht die Verwendung von SF₆ bei der Bestimmung der Ausbreitung unter Umständen schwierig. Schwefelhexafluorid hat zudem ein Treibhauseffekt-Faktor von 22.800 gegenüber CO₂ für einen Zeithorizont von 100 Jahren. Die atmosphärische Lebensdauer von SF₆ beträgt ca. 3.200 Jahren [MYH 13].

Emissionsverfahren:

Das in einem Druckbehälter gelieferte Gas wird über ein Druckminderventil und ein Mass-Flow-Controller, welcher auf SF₆ kalibriert wurde, in die Umgebung abgegeben. Damit sich das schwere Gas (Dichte: 6,63 kg/m³) gut mit der Umgebungsluft mischt, wird es mit einem Gebläse mit der Umgebungsluft vermischt und wird durch die natürliche Luftströmung verdriftet. Dieses Verfahren ist Stand der Technik und wurde vom Labor für Umweltmesstechnik bereits in der Vergangenheit so angewendet.

2.2.1.3 C₈F₁₆ Tracerquelle

C₈F₁₆ Eigenschaften in Bezug zum Projekt:

Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane (C_8F_{16}) ist eine Flüssigkeit, die in nur sehr geringer Menge jährlich weltweit hergestellt wird. Sie wird für medizinische Zwecke und als Tracer verwendet. Industrielle Freisetzungen sind so gut wie nicht vorhanden.

Die globale Hintergrundkonzentration des Stoffes liegt lediglich bei < 1 ppq [SUL 17]. Seine Nachweisgrenze mit dem gewählten Verfahren (s.u.) liegt im einstelligen ppq Bereich und ist, im Gegensatz zu SF_6 gleichmäßig verteilt. Somit ist der Stoff als hervorragend als Tracer zu verwenden. Dieser Stoff wurde auch im EUNADICS (European Natural Airborne Disaster Information and Coordination System for Aviation) - Projekt unter Beteiligung des Labors für Umweltmesstechnik verwendet [SCH 19A].

Emissionsverfahren:

Die Flüssigkeit wird mit einer Pumpe einem elektrisch gesteuerten Ventil unter Druck zugeführt. Das Ventil wird über eine PWM-Steuerung betätigt. Über das PWM-Verhältnis ist es möglich, die zu emittierende Menge zu dosieren und über die Düse zu zerstäuben. Ein Gebläse oder ein Druckluftstrom vermischt den Sprühnebel mit Umgebungsluft und lässt die feinen Tröpfchen verdampfen bevor sie zu Boden fallen. Das Luft/Gas-Gemisch wird dann durch die natürliche Luftströmung verdriftet.

Zur Emission von C_8F_{16} bietet sich ein weiteres Verfahren an, bei dem die Flüssigkeit in einen beheizten Tiegel mittels einer Dosierpumpe geleitet wird. In dem über die Siedetemperatur der Flüssigkeit beheizten Tiegel verdampft die Flüssigkeit ohne ihre Eigenschaften zu ändern. Ein Gebläse oder Druckluftstrom verteilt die so entstandene Gasphase mit Umgebungsluft um eine Kondensation an kälteren Oberflächen in der Nähe des Verdampfungsortes zu vermeiden. Das Luft/Gas-Gemisch wird dann durch die natürliche Luftströmung verdriftet.

Das zur Anwendung kommende Verfahren ist abhängig von der zum Einsatz kommenden Tracermenge und den örtlichen Gegebenheiten z. B. ggf. erforderlichen Explosions-Schutz am Aufstellungsort usw.

2.2.2 Technik zum Nachweis der verwendeten Tracer

Generell stehen verschiedene Messmethoden und Messverfahren zur Detektion von Tracer Stoffen zur Verfügung. Da wären zunächst die klassische in situ Messmethoden zu nennen, bei der der nachzuweisende Stoff direkt mit z.B. einer Probennahme angesaugt wird und im Messsystem analysiert wird. Diese Methode erfordert, dass die Sonde in den Bereich gebracht wird, in dem sich der Tracerstoff befindet. Das kann bei nicht bodennahen Messorten nur mit weiteren Hilfsmitteln geschehen. Zum anderen gibt es Fernmessverfahren, die es ermöglichen, berührungslos über bis einige hundert Meter Entfernung Stoffe zu detektieren. Diese Systeme sind jedoch, bis auf wenige Ausnahmen, stationär betreibbar oder nur mit erheblichem Aufwand „mobil“ einsetzbar. Der Ortswechsel solcher Systeme ist im Bezug zu diesem Projekt sehr zeitintensiv, dass sich Ausbreitungssituationen potentiell geändert haben können, bevor eine weitere Messung an einem anderen Messort durchgeführt werden kann.

Ein Beispiel für ein sehr mobiles Fernmesssystem ist das sog. Mobile DOAS (differentielles optisches Absorptionsspektrometer) welches jedoch auf wenige Komponenten (z. B. NO_2 , SO_2 , $HCHO$, O_3 , BrO) beschränkt ist. Das System hat eine senkrecht nach oben gerichtete Optik und bestimmt die Säulendichte der oberhalb der Optik befindlichen Gase bis in eine Höhe von einigen Kilometern. Die bei diesem System untersuchbaren Komponenten kommen als Tracer nicht in Frage, da sie zum einen anthropogen oder natürlich gebildet werden und zum anderen durch z.B. photochemische Prozesse in der Atmosphäre umgewandelt werden können. Weiter einschränkend ist die Tatsache, dass dieses

passive Fernmesssystem die natürliche UV-Strahlung während der Messung braucht, um betrieben werden zu können und die Empfindlichkeit der passiven DOAS Messsysteme als eher gering zu bewerten ist. Die Einschränkungen der passiven Systeme sind bei den bistatischen oder monostatisch konfigurierten aktiven DOAS Systemen nicht vorhanden, jedoch sind diese Systeme durch die Notwendigkeit, den optischen Messpfad zu begrenzen (Reflektor oder Strahlungsquelle), für den hier gewünschten Einsatz limitiert [PLA 08]. Bei allen aktiven Systemen, mit Ausnahme des LIDAR, ist die Einschränkung, eine streckenintegrierte Säulendichte als Ergebnis zu erhalten, gegeben.

In situ Messmethoden

Für die Untersuchung emittierter Tracer in Höhen jenseits einiger Meter über Grund werden Hilfsmittel benötigt, die es ermöglichen, die emittierten Tracer zu erreichen. Hier kommen für die unterschiedlichen Höhen in die Tabelle 2-1 aufgeführten Hilfsmittel in Betracht:

Tabelle 2-1: Zusammenstellung verschiedener Hilfsmittel zur Messung von Immissionskonzentrationen

Messhöhe	Hilfsmittel	Vorteil	Nachteil
Bis 4 m	Probenahmelanze	mobiler oder stationärer Einsatz auch auf Kfz möglich	Geringe Messhöhe
Bis ca. 15 m	Mast (stationär)	kostengünstig	ortsfest während der Messung
ab 150 m (nicht besiedeltes Gebiet)	Bemanntes Flugsystem	Hohe Traglast, lange Einsatzdauer	Hohe Kosten
ab 300 m (besiedeltes Gebiet)	Bemanntes Flugsystem	Hohe Traglast, lange Einsatzdauer	Hohe Kosten
Bis 500 m	UAS	Kostengünstig gegenüber Flugzeug o. Helikopter. Sehr flexibel einsetzbar unterhalb 500 m	Geringe Traglast, Einsatzzeit ca. 20 – 45 Minuten, Höhe auf ca. 500 m beschränkt

Bildgebende Fernmessverfahren (Auswahl)

Bildgebende Fernmessverfahren bestehen im Prinzip aus einem IR oder UV sensitiven Flächensensor oder als scannende Systeme mit einem einfachen Sensor aufgebaut sein. Eine vorgeschaltete Optik liefert ein Abbild der reflektierten oder emittierten Strahlung. Aus diesem Strahlungsabbild werden die durch vorhandene Gase enthaltene optische Absorptions-Signaturen ausgewertet und somit die Anwesenheit der UV oder IR aktiven Gase sichtbar gemacht. Somit ist es z.B. möglich eine direkte Ortsbestimmung und Ausbreitung einer Gasfahne durchzuführen. Derartige Systeme auf FTIR-Basis (mit Interferometer) sind jedoch sehr bewegungsempfindlich und generieren bei Bewegung Artefakte, welche Konzentrationen vortäuschen. Sie sind somit vorzugsweise stationär verwendbar oder mit sehr großem Aufwand auch mobil einsetzbar. Den Nachteil der Bewegungsempfindlichkeit haben bildgebende UV-Systeme oder IR-Systeme ohne Interferometer nicht. Beide Systeme sind allerdings für dieses Projekt als nicht ausreichend empfindlich anzusehen.

2.2.2.1 Nachweis von Schwefeldioxid SO₂

Die für das Projekt ausgewählte Messtechnik für SO₂ basiert auf der Ultraviolett-Fluoreszenz (UVF) Methode.

Das SO₂ Molekül wird dabei optisch durch UV-Strahlung angeregt. Das angeregte Molekül wird dadurch eine charakteristische optische Strahlung emittieren, die typischerweise im Bereich von 320 nm – 380 nm liegt. Diese Emission wird durch einen geeigneten Detektor erfasst und durch eine Messkette ausgewertet. Die Stärke der Emission ist ein Maß der SO₂ Konzentration.

Das UVF-Verfahren ist in der Abbildung 2-1 schematisch dargestellt.

Abbildung 2-1: Schematische Darstellung des UVF Verfahrens aus [BAU 94]

Das eignungsgeprüfte SO₂-Messsystem der Firma Horiba „APSA-370“ basiert auf dem UVF-Verfahren und ist für den Nachweis von SO₂ in immissionstypischen Konzentrationen geeignet. Die Nachweisgrenze beträgt bei diesem System 0,5 ppb. Der Messbereich ist bis 1.000 ppb ausgelegt. Nachweis von Schwefelhexafluorid SF₆

SF₆ ist ein Gas und besitzt eine sehr starke Infrarot-Absorptionssignatur. Das ermöglicht es, dieses Gas mittels FTIR-Spektroskopie bis in den ppt-Konzentrationsbereich im Wellenzahlbereich von 920 cm⁻¹ bis 960 cm⁻¹ zu detektieren [HAN 93]. Derartige Geräte können durch ihre Baugröße im Flugzeug oder Fahrzeug mitgeführt zu werden und liefern Konzentrationsergebnisse in Echtzeit.

2.2.2.2 Nachweis von Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexan m-PDMCH (C₈F₁₆)

Die Probenahme von C₈F₁₆ ist durch Anreicherung auf einem Absorber sehr gut möglich. Dieser wird im Anschluss an die Probenahme, welche im Flugzeug an festgelegten Abschnitten während der Befliegung stattfindet, im Labor durch eine GC-MS² Anordnung mit vorgeschalteter Thermodesorption analysiert. Dadurch sind Nachweisgrenzen bis in den einstelligen ppq-Bereich realisierbar [SCH 19A].

Eine Echtzeit-Untersuchung im Flugzeug oder Fahrzeug ist aufgrund der Komplexität und Größe einer solchen Anlage nicht möglich.

Abbildung 2-2 zeigt exemplarisch ein derartiges Probenahmeröhrchen wie es im EUNADICS-Projekt verwendet wurde.

² Gaschromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung

Abbildung 2-2: Probenahmeröhrchen (rote Ellipse) Einsatz während eines Ausbreitungsversuchs im Rahmen des EUNADICS Projektes. (Foto: HSD)

Die Hintergrundkonzentration von C_8F_{16} liegt bei < 1 ppq [SUL 17]. Der Stoff C_8F_{16} wird weltweit nur sehr selten und in sehr geringen Mengen emittiert, sodass es im Bereich der Untersuchungsgebiete mit hoher Wahrscheinlichkeit zu keinerlei Beeinträchtigung der Traceruntersuchung durch außerplanmäßig freigesetztes C_8F_{16} kommen kann.

Abbildung 2-3 zeigt eine GC-MS Anlage u. a. zur C_8F_{16} Analyse.

Abbildung 2-3: Kombination aus Thermodesorption, Gaschromatograph und Massenspektrometer aus [SCH 19A]

3 ERMITTLUNG VON POTENTIELL GEEIGNETEN UNTERSUCHUNGS- BIETEN UND MACHBARKEITSSTUDIE (AP2)

3.1 Ermittlung von potentiell geeigneten Untersuchungsgebieten

3.1.1 Übersicht

Im Rahmen des AP2 wurden geeignete Untersuchungsgebiete für die Messungen gesucht. Dabei wurde zum Zeitpunkt der Bearbeitung davon ausgegangen, dass SO₂-Emissionen aus Kohlekraftwerken sowie ergänzend Freisetzungen von PFC, die von den Einrichtungen der Kraftwerke (z. B. Maschinenhausdach) erfolgen, zu bewerten sind. SF₆ als Tracer wurde im Rahmen von AP2 als nicht geeignet identifiziert und daher verworfen.

3.1.2 Auswahl potentiell geeigneter Untersuchungsgebiete

Das Untersuchungsgebiet sollte eine kontinuierliche Quelle für die Freisetzung des nachzuweisenden Stoffes beinhalten, eine entsprechend aussagekräftige Orographie besitzen, Messungen mit dem Flugzeug müssen durchführbar sein und relevante Messpunkte am Boden im Umkreis der Quelle sollten zugänglich sein (Strom, Sicherung vor Einwirkung Dritter).

Von den durch eine kontinuierliche Quelle freigesetzten Stoffen, die im Rahmen der Anforderungen für das Projekt sowohl mit luftgestützter Messtechnik als auch mit bodengestützter Messtechnik mit geeigneter Messgenauigkeit messbar sind, kommt nur Schwefeldioxid (SO₂) in Frage.

Als Quellterm eignen sich daher große Kohlekraftwerke, die in erster Linie im Lausitzer- und im Rheinischen Braunkohlerevier zu finden sind.

Tabelle 3-1 gibt eine Zusammenstellung über die Standorte großer Kohlekraftwerke in Deutschland. Neben den Daten zur (mit Stand April 2020 in Betrieb befindlichen Leistung, d. h. ohne Berücksichtigung von Reserveleistungen) ist auch die für in [UBA 20] aktuellsten Zeitraum dokumentierte SO₂ Emission angegeben.

Tabelle 3-1: Kraftwerksstandorte (Leistungen über 1.500 MW) und relevante Parameter

Kraftwerk	Brennstoff	Leistung in Betrieb [MW] April 2020 (Anzahl der Blöcke)	SO ₂ -Emission [kg] 2016 [UBA 20]	Gelände
Neurath	Braunkohle	4.400 (7)	5.640.000	Tagebau, ansonsten flach
Niederaußem	Braunkohle	2.800 (5)	8.650.000	Tagebau, ansonsten flach
Jänschwalde	Braunkohle	3.000 (6)	16.100.000	Tagebau, ansonsten flach
Boxberg	Braunkohle	2.580 (4)	11.000.000	Tagebau, ansonsten flach
Schwarze Pumpe	Braunkohle	1.600 (2)	8.440.000	Tagebau, ansonsten flach
Mannheim	Steinkohle	1.960 (4)	1.980.000	flach
Weisweiler	Braunkohle / Gas	1.800 (4)	3.100.000*	80 m Anstieg in 2,6 km Entfernung (Süd-Süd- west)
Lippendorf	Braunkohle / Biomasse	1.840 (2)	10.600.000	100 m Anstieg in 28 km Entfernung

* bei Betrieb (2016) von jetzt stillgelegten Kapazitäten

Optimal für die erforderlichen SO₂ Immissionsmessungen ist ein möglichst hoher Emissionswert. Hier kommen insbesondere die Kraftwerke Jänschwalde und Boxberg im Lausitzer Revier sowie Lippendorf in der Nähe von Leipzig in Frage. Die Kraftwerke Niederaußem und Neurath haben allerdings auch eine (wie in Berechnungen gezeigt wurde) geeignete hohe Emission. Für diese Anlagen, insbesondere für das Kraftwerk Neurath sind folgende Vorteile zu vermerken:

- für die Flugplanung logistisch günstige Lage (Operation vom Heimatflughafen der Messflugzeuge möglich),
- Möglichkeit, mit dem Betreiber der Anlagen Abstimmungen durchzuführen,
- Gut ausgebaute Straßeninfrastruktur für fahrzeuggestützte Messungen und
- hohe Gesamtleistung mit mehreren Blöcken in Betrieb. Dadurch ist auch unter den veränderten politischen Bedingungen (geplanter Kohleausstieg) in näherer Zukunft noch eine hohe Wahrscheinlichkeit des Kraftwerksbetriebs zu erwarten.

Daher viel die (vorläufige) Wahl für die geplanten Validierungsmessungen auf den Standort Neurath.

In Abbildung 3-1 ist das Höhenprofil in der Umgebung des Kraftwerks Neurath in Richtung West-Nordwest nach Ost-Südost dargestellt. Das Kraftwerk selbst (Linie im Höhenprofil) wird hier mit einer Höhe von 117 m angegeben. In Richtung Süd-Südwest ist keine signifikante Höhenänderung zu erkennen. In Richtung West-Nordwest ist in ca. 5 km Entfernung vom Kraftwerk der Einfluss des Tagesbaus Garzweiler inklusive der Aufschüttungen auf das Gelände sichtbar.

Abbildung 3-1: Höhenprofil (Höhe in m entlang einer eingezeichneten Linie, Entfernung in m) in der Umgebung des Kraftwerks Neurath mit Tagebau Garzweiler (© Google Maps 2020)

In Abbildung 3-2 ist das Höhenprofil in der Umgebung des Kraftwerks Neurath in Richtung Nord-Nordost nach Süd-Südwest dargestellt.

Abbildung 3-2: Höhenprofil (Höhe in m entlang einer eingezeichneten Linie, Entfernung in m) in der Umgebung des Kraftwerks Neurath mit Tagebau Hambach (© Google Maps 2020)

Das Kraftwerk selbst (Linie im Höhenprofil) wird hier mit einer Höhe von 116 m angegeben. In Richtung Nord-Nordost ist keine signifikante Höhenänderung zu erkennen. In Richtung Süd-Südwest ist in ca. 17 km Entfernung vom Kraftwerk der Einfluss des Tagesbaus Hambach inklusive der Aufschüttungen auf das Gelände sichtbar.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die unmittelbare Umgebung des Kraftwerks Neurath nur durch eine geringe Geländestruktur geprägt ist. Größere Änderungen im Höhenprofil ergeben sich nur durch die Tagebaue in der weiteren Umgebung, die sich aber wenig signifikant auf die Konzentrationsverläufe auswirken werden. Der Standort ist daher als eben anzusehen.

Als Alternativstandort mit strukturierterem Gelände könnte das Kraftwerk Weisweiler in Betracht gezogen werden. In Abbildung 3-3 ist die Umgebung des Standorts und das entsprechende Höhenprofil dargestellt.

Abbildung 3-3: Höhenprofil (Höhe in m entlang einer eingezeichneten Linie, Entfernung in m) in der Umgebung des Kraftwerks Weisweiler (© Google Maps 2020)

Abbildung 3-4 zeigt das Höhenprofil in der Umgebung des Kernkraftwerks Obrigheim (KWO) von Süd-West nach Nord-Ost und das Höhenprofil in der Umgebung des Kernkraftwerks Isar (KKI) von Nord-Nordwest nach Süd-Südost. KWO selbst wird mit einer Höhe von 145 m angegeben und befindet sich in einer Tallage (Neckartal). Nach Süd-West steigt das Gelände in einer Entfernung von 1,2 km um ca. 120 m an. Nach Nord-Ost steigt das Gelände in einer Entfernung von 3,1 km um 190 m an.

KKI befindet sich ebenfalls in einer Tallage (Isartal). Nach Süd-Südost steigt das Gelände in einer Entfernung zwischen 0,5 km und 1,3 km um steil um ca. 120 m an. Nach Nord-Nordwest ist ein Geländeanstieg in einer Entfernung zwischen 3,7 km und 5,6 km um 120 m zu beobachten.

Aus den beiden Höhenprofilen ist eine typische Geländestruktur zu entnehmen, die in der Umgebung von Kernkraftwerken zu finden ist und damit dem typischen Simulationsgebiet für ARTM entspricht. Die Emissionsquelle liegt dabei im Tal. Innerhalb von Distanzen von ca. 1 km bis 2 km kommt es dabei zu signifikanten (100 m oder mehr umfassenden) Anstiegen im Gelände.

Abbildung 3-4: Höhenprofil (Höhe in m entlang einer eingezeichneten Linie, Entfernung in m) in der Umgebung des KWO (oben) bzw. KKI (unten) (© Google Maps 2020)

Als Ergebnis der Auswahl von Untersuchungsgebieten wurde die Umgebung des Kohlekraftwerks Neurath für ein nicht strukturiertes Gelände sowie die Eifelregion südlich des Kohlekraftwerks Weisweiler (nur für Wind aus nördlichen Richtungen) für strukturiertes Gelände als geeignet angesehen.

Die Auswertung der Luftraumeinschränkungen bestätigte, dass die ausgewählten Gebiete für die Befliegungen im Rahmen des Projekts geeignet sind.

Es wurden eine Reihe von Anforderungen ermittelt, die für die Freisetzung von PFC und die konkrete Ermittlung der Emissionen von SO₂ umzusetzen sind und die detaillierte Abstimmungen mit den Kraftwerksbetreibern erfordert hätten.

3.1.3 Einordnung des geplanten Untersuchungsgebiets in den Luftraum

Abbildung 3-5 zeigt die Tracerquelle im Bereich des Braunkohlekraftwerks Neurath. Der rote Kreis zeigt das Gebiet, in dem abhängig von der Windrichtung das zu befliegende Untersuchungsgebiet mit rund 25 km x 25 km liegen kann. Exemplarisch ist ein Untersuchungsgebiet im Lee des Kraftwerks für eine Ost-Windsituation als rotes Quadrat eingezeichnet.

Abbildung 3-5: Luftbild des möglichen Untersuchungsgebietes (© Google Maps 2020) mit eingezeichneten Flugbeschränkungszonen (violette Flächen und rote Kreise)

Die in der Karte als lila Polygone eingezeichneten Flächen sind Flugbeschränkungszonen, deren Raum durch eine Ober- und Untergrenze definiert wird. In diesem Falle sind lediglich die Untergrenzen von Interesse, da die Flüge „bodennah“ durchgeführt werden sollen und lediglich unterhalb der beschränkten Lufträume stattfinden. Die Untergrenzen der beschränkten Lufträume sind als roter Text in der Karte vermerkt. Einer Befliegung bis 700 m AGL³ steht somit, bis auf eine kleine Einschränkung, nichts im Wege. Lediglich im Süden und Norden gibt es kleine Einschränkungen, die

³ Above Ground Level (Höhe über Grund)

bei Nord-Ost-Wind oder Süd-Südwest-Wind relevant werden. Die ED-R111 im Bereich des Forschungsreaktors Jülich reicht von Grund bis in eine Höhe von 701 m AGL und kann voraussichtlich nicht durchfliegen werden. Weiterhin ist ein Einflug in die Kontrollzone des Düsseldorfer Flughafens nicht möglich. Im Westen des Kreises liegt der äußere Bereich der Kontrollzone Geilenkirchen. Diese reicht vom Boden bis 914 m AGL und kann, im Rahmen der Flugplanung, bei Bedarf in Abstimmung mit dem dortigen Controller durchfliegen werden. Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme dieser Zone ist allerdings, bedingt durch die vorherrschende Windrichtung, sehr gering.

3.1.4 Entwicklungen im Laufe der Projektdurchführung

Im Lauf der Projektdurchführung hat sich gezeigt, dass der SO₂ Tracer für die Validierungsanforderungen nicht geeignet ist, da auf Grund der energiepolitischen Randbedingungen:

- die Emissionen unregelmäßig und nicht planbar erfolgen und
- die Kooperation durch die Kraftwerksbetreiber nicht länger gegeben ist, wodurch
 - Emissionsdaten in der erforderlichen zeitlichen Auflösung nicht zur Verfügung stehen und
 - Freisetzungen von PFC von Gebäuden des Kraftwerks nicht möglich waren.

Die Messstrategien wurden daher gegenüber der ursprünglich in AP2 und AP3 durchgeführten Planung in Absprache mit dem Auftraggeber an die veränderten Gegebenheiten angepasst. Als Tracer wurde ausschließlich PFC vorgesehen. Für die Freisetzung wurden geeignete Verfahren entwickelt, dass dies ohne bauliche Strukturen möglich war.

Mit der veränderten Planung konnte weiterhin auf die prinzipiell ausgewählten Untersuchungsgebiete zurückgegriffen werden. Die Umgebung des Kraftwerks Neurath wurde nach Westen bis zur Region Aachen für das nicht strukturierte Gelände erweitert. Die Eifel blieb weiterhin als Region für strukturiertes Gelände bestehen. Vorteil der angepassten Planung war eine größere Flexibilität bei der Wahl des Orts für die Freisetzung. Daher waren die im Rahmen des AP2 ermittelten Einschränkungen auf bestimmte Windrichtungen hinfällig.

Die Luftraumanalyse wurde entsprechend erweitert und bestätigte die prinzipielle Eignung der gewählten Messgebiete.

Details zur konkreten Planung der Messungen unter den angepassten Bedingungen sind in Kapitel 4 beschrieben.

3.2 Machbarkeitsstudie

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie in AP2 wurde untersucht, inwieweit die tatsächlichen Emissionen von SO₂ und die experimentell möglichen Freisetzungen von PFC nach erfolgter atmosphärischer Verteilung mit den vorgesehenen Methoden messbar sind.

Hierzu wurden Ausbreitungsberechnungen mit ARTM durchgeführt. Für diese wurden die Geländedaten der ausgewählten Gebiete, die zu erwartenden SO₂-Emissionsraten bzw. technisch realisierbaren PFC-Freisetzungsraten, die potentielle Emissions- bzw. Freisetzungshöhen sowie verschiedene Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungsklassen berücksichtigt. Abbildung 3-6 zeigt beispielhaft die Ergebnisse (Verlauf der Konzentration mit der Entfernung für verschiedene Schichthöhen bei Quellstärke 1 g/s) für die in der Abbildung angegebenen meteorologischen Bedingungen.

Abbildung 3-6: Konzentration in g/m^3 über Schichthöhe und Distanz in m (ohne Überhöhung), Ausbreitungsklasse D, Windgeschwindigkeit 3,6 m/s

Im Ergebnis der Machbarkeitsstudie im Rahmen von AP2 wurde gezeigt, dass:

- Die zu erwartende SO_2 -Konzentration durch die Emissionen aus Kohlekraftwerken in einer Umgebung von mehreren 10 km um das Kraftwerk im direkten Abwindbereich deutlich oberhalb der Nachweisgrenze der Messgeräte und oberhalb der Hintergrundkonzentration des SO_2 liegen werden und
- eine Freisetzung von etwa 0,01 g/s PFC zu messbaren Konzentrationen führt.

Der SO_2 -Ansatz wurde im Projekt nicht weiter verfolgt (siehe Abschnitt 3.1.4).

Für PFC wurde ermittelt, dass technisch eine Freisetzungsrate von ca. 0,5 g/s möglich ist. Daher wurde **PFC als geeigneter Tracer** für die Messkampagne identifiziert.

4 PLANUNG, VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG LUFTCHEMISCHER MESSUNGEN VON STOFFEN IM UMFELD VON EMITTENTEN UND VON METEOROLOGISCHEN MESSUNGEN (AP3, AP4 UND AP5)

4.1 Übersicht

In diesem Kapitel (4) des vorliegenden Berichts wird die Planung und Vorbereitung (entsprechend AP3 und AP4 des Forschungsvorhabens) und Durchführung der Messungen (entsprechend AP5 des Forschungsvorhabens) erläutert. Die ermittelten Messergebnisse werden exemplarisch dargestellt. Weiterhin erfolgt eine Beschreibung der Struktur der Dateien, in denen die vollständigen Datensätze der einzelnen Messungen zusammengestellt sind. Diese Dateien wurden dem Auftraggeber in elektronischer Form zur Verfügung gestellt sowie auf einer wissenschaftlichen Plattform (<https://zenodo.org>, DOI: 10.5281/zenodo.14049792) veröffentlicht.

In der Planung war vorgesehen, SO₂, welches aus durch den Verbrennungsprozess von schwefelhaltiger Braunkohle über den Schornstein bzw. Kühlturm eines Kohlekraftwerks emittiert wird und Per-Fluor-Kohlenstoff (PFC), welches gezielt an einer erhöhten Stelle freigesetzt wird, als Tracer für die Messungen zu verwenden. Die Messstrategien wurden daher gegenüber der ursprünglich in AP2 und AP3 durchgeführten Planung in Absprache mit dem Auftraggeber an die veränderten Gegebenheiten angepasst.

Hinzu kommt, dass bei den möglichen Flugrouten der Messflugzeuge eine Vielzahl von Überflugverboten bzw. Überflugeinschränkungen zu beachten waren. Für die luftgestützte Messung standen letztlich zwei Flugzeuge vom Typ DA42 (siehe Abschnitt 4.2.4 allgemein und Abbildung 4-18 insbesondere) zur Verfügung. Als Tracer wurde ausschließlich PFC verwendet. Die Freisetzung erfolgte mit ausreichendem Vorlauf während der gesamten Beprobungszeit in kamintypischen Emissionshöhen.

Zur Freisetzung wurden Disperser entwickelt und konstruiert, mit denen eine kontinuierliche Freisetzung mit hoher Konstanz der Rate erreicht wurde. Die Disperser wurden durch unbemannte Fluggeräte (UAS, auch als Drohnen bezeichnet) in der jeweiligen Freisetzungshöhe positioniert. Vorteil dieser Anordnung war, dass die Messungen unabhängig von der jeweiligen Windrichtung durchgeführt werden konnten.

Für jedes der ausgewählten Messgebiete wurden zwei Intensiv-Untersuchung mit:

- Tracermessungen durch
 - 2 Messflugzeugen zeitgleich auf unterschiedlichen Flughöhen und
 - 1 Messfahrzeug und
- Meteorologischen Messungen mit
 - einem Doppler-SODAR und Doppler LIDAR stationär und
 - einem Doppler LIDAR und einem Ultraschallanemometer im Messwagen

durchgeführt.

4.2 Planung, Vorbereitung und Durchführung der Messungen

4.2.1 Messgebiete

Messgebiete wurden grundsätzlich entsprechend der Planung in AP2 beibehalten, jedoch entsprechend der aktualisierten Planung im Detail angepasst. Insbesondere wurde für den Betrieb der UAS

im jeweiligen Gebiet ein geeigneter Ort gesucht. Hierfür musste ein ausreichender Abstand zu bewohnten Gebieten (150 m) sichergestellt werden. Das Vorhandensein eines Stromanschlusses war von Vorteil. Allgemein ist die zulässige Aufstiegshöhe der UAS auf 120 m über Gelände (bezogen auf die Umgebung im Mittel) beschränkt. Darüber hinaus ist bei Modellflugplätzen ein Aufstieg auf bis zu 300 m AGL möglich.

Als wenig strukturiertes Gelände wurde der Bereich zwischen der Stadt Aachen im Westen und dem Tagebau Hambach im Osten (Ortschaft Niederzier) ausgewählt (Messgebiet Aachen-Niederzier). Hier standen mit dem Modellflugplatz MFC Niederzier und der Kläranlage Eilendorf zwei geeignete Startplätze zum Betrieb der UAS zur Verfügung. Vom Modellflugplatz MFC Niederzier erfolgte der Start bei Windrichtungen überwiegend aus Ost bzw. Nordost. Von der Kläranlage Eilendorf erfolgte der Start bei Windrichtungen überwiegend aus West bzw. Südwest. In dem Messgebiet erfolgten zwei Messungen. Bei Messung 1 (nachfolgend als Messung *Aachen-Niederzier 1* bezeichnet bzw. *AN-1* abgekürzt) erfolgte die Freisetzung vom Modellflugplatz MFC Niederzier. Bei Messung 2 (nachfolgend als Messung *Aachen-Niederzier 2* bezeichnet bzw. *AN-2* abgekürzt) erfolgte die Freisetzung vom Gelände der Kläranlage Eilendorf.

Als stark strukturiertes Gelände wurde der Bereich der Eifel ausgewählt (Messgebiet Eifel). Hier stand mit dem Modellflugplatz Sierscheid ein Startplatz zur Verfügung, der für nahezu alle Windrichtungen geeignet war, weil hier in jede Richtung eine Befliegung ohne maßgebliche Beschränkungen (Flugbeschränkungszonen bzw. Staatsgrenze) möglich war. Die Messungen werden nachfolgend mit *Eifel-1* und *Eifel-2* bezeichnet.

4.2.1.1 Messgebiet Aachen-Niederzier

In Abbildung 4-1 ist das Messgebiet für die Messung 1 im Messgebiet Aachen-Niederzier (*AN-1*) dargestellt. Die Freisetzung erfolgte vom Modellflugplatz Niederzier (im Osten des dargestellten Gebiets, in der Abbildung markiert) in einer Höhe von 170 m. Meteorologische Messungen erfolgten in Niederzier (im Osten, südlich des Tagebaus Hambach), in der Abbildung als Meteorologie Niederzier bezeichnet) und in der Kläranlage Eilendorf (im Westen, in der Abbildung als Meteorologie Kläranlage bezeichnet).

Abbildung 4-1: Höhenmodell des Geländes und Messpunkte der Flugzeuge (grün 300 m AGL und rot 400 m AGL) der Messung *AN-I*, UTM-Koordinaten Zone 32U

Weiterhin sind in Abbildung 4-1 die Messpunkte der luftgestützten Messungen (300 m AGL grün und 400 m AGL rot) eingezeichnet. Die Messpunkte sind in einem Längstrack (hier aus Richtung Nordost nach Südwest entlang der erwarteten Ausbreitungsrichtung verlaufend) und Quertracks (nahezu rechtwinklig zum Längstrack) angeordnet. Die Quertracks werden quellnah beginnend nummeriert. Quertrack 1 verläuft im Osten, Quertrack 4 im Westen. In Abbildung 4-2 ist das Höhenprofil des Längstracks (Entfernungsangabe von links (Südwest) nach rechts (Nordost) analog zur Kartendarstellung) und der Quertracks 1 (Entfernungsangabe von links (Süd) nach rechts (Nord)) und 4 (Entfernungsangabe von links (Süd) nach rechts (Nord)) dargestellt.

Abbildung 4-2: Höhenprofil in m in Abhängigkeit der Entfernung in m für einzelne Tracks der Messung AN-1 im Messgebiet Aachen-Niederzier

Der Längstrack verläuft auf Gelände mit sehr geringer Neigung (ca. 100 m Höhenunterschied auf 32.000 m). Quertrack 1 verläuft im Norden durch den Tagebau Inden, wodurch sich dort eine Steigung ergibt. Quertrack 4 verläuft mit leichter Steigung nach Süd (50 m auf 10.000 m). Die nicht dargestellten Quertracks 2 und 3 verlaufen analog zu Quertrack 4. Insgesamt liegen die Messpunkte auf Höhen zwischen 100 mNN und 250 mNN und (mit Ausnahme des Bereichs Tagebau Inden) im Bereich nur geringer Steigungen.

In Abbildung 4-3 ist das Messgebiet für die Messung 2 im Messgebiet Aachen-Niederzier (AN-2) dargestellt. Die Freisetzung erfolgte vom Gelände der Kläranlage Eilendorf (im Westen des dargestellten Gebiets, in der Abbildung markiert) in einer Höhe von 140 m AGL. Meteorologische Messungen erfolgten in Niederzier (im Osten, südlich des Tagebaus Hambach), in der Abbildung als Meteorologie Niederzier bezeichnet) und in der Kläranlage Eilendorf (im Westen, in der Abbildung als Kläranlage bezeichnet, gleichzeitig Emissionsort).

Abbildung 4-3: Höhenmodell des Geländes und Messpunkte der Flugzeuge (grün 300 m AGL und rot 400 m AGL) der Messung AN-2, UTM-Koordinaten Zone 32U

Weiterhin sind in Abbildung 4-3 die Messpunkte der luftgestützten Messungen (300 m AGL grün und 400 m AGL rot) eingezeichnet. Die Messpunkte sind in einem Längstrack (hier aus Richtung Südwest nach Nordost entlang der erwarteten Ausbreitungsrichtung verlaufend) und Quertracks (nahezu rechtwinklig zum Längstrack) angeordnet. Die Quertracks werden quellnah beginnend nummeriert. Quertrack 1 verläuft im Westen, Quertrack 4 im Osten.

In Abbildung 4-4 ist das Höhenprofil des Längstracks (Entfernungsangabe von links (Südwest) nach rechts (Nordost)) und der Quertracks 1 (Entfernungsangabe von links (Süd) nach rechts (Nord)) und 4 (Entfernungsangabe von links (Süd) nach rechts (Nord)) dargestellt.

Der Längstrack verläuft auf Gelände mit sehr geringer Neigung (ca. 100 m Höhenunterschied auf 26.000 m). Quertrack 1 verläuft mit leichtem Abfall nach Nord (100 m auf 10.000 m). Die nicht dargestellten Quertracks 2 und 3 verlaufen analog zu Quertrack 1. Quertrack 4 verläuft mit etwas stärkerem Abfall nach Nord (200 m auf 10.000 m zu Beginn, danach nahezu eben) Insgesamt liegen die Messpunkte auf Höhen zwischen 100 mNN und 280 mNN.

Abbildung 4-4: Höhenprofil in m in Abhängigkeit der Entfernung in m für einzelne Tracks der Messung für einzelne Tracks der Messung AN-2

4.2.1.2 Messgebiet Eifel

In Abbildung 4-5 ist das Messgebiet für die Messungen im Messgebiet Eifel (*Eifel-1* und *Eifel-2*)⁴ dargestellt. Die Freisetzung erfolgte vom Modellflugplatz Sierscheid (im Süden des dargestellten Gebiets, in der Abbildung markiert) in einer Höhe von 170 m. Meteorologische Messungen erfolgten direkt am Modellflugplatz und auf dem Gelände der Kläranlage Eilendorf (nicht dargestellt, nördlich des hier gezeigten Gebietsausschnitts).

Abbildung 4-5: Höhenmodell des Geländes und Messpunkte der Flugzeuge (grün 300 m AGL und rot 400 m AGL der Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2*), UTM-Koordinaten Zone 32U

Weiterhin sind in Abbildung 4-5 die Messpunkte der luftgestützten Messungen (300 m AGL grün und 400 m AGL rot) eingezeichnet. Die Messpunkte sind in einem Längstrack (hier aus Richtung Süd nach Nord entlang der erwarteten Ausbreitungsrichtung verlaufend) und Quertracks (nahezu rechtwinklig zum Längstrack) angeordnet. Die Quertracks werden quellenah beginnend nummeriert. Quertrack 1 verläuft im Süden, Quertrack 4 im Norden.

⁴ Die Lage der Messpunkte der beiden Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* unterscheiden sich nur geringfügig, so dass nur eine Darstellung gezeigt wird.

Abbildung 4-6 ist das Höhenprofil des Längstracks (Entfernungsangabe von links (Süd) nach rechts (Nord)) und der Quertracks 1 (Entfernungsangabe von links (West) nach rechts (Ost)) und 4 (Entfernungsangabe von links (West) nach rechts (Ost)) dargestellt.

In den Höhenlinien der Tracks ist das relativ stark gegliederte Gelände der Mittelgebirgsregion Eifel zu erkennen. Die Höhenunterschiede betragen bis zu 200 m auf einer Entfernung von 2.000 m. Insgesamt liegen die Messpunkte auf Höhen zwischen 120 mNN und 420 mNN.

Abbildung 4-6: Höhenprofil in m in Abhängigkeit der Entfernung in m für einzelne Tracks der Messung für einzelne Tracks der Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2*

4.2.2 Generelle Strategie zur Validierungsmessung

4.2.2.1 Koordinaten

Für die spätere Verwendung der Messergebnisse zur Validierung des Ausbreitungsmodells ARTM ist es erforderlich, Ortskoordinaten und die zeitliche Zuordnung (Zeitstempel) zur Verfügung zu haben. Für die Ermittlung dieser Daten wurde nachfolgend aufgeführte generelle Strategie angewandt.

Horizontale Positionen wurden grundsätzlich als geographische Koordinaten (Länge und Breite) in numerisch als Dezimalgrad (bspw. 50,792701°N, 6,148561°E) ermittelt. Alle verwendeten Geräte und Karten beziehen sich dabei auf das geodätische Referenzsystem „World Geodetic System 1984“ (WGS 84).

Positionsbestimmungen im Experiment (statische Position von installierten Geräten bzw. dynamische Bestimmung der Position bei der Probenahme) erfolgten mit entsprechenden Geräten unter Verwendung des Satelliten-Navigationssystems „Global Positioning System“ (GPS).

Für jede mit einem GPS-Gerät ermittelte horizontale Position wird zusätzlich eine sekundengenaue Zeit (Beispiel zur Darstellung des Formats: 10.08.2023 15:19:20) ermittelt. Die Zeit bezieht sich auf die Bezugszeit „Coordinated Universal Time“ (UTC). Die aufgezeichneten meteorologischen Daten verwenden ebenfalls UTC als Bezugszeit.

Die Position der meteorologischen Messgeräte und die horizontale Position der Tracerfreisetzung wurde durch Einzelmessungen mit einem GPS-Gerät ermittelt und durch die Darstellung in Google-Earth-Pro[®] verifiziert.

Die Freisetzungzeiten des Tracers wurden durch Uhren ermittelt, die vor Beginn einer Messung jeweils durch Vergleich mit einem GPS-Gerät kalibriert wurden. Die Uhrzeit wurde als mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) abgelesen und durch Abzug von 02:00:00 auf UTC korrigiert.

Höhenkoordinaten werden grundsätzlich als m über Gelände ermittelt. In den Flugzeugen wurden diese durch die Vorgabe der jeweiligen Flughöhe (300 m bzw. 400 m AGL) bestimmt. Für den PKW (Messfahrzeug am Boden) ist die anzusetzende Höhenkoordinate grundsätzlich 1,5 m über Gelände. Die Höhenkoordinate der Freisetzung wurde durch die Steuerung der UAS über GPS bestimmt.

Bei der Probensammlung wurde jeweils für Start und das Ende einer Sammlung im jeweiligen Trägersystem (PKW oder Flugzeug) eine horizontale Position und eine Zeit bestimmt. Zusätzlich wurde in jedem Fahrzeug eine Positions- und Zeitbestimmung in sehr kurzen Zeitabständen durchgeführt (Routentracking). In einigen Fällen (Messung *AN-1* am 10.08.2023) kam es zu Ausfällen der Ermittlung der horizontalen Position bei Start oder Stopp der Sammlung. Über die ermittelte Zeit konnte dort eine Zuordnung der horizontalen Position aus dem Routentracking erfolgen.

Alle geographischen Koordinaten wurden für die weitere Verwendung in Zusammenhang mit der Darstellung in der Geländestruktur und der späteren Verwendung bei den Ausbreitungsberechnungen in das Universal Transverse Mercator Koordinatensystem (UTM) umgerechnet. Alle Positionen liegen dabei in der Zone 32U.

Die Umrechnung der Koordinaten aus den Messgeräten erfolgte mit einem Python-Skript [PRO 23]. Einzelne geographische Koordinaten, die mit Hilfe von Google-Earth-Pro[®] zugeordnet wurden, wurden direkt dort in UTM-Koordinaten umgerechnet.

4.2.2.2 Geländedaten

Für die Zuordnung von Koordinaten der Freisetzung und der Messung im Rahmen dieses Berichts und zur Verwendung bei den Berechnungen mit ARTM werden die jeweiligen Höhenkoordinaten der

Geländeoberfläche im gesamten Messgebiet und darüberhinausgehend im potentiellen Rechengebiet für ARTM benötigt.

Die hier verwendeten Daten wurden aus dem Digitalen Geländemodell DGM 200 [BKG 15] entnommen. Die Auflösung von 200 m ist für die vorgesehenen Berechnungen ausreichend (Tracermessungen integrieren über Distanzen größer als 200 m, sehr quellnahe Messungen (weniger als 1.000 m Entfernung zur Quelle) liegen nicht vor) und vom Datenumfang für die jeweiligen Rechengebiete (ca. 50 km Seitenlängen) handhabbar. Die Daten wurden auf UTM-Koordinaten Zone 32U referenziert. Aus dem Gesamtdatensatz wurden für die Messungen Niederzier und Aachen einerseits und die Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* andererseits ein Teilgebiet extrahiert.

4.2.2.3 Festlegung der Messzeitpunkte

Die grobe Zeitplanung für die jeweiligen Messungen wurde an der Verfügbarkeit der Messflugzeuge ausgerichtet. Dabei konnte jeweils ein Zeitfenster von 2 bis 3 Tagen mit Vorlauf von ca. 3 Wochen festgelegt werden.

In einem nächsten Schritt wurden mit Hilfe von Wetterprognosen die jeweiligen Planungen präzisiert. Kriterien in den Prognosen für die Entscheidung zur Messung waren:

- keine vorhergesagten Niederschläge,
- Windgeschwindigkeitsprognose im Bereich 2 m/s^5 bis 8 m/s^6 und
- keine Prognose einer komplett drehenden Windrichtung während der Freisetzung und Messung

Für die Wetterprognose wurde auf die WWW basierte Anwendung WINDY zurückgegriffen. Dort sind (in der frei zugänglichen Version) Prognosen im 3-Stundenintervall aus sechs verschiedenen meteorologischen Modellen verfügbar. Windrichtung und Windgeschwindigkeit sind dabei u. a. jeweils bodennah und für 100 m Höhe über Gelände verfügbar. Es wurden die Prognosen für 100 m über Gelände herangezogen. In Abbildung 4-7 ist die graphische Darstellung einer solchen Prognose (beispielhaft) wiedergegeben.

⁵ Bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten wäre die Zeit für die Freisetzung des Tracers, die eine möglichst komplette Flutung des Untersuchungsgebiets sehr wahrscheinlich macht zu groß für die verfügbare Tracermenge gewesen.

⁶ Bei höherer Windgeschwindigkeiten wäre das Risiko, dass die Flugzeuge nicht operieren können, zu groß gewesen.

Abbildung 4-7: Prognosedaten (beispielhaft) der Anwendung WINDY [WIN 23]

Für den interaktiv ausgewählten Kartenausschnitt werden für eine ausgewählte Höhe (hier 100 m) die momentanen Windvektoren abgebildet. Für einen interaktiv ausgewählten Punkt (hier Modellflugplatz MFC Niederzier) wird im unteren Teil der Darstellung jeweils die Prognose der Windrichtung (Pfeil) und Windgeschwindigkeit (Zahl in m/s sowie Farbskalierung) in 3-Stunden-Schritten angegeben. Dabei stehen die Prognosen sechs verschiedener meteorologischer Modelle zur Verfügung. Eine Niederschlagsprognose (hier nicht dargestellt) kann ebenfalls abgerufen werden.

Auf Basis der Verfügbarkeit der Flugzeuge und der Wetterprognosen wurden folgende Messungen durchgeführt:

- Messung *AN-1*, 10.08.2023, Freisetzung 12:29 (UTC) bis 16:28 (UTC)⁷,
- Messung *Eifel-1*, 27.09.2023, Freisetzung 07:24 (UTC) bis 10:32 (UTC),
- Messung *Eifel-2*, 27.09.2023, Freisetzung 12:33 (UTC) bis 14:34 (UTC) und
- Messung *AN-2*, 28.09.2023, Freisetzung 08:28 (UTC) bis 11:16 (UTC)⁸.

Details zu Messfahrten und Messflügen sind in Tabelle 4-1 und zu den Freisetzungen in Tabelle 4-2 zusammengefasst.

4.2.3 PFC Probenahme mit Sammlern

4.2.3.1 Tracer

Der verwendete Tracer ist ein Per-Fluor-Kohlenstoff (PFC) mit der Summenformel C_8F_{16} und einer Strukturbezeichnung Perfluoro-1,3-Dimethylcyclohexan (siehe Abbildung 4-8). Die CAS (Chemical Abstracts Service) Registry Number[®] lautet 335-27-3 ([PIC 23], [ACC 23]).

⁷ ursprünglich für den 09.08.2023 mit zwei Messungen geplant, wegen vorhergesagter stark drehender Windrichtungen verschoben und am 10.08.2023 auf eine Messung reduziert

⁸ Ersatz für ausgefallene 2. Messung vom 10.08.2023

Abbildung 4-8: Modell des Moleküls Perfluoro-1,3-Dimethylcyclohexan aus [NIH 23]

Der Tracer wird weltweit in Mengen von einigen 100 kg/a hergestellt und ist daher in der Atmosphäre so gut wie nicht vorhanden. Die Hintergrundkonzentration liegt im sub-ppq-Bereich (Parts per Quadrillion). Eingesetzt wird dieser Stoff beispielsweise in der Industrie zur Förderung von Kohlenwasserstoffen und in der Umweltmesstechnik als Tracer sowie in der Ophthalmologie als inerte Hilfsstoff. Im Gegensatz zu dem in der Vergangenheit eingesetzten Tracer SF₆, dessen Hintergrundkonzentration mittlerweile im 2-stelligen ppt-Bereich (Parts per Trillion) liegt, sind die einzusetzenden Mengen PFC, im Rahmen der hier vorgestellten Untersuchung, sehr gering.

Zudem ist SF₆, z. B. durch den Einsatz in Hochspannungsschaltanlagen und deren potentielle Undichtigkeiten, inhomogen in bestimmten Regionen verteilt. Dies ist insbesondere im Bereich von Kraftwerksanlagen im Rheinischen Braunkohlerevier zu erwarten. Zudem hätte der massive Einsatz von SF₆ wegen des klimawirksamen Impacts Anlass zur Kritik geben können [GCS 15]. Im Falle dieser Untersuchung hätte dies eine Emission von mehreren Hundert kg SF₆ bedeutet.

Der Nachweis des eingesetzten PFC ist dagegen durch verschiedene analytische Verfahren in sehr geringen Konzentrationen, bis hinab in den Femtogramm-Bereich, möglich [KIM 02]. Der Tracer liegt bei Raumtemperatur in flüssiger Form vor (Verdampfungstemperatur 375 K bzw. 102°C [ACC 23]) und kann so für die Untersuchungen gut transportiert und dosiert werden. Die Dichte des Stoffes beträgt 1,856 g/cm³ (kg/L) bei 20°C [ACC 23].

Abbildung 4-9 zeigt die Lieferverpackung des Tracers

Abbildung 4-9: Lieferverpackung des Tracers

4.2.3.2 Laboranalyse

Die vom Labor geforderte Nachweisgrenze wurde durch rechnerische Ausbreitungsprognosen ermittelt und auf dieser Basis ein Labor gesucht, das in der Lage ist, diese Analyse zu realisieren. Die Wahl fiel dabei auf das „Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH“ in Berlin, Germany (PiCA).

Das Prüflaboratorium erfüllt für den im Verzeichnis der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkKS) festgelegten Akkreditierungsbereich die Kriterien der internationalen Norm DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und ist bei der DAkKS unter D-PL-19569-02-00 registriert.

Dieses Labor hat bei Voruntersuchungen eine Nachweisgrenze von 10 pg/m^3 erreicht, was für die reale Untersuchung als geeignet anzusehen ist. Andere in Europa angefragte Labore konnten diese Nachweisgrenzen nicht erbringen.

Zur Messung wird das Sorbent zuerst aus den Röhrchen in ein Vial umgefüllt und mit einer definierten Menge n-Hexan gemischt. Die Mischung wird in einen Schüttler gegeben und 1 h geschüttelt. Zur nachfolgenden Messung wird die Hälfte des Extrakts entnommen. Die andere Hälfte wird als Rückstellprobe tiefgekühlt gelagert. Die Bestimmung der Masse an C_8F_{16} im Extrakt erfolgt mittels GC/MS-NCI („single ion monitoring“ bzw. SIM-Methode Retentionszeit $3,89 \pm 0,3$ Minuten). In einem Batch werden 3 Blindproben (Ansatz mit n-Hexan) und mehrere Standards (mindestens 5 aus 9 verfügbaren Konzentrationen) mitgemessen.

Als primäre Messgröße lag nach Durchführung der Experimente jeweils die an den Adsorber gebundene Tracermenge in einem Probenröhrchen vor. Dabei wurden für die Proben jeweils die Ereignisse, die der summarischen Molekülzusammensetzung des Tracers (C_8F_{16}) aus einem Röhrchen zugeordnet werden können, als Relativwert ermittelt und durch Vergleich mit den für Standards ermittelten Relativwerte quantifiziert, d. h., es werden Zählratenverhältnisse zwischen Proben mit bekannter Masse (Standards) und die Zählraten der zu untersuchenden Proben ins Verhältnis gesetzt. Insgesamt wurden 10 verschiedene Standard-Konzentrationen bereitgestellt, von denen mindestens fünf für jede Messung eingesetzt wurden. Außerdem wurden zwei Blindproben mitgemessen.

Die vom Labor angegebene Nachweisgrenze liegt bei $< 0,05$ pg (Angabe des kleinsten Messwerts), was bei einem Volumen von 3 l zu einer Nachweisgrenze von $< 0,17$ pg/l bzw. < 170 pg/m³ führt.

In [PIC 23] ist eine Beschreibung des Vorgehens im Labor zusammengefasst.

Die Unsicherheit der Massenbestimmung ist relativ niedrig, so dass die Unsicherheit der Konzentration im Wesentlichen aus der Unsicherheit des Luftvolumens resultiert, welches die Probenröhrchen durströmt. Das Verfahren zur Erzeugung eines konstanten Volumenstroms mit definierten Durchströmungszeiten ist in Abschnitt 4.2.3.5 beschrieben. Für die durchgeführten Messungen wurde ein Probenvolumen von konstant 3 l für alle Proben angestrebt und bei dem eingestellten Volumenstrom durch eine Durchströmungszeit von 24 s erreicht. Geht man von einer Unsicherheit von ca. 1 s aus (im Sinne eines Typ-B Fehlers im Wesentlichen durch das nicht instantane Öffnen und Schließen der Ventile verursacht), so ergibt sich eine Unsicherheit von ca. 4 % bei der Volumenbestimmung. Unter der Annahme, dass dies die mit Abstand größte Quelle für die Messunsicherheit der Konzentration ist, kann diese mit ≤ 5 % abgeschätzt werden.

4.2.3.3 Emissionssystem

Zur Emission des Tracers kam ein eigens für diesen Einsatz vom Labor für Umweltmesstechnik entwickeltes und gefertigtes System zum Einsatz.

Das Disperser-System wurde mit einem Seil unter ein UAS gehängt, mit dem es auf die gewünschte Emissionshöhe über Grund gebracht wurde.

Das System besteht im Wesentlichen aus drei Hauptkomponenten:

- Schlauchpumpe
- rotierenden Propeller
- Steuereinheit mit Fernsteuerung

Abbildung 4-10 zeigt das Funktionsschema des Dispersers.

Abbildung 4-10: Schematischer Aufbau des Dispersers mit Steuerung, Behälter, Schlauchpumpe und Motor mit Propeller

Die Schlauchpumpe dosiert reproduzierbar eine zuvor bestimmte Menge des flüssigen Tracers. Der Tracer wird über einen Schlauch und ein dünnes Röhrchen dicht an den rotierenden Propeller geführt und dort von den Propellerblättern erfasst. Die Tropfen werden zunächst zu einem Aerosol zerstäubt, das in einem weiteren Schritt durch seinen Dampfdruck in die Gasphase übergeht und mit der vom Propeller angesaugten Umgebungsluft stark verdünnt wird. Die Propellerdrehzahl ist so abgestimmt, dass kein Tropfen zwischen den Propellern durchfallen kann. Dadurch wird sichergestellt, dass der Tracer sehr schnell verdampft und in weniger als einer Sekunde als Gasphase mit der Umgebungsluft verteilt werden kann. Bei Einsatz des Tracers im laufenden Disperser lässt sich beobachten, dass unterhalb des Zerstäubers die noch sichtbare Aerosolwolke lediglich wenige Dezimeter unterhalb sichtbar bleibt und darunter bereits verdampft ist.

Über die Steuereinheit können die durch die Schlauchpumpe zugeführte Menge des Tracers, als auch die Propellerdrehzahl eingestellt werden. Sowohl die Schlauchpumpe als auch der Propeller können ferngesteuert, simultan an- und ausgeschaltet werden, was eine genau abgestimmte und kontinuierliche Emission des Tracers ermöglicht.

Abbildung 4-11 zeigt den einsatzbereiten Disperser und dessen Komponenten:

- (1) Gefäß für Tracerflüssigkeit,
- (2) Schlauchleitung,
- (3) Schlauchpumpe,
- (4) Zerstäuber,
- (5) Steuerung mit Fernsteuerempfänger und
- (6) Akku.

Abbildung 4-11: Disperser, einsatzbereit, mit den im Text beschriebenen Komponenten

Abbildung 4-12 zeigt den Zerstäuber des Dispersers im Detail.

Über ein dünnes Röhrchen (1) wird der Tracer tropfenartig abgegeben. Die Tropfen fallen in den schnell drehenden Propeller (2), der durch den Motor (3) angetrieben wird. So entsteht ein schnell verdampfendes feines Tracer-Aerosol, das mit Umgebungsluft vermischt wird und dem atmosphärischen Transport unterliegt.

Abbildung 4-12: Detailansicht des Zerstäuberteils des Dispersers mit den im Text beschriebenen Komponenten

Die Kalibrierung der beiden eingesetzten Disperser wurde im Labor kurz vor der jeweiligen Messung durch Laufzeit und Wägung der durch die Schlauchpumpe geförderte Flüssigkeit für jeden Disperser individuell durchgeführt.

4.2.3.4 Trägersysteme für die Disperser

Als Trägersystem kamen zwei UAS vom Typ DJI M300 sowie ein UAS vom Typ DJI M600 zum Einsatz (siehe Abbildung 4-13). Die Systeme sind in der Lage, die zuvor beschriebenen Disperser samt dem Tracer zu tragen. Die TOM (TakeOff Mass) beträgt mit Disperser und Tracer ca. 9,5 kg für dem DJI M300 und ca. 12,5 kg für den DJI M600. Die Flugzeit beider UAS wurde auf rund 20 Minuten festgelegt, um ausreichende Flugzeitreserve zu haben und die Akkus nicht zu heiß zu fliegen, da sich daraus längere Pausenzeiten durch einen notwendigen Abkühlvorgang vor dem Laden ergeben hätten. Zudem räumt diese Strategie eine zeitliche Reserve ein, sollte sich der Start eines Systems verzögern.

Abbildung 4-13: AUS Typ DJI M300 (links) und AUS Typ DJI M600 (rechts), jeweils vor dem Start

4.2.3.5 AirSampler

Zur Bestimmung der Konzentration des emittierten, sehr stark verdünnten Tracers wurden ein vom Labor für Umweltmesstechnik entwickelter und realisierter sog. AirSampler eingesetzt. Dieser arbeitet nach dem Prinzip der Adsorption.

Abbildung 4-14 zeigt schematisch das Funktionsprinzip des AirSamplers.

Abbildung 4-14: schematische Darstellung des Funktionsprinzips eines AirSamplers

Die Probenluft wird außerhalb des Flugzeugs angesaugt und durch eine Schlauchleitung in eine Membranpumpe geleitet. Die so verdichtete Probenluft wird durch einen Wasserabscheider geleitet und von Kondenswasser befreit. Die getrocknete Probenluft wird mit Hilfe eines MFC (Mass Flow Controller) auf einen konstanten Fluss von 7 L/min begrenzt. Die Luft wird durch ein Manifold auf 31 Probenentnahmestellen geleitet. Um ein reproduzierbares Probenvolumen von, in diesem Fall 3 L, sicherzustellen, öffnet ein Timer für bestimmte Zeit zwei Elektromagnetventile. Diese sind vor und hinter dem Probenahmeröhrchen positioniert. Dadurch wird das Probenahmeröhrchen außerhalb der Probenahmezeit sowohl von der Probenluft als auch von der Umgebungsluft isoliert. Um eine

Konzentrationsverschleppung durch unbewegte Probenluft im AirSampler zu vermeiden, öffnet nach erfolgter Probenahme ein Spülventil. Das stellt sicher, dass im Probenahmeweg (Schläuche, Pumpe, MFC, Manifold) kontinuierlich „frische“ Probenluft enthalten ist. Das Spülventil schließt im Moment des Öffnens zweier Ventile einer weiteren Probenahmestelle.

Ein Mikrocontroller übernimmt diese Aufgabe der Steuerung des MFC sowie der Elektromagnetventile und loggt zudem die Position im Raum (GPS: Länge, Breite, Höhe), Zeit (UTC) des Öffnens und Schließens einer Probenahmestelle, dessen Nummer sowie die Temperatur im Probenraum des AirSamplers zum entsprechenden Probensammelzeitraum.

Abbildung 4-15 zeigt einen betriebsbereiten AirSampler. Auf der rechten Seite des Bildes ist ein Akku (7) zu sehen, der die nötige Betriebsspannung bereitstellt. Die Pumpe (2) mit vorgeschaltetem Wasserabscheider (3) und Probeneinlassschlauch (1) ist in der Mitte des Bildes zu sehen. Die rechte Bildseite zeigt den AirSampler (4) mit dem davorliegenden Bedienteil (5). Der AirSampler wird während des Betriebs geschlossen und kann so im Laderaum eines Flugzeugs oder Fahrzeugs verstaut werden. Das Handteil kann über ein Kabel zum Platz des Operators geführt werden und ermöglicht so das bedarfsgerechte Auslösen der Proben auch bei geringen Platzangebot, wie im Falle eines Flugzeugs.

Abbildung 4-15: betriebsbereit aufgebauter AirSampler mit den im Text beschriebenen Komponenten

Der Operator kann, um eine Probenahme auszulösen, einen Knopf am Controller drücken. Die für die Probenahme erforderlichen Prozesse laufen im AirSampler automatisch ab. Ein mehrfaches Be-
proben eines Röhrchens ist konstruktiv ausgeschlossen und eine ausreichend hohe Kadenz der Probenahme ist möglich. Nach erfolgter Beprobung können die Röhrchen entnommen und für die Analyse vorbereitet werden. Die Daten zu den Probennahmekoordinaten des AirSamplers befinden sich auf einer SD-Karte, die sich im AirSampler-Handteil befindet.

Die übliche Verfahrensweise, eine Probe durch ein Probenahmeröhrchen zu saugen, konnte aufgrund der Summe der Strömungswiderstände der einzelnen Komponenten, bei einem notwendigen Volumenstrom von 7 L/min, nicht realisiert werden. Der hohe Volumenstrom von 7 L/min ist nötig, um in möglichst kurzer Zeit ein Probenvolumen von 3 Liter durch ein Röhrchen strömen zu lassen. Die Stecke der Beprobung ist abhängig von der Fluggeschwindigkeit, dem Volumenstrom und der Probenahmedauer. Hier war ein Abwägen der einzelnen Einflussgrößen unter Berücksichtigung der räumlichen Auflösung im Rechenmodell und im realen Experiment nötig.

Die Zeit für eine Probenahme betrug rund 24 s. Die Fluggeschwindigkeit betrug ca. 51 m/s. Die daraus resultierende Flugdistanz für eine Sammlung beträgt 1.224 m.

Für die Probenahme kamen fertig konfektionierte Probenahmeröhrchen vom Typ Anasorb 747, Glasrohr D_m : 6 mm x 70 mm zum Einsatz. Diese bestehen aus einem Glasrohr, gefüllt mit einem Sorbent (Aktivkohle zur Bindung des Tracers über Oberflächenadsorption), das sich als feine kugelförmige Schüttung in einem Glasrohr befindet. Die Enden des Glasröhrchens sind verschmolzen, damit Umwelteinflüsse nicht auf das Sorbent bis zum Öffnen wirken können. Der Hersteller garantiert so eine geringe Streuung des Strömungswiderstandes und eine gleichmäßige Füllmenge des Sorbents. Dadurch werden Streuungen in der Konzentrationsanalyse bedingt durch das Probenahmeröhrchen, gegenüber einer manuell hergestellten Füllung eines Probenahmeröhrchens, deutlich verringert.

Abbildung 4-16 zeigt ein geschlossenes (oben), ein geöffnetes (Mitte) und ein für den Versand wiederverschlossenes Probenahmeröhrchen (unten).

Abbildung 4-16: verwendete Probenahmeröhrchen, fertig konfektioniert

Zur Beprobung werden die an den Enden geöffneten Probenahmeröhrchen mit dem Probengas (Luft) im AirSampler durchströmt und der eingesetzte Tracer selektiv durch den Adsorber aus der Probenluft gebunden.

Die gesammelten Proben wurden zeitnah nach erfolgter Beprobung verschlossen und durch das beauftragte Labor (PiCA) auf ihre Tracermasse untersucht. Die Röhrchen haben eine aufgedruckte individuelle Seriennummer, die eine eindeutige Zuordnungen im Labor sicherstellen.

Abbildung 4-17 zeigt ein zur Messung verwendetes Flugzeug (siehe Abschnitt 4.2.4) und die Einbauten der Geräte.

Abbildung 4-17: (a) Seitenansicht der DA42 mit angebrachter Probenahmeverrichtung, (b) Im Kofferraum der DA 42 eingebaute AirSampler inkl. Pumpe, GPS und Handteil

Die Airsampler samt Zubehör wurden im Kofferraum unter einem Sicherungsnetz installiert. Die Stromversorgung über spezielle Akkus wurde im Fußraum der Rücksitze platziert. Die Probenahme-luft wurde mittels der Pumpe über eine eigens entwickelte Vorrichtung, welche am Seitenfenster des Kopiloten angebracht wurde angesaugt. Der Ort der Probenahme hat einen Abstand von ca. 7 cm zum Flugzeug und befindet sich räumlich gesehen vor den Auspuffen beider Motoren. Dies stellt sicher, dass zum einen die Probe im nahezu unbeeinflussten Windfeld genommen wird und zum anderen, dass keine Abgase der Motoren mit angesaugt werden.

4.2.4 Beprobungsmittel

Für die Beprobung standen vier AirSampler mit jeweils 31 Messröhrchen sowie zwei Flugzeuge und ein PKW zur Verfügung. Die AirSampler wurden folgendermaßen verteilt:

- 2 Koffer für das Flugzeug mit 300 m AGL Flughöhe,
- 1 Koffer für das Flugzeug mit 400 m AGL Flughöhe und
- 1 Koffer für den PKW.

Um die räumliche Ausbreitung des freigesetzten Tracers zu bestimmen, wurden zwei Messflugzeuge und ein PKW mit den AirSamplern, GPS sowie bei einem der Messflugzeuge mit einem Gerät zur Aufzeichnung der aerologische Parameter wie Temperatur, Druck und Feuchte ausgestattet.

Die beiden Flugzeuge wurden bei der FFL Flugschule gechartert, mit welchem die HSD seit vielen Jahren, auch im Rahmen einer Rufbereitschaft für den Deutschen Wetterdienst zusammenarbeitet.

Bei den Flugzeugen handelt es sich um zweimotorige Sportflugzeuge der Firma Diamond vom Typ DA42 (siehe Abbildung 4-18), welche aufgrund ihrer redundanten Instrumentierung sowohl unter Sichtflug- (VFR) als auch unter Instrumentenflugbedingungen (IFR) operieren können. Die Mindestfluggeschwindigkeit beträgt 100 Knoten (ca. 180 km/h). Diese Geschwindigkeit wurde auch während der Beprobung geflogen, um so eine kleinstmögliche räumliche Auflösung zu erreichen.

Zur Probenahme wurden die AirSampler temporär in die Flugzeuge und den PKW eingebaut. Neben dem Flugzeugführer war in jedem Flug ein Operator zur Bedienung der AirSampler anwesend. Im PKW waren ein Fahrer, ein Navigator und ein Operator zur Bedienung der AirSampler anwesend.

Grundsätzlich war bei den Befliegungen eine Untergrenze 300 m AGL für die Flughöhe einzuhalten. Es wurde daher für ein Flugzeug eine Flughöhe von 300 m AGL und für ein Flugzeug eine Flughöhe von 400 m AGL festgelegt.

Die Messflüge wurden mit beiden Flugzeugen gleichzeitig auf nahezu gleichen horizontalen Routen mit 100 m Höhenunterschied zwischen den beiden Flugzeugen durchgeführt (siehe Abbildung 4-19 und Abbildung 4-20).

Abbildung 4-18: Flugzeug vom Typ DA42 mit Cockpit-Ansicht (Quelle Flugunternehmen)

Abbildung 4-19: Flugzeug (Typ DA42) während eines Messflugs (eigene Aufnahme)

Abbildung 4-20: Flugzeuge (Typ DA42) während eines Messflugs in Formation (eigene Aufnahme)

4.2.5 Flug- und Fahrtrouten

4.2.5.1 Vorplanung

Die Vorplanung der Flugrouten erfolgte mit der WWW basierten Anwendung Litchi [LIT 23]. Dort konnten geplante Start- Zwischen und Endpunkte von Flugrouten für einen Startpunkt und eine Windrichtung erstellt und anschließend beliebig für weitere Windrichtungen gedreht werden. Die Ergebnisse einer solchen Routenplanung wurden im Keyhole Markup Language-Format (KML) abgespeichert und anschließend mit Google-Earth-Pro[®] betrachtet. Dabei wurden in Google-Earth-Pro[®] auch die Flugbeschränkungszonen berücksichtigt und dabei ggf. Anpassungen der Flugrouten vorgenommen. In Abbildung 4-21 ist eine solche Flugplanung beispielhaft für die Messung *AN-1* mit Windrichtung 65° dargestellt.

Anhand der Prognose wurden analoge Planungen für Windrichtungen in 5° Schritten für den Bereich der zu erwartenden Windrichtungen vorgehalten.

Abbildung 4-21: Luftbild des Messgebiets für die Messung *AN-1* mit eingezeichneter geplanter Flugroute (orangene Linie) und Flugbeschränkungszonen (violette Flächen) und rote Kreise

Die in der Karte als Polygone eingezeichneten Flächen sind Flugbeschränkungszonen, deren Raum durch eine Ober- und Untergrenze definiert wird. Die beschränkten Lufträume sind in der Karte mit den jeweiligen Ober- und Untergrenzen vermerkt. Die ebenfalls im Messgebiet liegende Flugbeschränkungszone Class D des Flughafens Köln/Bonn (nicht dargestellt) hatte für die Messflüge keine Bedeutung, da die Untergrenze oberhalb der für die Messung vorgesehenen Höhen lag.

Im Bereich des Messgebietes für die Messungen *AN-1* und *AN-2* waren folgende Flugbeschränkungszonen zu beachten:

- ED-R111 Jülich: hier besteht ein striktes Einflugverbot.

- CTR Geilenkirchen: Steht unter Verwaltung der amerikanischen Streitkräfte. Der Einflug kann bei Bedarf vor den Untersuchungen genehmigt werden. Diese Genehmigung kann ohne Angabe von Gründen verweigert oder widerrufen werden.
- CTR Nörvenich: Der Einflug unter Verwaltung der deutschen Luftwaffe, kann bei Bedarf vor den Untersuchungen genehmigt werden. Diese Genehmigung kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.

Auf Anfrage beim ausführenden Flugunternehmen wurde mitgeteilt, dass momentan in die militärischen Flugbeschränkungszonen keine Einflüge möglich sind. Daher wurden diese Zonen bei der Planung analog zur Zone ED-R111 Jülich als nicht befliegar angenommen.

Ein Überfliegen der Staatsgrenzen (Niederlande/Deutschland bzw. Belgien/Deutschland) war nicht möglich.

Eine die Einschränkungen berücksichtigende Flugroute (Längstrack und Quertracks mit den jeweiligen Verbindungsflugrouten) ist in Abbildung 4-21 (orange Linie) dargestellt. Weiterhin sind Start (grüner Punkt) und Ende der Route (roter Punkt) eingezeichnet, sowie die Lage des Freisetzungsorts und der meteorologischen Messungen.

Für die Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* waren im Abdeckungsgebiet der Windrichtungsprognose keine Flugbeschränkungszonen zu beachten.

4.2.5.2 Festlegung der Messrouten

Im Vorfeld der Messungen wurden in einem mehrstufigen Prozess die jeweiligen Routen für die Messflugzeuge und PKW definiert. Die Routen wurden so verortet, dass diese jeweils ein Gebiet mit 25 km x 25 km Ausdehnung vom Ort der Freisetzung abdecken. Den Ort der Freisetzung sowie die Lage des Untersuchungsgebietes wurden nach Wetterprognosen des European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) und des Deutschen Wetterdienstes (DWD, siehe Abschnitt 4.2.2.3) wenige Tage vor der Kampagne vorausgewählt. Hierauf wurden dann sowohl mehrere Tracks für den PKW als auch für die Flugzeuge ausgearbeitet.

Die finale Auswahl der Tracks erfolgte am Vortag zu den jeweiligen Messungen und wurde dann am Kampagnentag, mit den real gemessenen Winddaten abgeglichen und so denn notwendig final angepasst. Abbildung 4-22 und Abbildung 4-23 zeigen die geplanten Tracks. Diese wurden unter Berücksichtigung möglicher gesperrter Lufträume ausgelegt. Die Abbildungen zeigen die mit Litchi [LIT 23] geplanten Flugrouten als gelbe Linien jeweils für eine Windrichtung mit Startpunkt (grün) und Endpunkt (rot). Die Flugbeschränkungszonen sind ebenfalls eingezeichnet (Erläuterung siehe Abschnitt 4.2.5.1).

Die Flüge fanden zum einen über flachen Gelände zwischen Aachen und Niederzier (Messungen vom 10.08.2023 und 28.09.2023) sowie über hügeligem Gelände über der Eifel statt (2 Flüge am 27.09.2023).

Die Flugmuster wurden dabei wie folgt abgeflogen. Entsprechend der meteorologischen Bedingungen wurde zuerst die Zeit zum Eintreffen beider Flugzeuge am Startpunkt so definiert, dass der freigesetzte Tracer sich ausreichend im Gebiet verteilen konnte (siehe Abschnitt 4.2.6). Nach Eintreffen am Startpunkt wurde das Gebiet zuerst der vollen Länge nach auf einem Track in Hauptwindrichtung durchquert. Anschließend wurden die einzelnen Tracks quer zum Wind geflogen.

Abbildung 4-22: Flugmuster (a) für Messung AN-1 am 10.08.2023 mit Wind aus 65°N mit eingezeichneten Flugbeschränkungszone(n) (violette Flächen)

Das Konzept der fluggestützten Messungen sieht zudem vor, dass beide Flugzeuge zur selben Zeit das Flugmuster abfliegen. Dabei fliegt eine Maschine auf der Mindestflughöhe (Sicherheitsmindesthöhe bei Flügen nach Sichtflugregeln gemäß § 37 Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) [LVO 21] in Verbindung mit [EU 12]), welche durch das Gelände oder sonstige Hindernisse definiert ist. Das zweite Flugzeug fliegt dazu mit einem vertikalen Abstand von 100 m darüber.

Abbildung 4-24 zeigt die dreidimensionale Darstellung der GPS-Daten beider Flugzeuge vom 10.08.2023. Weiterhin ein Bild aus dem Flugzeug der unteren Flugfläche heraus aufgenommen. Unterhalb der Fahne des Kühlturmes befindet sich das Flugzeug der oberen Flugfläche.

Abbildung 4-23: Flugmuster (b) für Messung *AN-2* 28.09.2023 mit Wind aus 248 °N, sowie (c) für Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* am 27.09.2023 mit eingezeichneten Flugbeschränkungszonen (violette Flächen)

Abbildung 4-24: (a) Dreidimensionale Darstellung der GPS Daten der fluggestützten Messung vom 10.08.2023, (b) Exemplarisches Bild des Formationsfluges mit 100 m vertikalem Abstand

Das Flugzeug der unteren Flugfläche wurde mit zwei Airsamplern ausgestattet, so dass pro Flug insgesamt 62 Probenahmeröhrchen zur Verfügung standen. Die Proben wurden jeweils nur auf den Längs- sowie den Quertracks genommen, nicht auf den Verbindungsstrecken. Die Anzahl der Probenahmen wurden im Vorfeld pro Lag definiert, so dass das Flugzeug der unteren Flugfläche rund alle 30 Sekunden eine Probe nehmen konnte. Das Flugzeug der oberen Flugfläche wurde mit einem Airsampler und entsprechend 31 Probenahmeröhrchen ausgestattet. Hierdurch resultiert, dass pro Minute jeweils eine Probe genommen wurde. Die nachfolgende Grafik (Abbildung 4-25) zeigt die GPS Tracks der Flugzeuge mit den jeweiligen Startpunkten (grün) und Endpunkten (rot) der Probenahme. Die Farbgebung der Flugroute zeigt die Höhendaten der GPS-Messung (als mNN) an.

Abbildung 4-25: Flugtracks mit Start und Endpunkten der Probenahme (a) untere Flugfläche (300 m AGL), (b) obere Flugfläche (400 m AGL)

In Ergänzung zu den vier Messungen mittels Flugzeug, die in den Höhen 300 m und 400 m AGL durchgeführt wurden, erfolgte eine Parallelmessung mittels eines PKWs. Dabei wurde versucht, diese Bodenmessreihen nahezu zeitlich parallel zu den Flugmessungen zu absolvieren.

Für die Bodenmessreihen stand ein Großraum-PKW zur Verfügung, sodass das benötigte Equipment zur Erfassung des Tracers bequem verstaut werden konnte. Die Besatzung des PKW bestand aus einem Fahrer, einem Navigator und dem Operator für das Messequipment. Durch die erhöhte Geräuschentwicklung der Pumpe und des Lüfters des Messkoffers wurden diese in den Kofferraum des

PKW installiert, sodass nur das Handteil zum Auslösen einer Messung im Innenraum des PKW platziert wurde. Für den gesicherten GPS-Empfang wurde die GPS Antenne an einer Fensterseite montiert. Der Probeneinlass wurde entgegen der Fahrtrichtung durch einen Fensterspalt realisiert.

Die vier Messfahrten fanden wie folgt statt:

- Fahrt 1 Messung *AN-1*: 10.08.2023, 15:07 Uhr (UTC) bis 16:37 Uhr (UTC),
- Fahrt 2 Messung *Eifel-1*: 27.09.2023, 08:34 Uhr (UTC) bis 10:37 Uhr (UTC),
- Fahrt 3 Messung *Eifel-2*: 27.09.2023, 13:28 Uhr (UTC) bis 14:44 Uhr (UTC) und
- Fahrt 4 Messung *AN-2*: 28.09.2023, 09:29 Uhr (UTC) bis 10:44 Uhr (UTC).

Es ist anzumerken, dass die Fahrten 1 und 4 analog zu den Messflügen im flachen Gelände zwischen Aachen und Niederzier stattfanden. Hingegen erfolgten die Fahrten 2 und 3 im Mittelgebirge der Eifel. In Abstimmung mit dem Flugmuster wurde vor jeder Fahrt die Messroute angepasst. Es wurde darauf geachtet, dass die 31 zur Verfügung stehenden Probenahmeröhrchen örtlich gleich auf der Route verteilt wurden. Dies erwies sich mitunter aber als schwierig, da sich an die Straßenverkehrsordnung gehalten werden musste und es zu zeitlichen Verzögerungen durch z. B. Staubbildung kam. Grundsätzlich wurden Autobahnen vermieden, bis auf eine Ausnahme (siehe Abbildung 4-29).

Tabelle 4-1 fasst die Daten der Messflüge und Messfahrten zusammen.

Tabelle 4-1: Zusammenstellung Messflüge und Messfahrten

Messung	Freisetzung	Messfahrt (Zeiten als UTC)	Messflug 300 m AGL (Zeiten als UTC)	Messflug 400 m AGL (Zeiten als UTC)
<i>AN-1</i>	Modellflugplatz MFC Niederzier	10.08.2023 15:07 bis 16:37 (siehe Abbildung 4-26)	10.08.2023 15:52 bis 16:35 (siehe Abbildung 4-1)	10.08.2023 15:52 bis 16:30 (siehe Abbildung 4-1)
<i>AN-2</i>	Kläranlage Eilendorf	28.09.2023 09:29 bis 10:44 (siehe Abbildung 4-29)	28.09.2023 10:27 bis 11:20 (siehe Abbildung 4-3)	28.09.2023 10:27 bis 11:16 (siehe Abbildung 4-3)
<i>Eifel-1</i>	Modellflugplatz Sierscheid	27.09.2023 08:34 bis 10:37 (siehe Abbildung 4-27)	27.09.2023 09:47 bis 10:42 (siehe Abbildung 4-5)	27.09.2023 09:47 bis 10:37 (siehe Abbildung 4-5)
<i>Eifel-2</i>		27.09.2023 13:28 bis 14:44 (siehe Abbildung 4-28)	27.09.2023 14:00 bis 14:50 (siehe Abbildung 4-5)	27.09.2023 14:00 bis 14:50 (siehe Abbildung 4-5)

In Abbildung 4-26 ist die Streckenführung inkl. der 31 Messpunkte der Fahrt für die Messung *AN-1* dargestellt. Diese Fahrt führte von der westlichen Abbruchkante des Tagebaues Hambach (Start der Messung) nach Südwesten (Ende der Messung im Stadtgebiet Aachen). Die in der Abbildung dargestellte Nummerierung beginnt mit 1 am Start der Messung und endet mit 31 am Ende der Messung. Durch die jeweiligen Nummern wurden die bei der Messung beaufschlagten Röhren der Messung im Labor zugeordnet. Dies gilt für alle Messfahrten.

In Abbildung 4-27 ist die Streckenführung inkl. der 31 Messpunkte der Fahrt für die Messung *Eifel-1* dargestellt. Diese Fahrt begann in der Ortschaft Hönningen und führte über Heimerzheim und endete in der Nähe des Flugplatzes Dahlemer Binz. Diese Route wich von der ursprünglichen geplanten Route etwas ab, da die Routenavigation zum Start eine stabile mobile Internetverbindung benötigte, diese aber nicht in der Ortschaft Hönningen gegeben war. Durch die Tatsache, dass der Messkoffer

am Flugplatz Dahlemer Binz neu bestückt werden musste, wurde alternativ diese Fahrtstrecke als Messroute gewählt.

In Abbildung 4-28 ist die Streckenführung inkl. der 31 Messpunkte der Fahrt für die Messung *Eifel-2* dargestellt.

In Abbildung 4-29 ist die Fahrt der Messung *AN-2* dargestellt. Diese Fahrt startete im Aachener Stadtteil Verlautenheide und führte nordöstlich in die Kleinstadt Ameln. Durch die am Ende der Fahrt verbleibende Verfügbarkeit von Messröhrchen wurde hier zum Ende hin Messungen auf der Autobahn A44 durchgeführt.

Abbildung 4-26: 31 Messpunkte (rote Punkte mit Linie verbunden) der PKW-Messung *AN-1* 10.08.2023, 15:07 Uhr (UTC) bis 16:37 Uhr (UTC)

Abbildung 4-27: 31 Messpunkte (rote Punkte mit Linie verbunden) der PKW-Messung *Eifel-1* 27.09.2023, 08:34 Uhr (UTC) bis 10:37 Uhr (UTC)

Abbildung 4-28: 31 Messpunkte (rote Punkte mit Linie verbunden) der PKW-Messung *Eifel-2* 27.09.2023, 13:28 Uhr (UTC) bis 14:44 Uhr (UTC)

Abbildung 4-29: 31 Messpunkte (rote Punkte mit Linie verbunden) der PKW-Messung AN-2 28.09.2023, 09:29 Uhr (UTC) bis 10:44 Uhr (UTC)

4.2.6 Tracerfreisetzung

Grundsätzlich basiert die Strategie zur Freisetzung des Tracers auf eigener Erfahrung von in der Vergangenheit durchgeführter Projekte oder Projektbeteiligungen sowie auf Literaturrecherche auf diesem Gebiet [SCH 19A], [WAT 15], [SCH 13], [TDT 00], [MAR 11], [KIM 02], [BER 88].

Bei der Planung der operativen Freisetzung des Tracers wurden unterschiedliche Windgeschwindigkeiten vorausgesetzt und es wurde berechnet, wie lange es bei gegebener Windgeschwindigkeit dauert, bis das Untersuchungsgebiet mit Tracer gefüllt ist. Es ergaben sich Emissionszeiten von 2 bis 4 Stunden (siehe Tabelle 4-2).

Da die Flugzeit der eingesetzten UAS (DJI M300) von ca. 20 Minuten bei einer Nutzlast von ca. 3 kg liegt, war es notwendig, 2 Disperser einzusetzen und mit einer zeitlichen Überschneidung auf die gewünschte Emissionshöhe zu fliegen. Dadurch konnte eine kontinuierliche Emission des Tracers unter Anwendung folgender Strategie sichergestellt werden.

Abbildung 4-30 zeigt exemplarisch den zeitlichen Verlauf einer kontinuierlichen Freisetzung mit mehreren Flügen.

Abbildung 4-30: Zeitlicher Verlauf (schematisch, ohne Zeiteinheit) der einzelnen UAS Aufstiege und Schaltzustände der Disperser

Zur besseren Veranschaulichung enthält die Darstellung einen Offset in der Höhe. In der Realität wurde der Tracer auf gleicher Höhe emittiert. Mit dem oben gezeigten Flugmuster ist es möglich nahezu beliebig lange zu emittieren.

Zum Startzeitpunkt startet UAS #1 und fliegt auf die gewünschte Höhe. Kurz vor Ende der Flugzeit von UAS #1 startet UAS #2 und fliegt auf die gleiche Höhe wie UAS #1. Nun stehen beide UAS auf gleicher Höhe. Mit Ablauf der geplanten Flugzeit wird zeitgleich Disperser #1 ausgeschaltet und Disperser #2 angeschaltet. UAS #1 landet, wird mit geladenen Akkus ausgestattet und der Behälter des Dispersers wird mit einer zuvor bestimmten Tracermenge befüllt. Die Einsatzbereitschaft von UAS #1 und Disperser ist somit wiederhergestellt. Dieser Vorgang kann so mehrere Stunden wiederholt werden.

Limitierende Faktoren sind lediglich die Anzahl der verfügbaren Akkus, die verfügbare Tracermenge und die Ladezeiten der Akkus. Abbildung 4-31 zeigt einen Disperser mit dem Trägersystem DJI M300 im Einsatz.

Abbildung 4-31: Disperser im Einsatz auf Emissionshöhe

Die Tracerfreisetzungen erfolgten für die Messungen *AN-1* sowie *Eifel-1* und *Eifel-2* (jeweils auf einem Modellflugplatz) in einer Höhe von 170 m AGL und für die Messung *AN-2* (vom Gelände der Kläranlage Eilendorf)⁹ in einer Höhe von 140 m AGL. In Tabelle 4-2 sind die Randbedingungen der einzelnen Tracerfreisetzungen zusammengefasst.

Tabelle 4-2: Zusammenstellung der Daten zu den Tracerfreisetzungen

Messung	Freisetzung	Freisetzungshöhe AGL	Freisetzungszeit (UTC)	Mittlere Windgeschwindigkeit in 160 m Höhe
<i>AN-1</i>	Modellflugplatz MFC Niederzier	170 m	10.08.2023 14:29 bis 16:37	2,3 m/s
<i>AN-2</i>	Kläranlage Eilendorf	140 m	28.09.2023 08:28 bis 11:22	4,7 m/s
<i>Eifel-1</i>	Modellflugplatz Sierscheid	170 m	27.09.2023 07:26 bis 10:42	5,7 m/s
<i>Eifel-2</i>			27.09.2023 12:33 bis 14:56	3,6 m/s

⁹ Allgemein ist eine Aufstiegshöhe der UAS bis 120 m AGL (im Mittel der Umgebung) erlaubt. Da das Gelände um die Kläranlage ansteigend ist, betrug zur Einhaltung dieser Vorgaben die Höhe unmittelbar über dem Aufstiegspunkt 140 m.

Die Freisetzungsrate für den Tracer wurde mit den technischen Randbedingungen des Dispersers, der verfügbaren Tracermenge und der vom Labor benannten Nachweisgrenze so gewählt, dass im geplanten Messgebiet in großen Teilen eine messbare Konzentration zu erwarten ist. Für die Abschätzung der Größenordnung der zu erwartenden Tracerkonzentration wurde ein Gauss-Fahnenmodell eingesetzt und mit verschiedenen Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungsklassen parametrisiert.

In Abbildung 4-32 sind Berechnungsergebnisse mit diesem Gauss-Fahnenmodell exemplarisch für eine Windgeschwindigkeit von 2 m/s (in 10 m Höhe), Ausbreitungsklasse A, eine Freisetzungshöhe von 170 m und eine Messhöhe von 300 m in der horizontalen Ebene dargestellt.

The table shows a grid of concentration values (Konzentration x y) for different distances (x-axis, columns A-Z) and heights (y-axis, rows 1-27). The values are color-coded based on their magnitude relative to the detection limit (NWG). The legend at the bottom indicates: green for concentrations up to 10x NWG, yellow for 10-100x NWG, red for 100-1000x NWG, and purple for over 1000x NWG. The spreadsheet also includes parameters like wind speed (2 m/s), dispersion class (A), and emission rate (0.5 cm³/s).

Abbildung 4-32: Ergebnisse der Abschätzung mit einem Gauss-Fahnenmodell, berechnete Konzentrationen als Farbabstufung in Vielfachen der Nachweisgrenze (NWG)

Die verschiedenen farblichen Markierungen zeigen Bereiche, für die eine Tracerkonzentration über der Nachweisgrenze (NWG, grün bis 10-fach, gelb bis 100-fach, rot bis 1000-fach, violett über 1000-fach) berechnet wurden. Anhand dieser Berechnung konnte abgeschätzt werden, dass im Messgebiet Tracerkonzentration zu erwarten waren, die im Labor sicher nachgewiesen werden können.

Es wurde darauf geachtet, dass Personen, die im Bereich der Tracerfreisetzung Kontakt mit der Tracersubstanz hatten bzw. sich im Bereich um die Freisetzung aufgehalten haben, keinen Kontakt zu Fahrzeugen zur Messung, insbesondere den Messkoffern und den Probenahmeröhrchen hatten. Dadurch wurde einer Verschleppung von Tracersubstanz und einer Querkontamination von Probenahmeröhrchen vorgebeugt.

4.2.7 Planung der meteorologischen Messungen

Für Messung meteorologischer Daten wurden folgende Geräte eingesetzt:

- Doppler-SODAR der Firma METEK GmbH in Elmshorn als Leihgerät,
- Doppler LIDAR (Typ Wind Ranger der Firma METEK) als Zusatzgerät durch die Firma METEK betrieben,
- 3-D Ultraschallanemometer der HSD (Typ USA-1 der Firma METEK) im Eigentum der HSD und
- Doppler LIDAR (Typ Wind Ranger der Firma METEK) im Eigentum der HSD.

Für die Geräte wurden Standorte gesucht, die:

- im Modellgebiet oder nahe am Modellgebiet liegen,
- eine Stromversorgung für das Gerät gewährleisten können und

- bei Dauerbetrieb ohne Beaufsichtigung einen Schutz gegen Beschädigung oder Diebstahl bieten.

Das SODAR wurde leihweise von der Firma METEK zur Verfügung gestellt. Bau- und ablaufbedingt war hier eine temporäre Fest-Installation erforderlich. Das SODAR wurde daher im Zeitraum 08.10.2023 bis 22.10.2023 auf dem Gelände der Kläranlage Eilendorf des Wasserverbands Eifel-Rur (im Rahmen dieses Berichts als „Kläranlage“ bezeichnet) betrieben (siehe Abbildung 4-33 mit LIDAR, baugleich zum Gerät der HSD). Die geographischen Koordinaten des SODAR-Aufstellungsorts am Standort Kläranlage lauten 50,791922°N und 6,149578°Ost (UTM-Koordinaten Zone 32U, 299110 m E, 5630560 m N). Die Position des Messgeräts ist in Abbildung 4-21 (Meteorologie Kläranlage) ersichtlich. Außerhalb der Zeiten mit Messungen erfolgte der Betrieb aus Lärmschutzgründen mit einer auf 20 % reduzierten Leistung. Die während dieser Zeit erhobenen Daten wurden nicht im Projekt verwendet. Während der Messungen und mit entsprechendem Vor- bzw. Nachlauf wurde das Gerät mit 100 % Leistung betrieben. Diese Daten werden im Projekt verwendet. Es stehen 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m bis 220 m (teilweise bis 300 m) über Gelände und 10-Minuten-Mittelwerte der Ausbreitungsklasse zur Verfügung. Zusätzlich wurde von der Firma METEK am Standort Kläranlage parallel ein LIDAR betrieben.

Das USA-1 und das LIDAR der HSD wurden für die jeweiligen Messungen zusammen mit einem Messwagen der HSD in Betrieb genommen. Während der Messungen Niederzier und Aachen wurde der Messwagen am Standort Meteorologie Niederzier betrieben (siehe Abbildung 4-34). Die geographischen Koordinaten des Standorts Meteorologie Niederzier lauten 50,791922°N und 6,149578°Ost (UTM-Koordinaten Zone 32U, 320983 m E, 5640003 m N). Die Position des Standorts ist in Abbildung 4-21 (Meteorologie Niederzier) ersichtlich.

Abbildung 4-33: SODAR (Mitte) und LIDAR (rechts) der Firma METEK am Standort *Meteorologie Klär-anlage*

Während der Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* wurden der Messwagen der HSD unmittelbar am Standort der Freisetzung (Modellflugplatz Sierscheid) betrieben. Die geographischen Koordinaten des Standorts sind $50,451548^{\circ}$ Nord, $6,927774^{\circ}$ Ost (UTM-Koordinaten Zone 32U, 352891 m E, 5590890 m N). Die Position des Standorts ist in Abbildung 4-5 ersichtlich. Es stehen 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m, 80 m, 135 m und 160 m über Gelände aus LIDAR-Messungen und 10-Sekunden-Werte der inversen Monin-Obukhov-Länge aus dem USA zur Verfügung (sowie 10-Sekunden-Werte der Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 7,5 m über Gelände). Aus den 10-Sekunden Werten der inversen Monin-Obukhov-Länge aus dem USA werden 10-Min-Mittelwerte gebildet und in die Monin-Obukhov-Länge umgerechnet.

Abbildung 4-34: Messwagen der HSD am Standort *Meteorologie Niederzier*

4.3 Ergebnisse der meteorologischen Messungen

4.3.1 Übersicht

Meteorologische Messungen wurden mit den in Abschnitt 4.2.7 beschriebenen Geräten im Vorlauf und während der Messungen (siehe Abschnitt 4.2.2.3) durchgeführt. Die Daten wurden dabei jeweils von Prozessrechnern aufgezeichnet und nach Abschluss der Messungen sichergestellt. Ausgewählte Daten konnten über einen Online-Zugang bzw. über den Monitor der jeweiligen Prozessrechner während der Messung unmittelbar eingesehen werden. Diese Daten (insbesondere Windrichtungen) wurden für die letztendliche Festlegung der Messrouten herangezogen.

4.3.2 Messung AN-1

Die Messung fand am 10.08.2023 statt. Meteorologische Daten standen für den Zeitraum der Messung *AN-1* (einschließlich des gesamten bei der Berechnung berücksichtigten Zeitraums) am *Standort Meteorologie Kläranlage*:

- 50,791922°N und 6,149578°E bzw.
- 299110 m E, 5630560 m N (UTM-Koordinaten Zone 32U)

und am *Standort Meteorologie Niederzier*¹⁰:

- 50,791922°N und 6,149578°Ost bzw.
- 320983 m E, 5640003 m N (UTM-Koordinaten Zone 32U)

zur Verfügung.

Meteorologische Daten liegen für die Dauer der Messungen (mit Vorlauf und teilweise Nachlauf) folgendermaßen vor:

- Messort Niederzier
 - 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m, 80 m, 135 m und 160 m über Gelände aus LIDAR-Messungen und
 - 10-Minuten-Mittelwerte der Monin-Obukhov-Länge aus Messungen mit einem Ultraschallanemometer und 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit 7,5 m über Gelände
- Messort Kläranlage
 - 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m bis 220 m (teilweise bis 300 m) über Gelände aus SODAR-Messungen und
 - 10-Minuten-Mittelwerte der Ausbreitungsklasse aus Messungen mit einem SODAR
 - 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m bis 200 m (teilweise einzelne Messhöhen nicht vorhanden) über Gelände aus LIDAR-Messungen

Abbildung 4-35 zeigt die Windrosen über den Zeitraum der Messung für die Station *Meteorologie Niederzier*.

¹⁰ hier am 10.08.2023 11:00 Uhr – 18:00 Uhr

Abbildung 4-35: Windrose der Messung *AN-1* für die Station *Meteorologie Niederzier*, blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 135 m, rot: Messhöhe 80 m

In *Abbildung 4-36* ist der zeitliche Verlauf der jeweiligen meteorologischen Daten dargestellt. Diese Daten wurden für die verschiedenen ARTM-Rechenläufe verwendet. Der Zeitraum der Freisetzung ist grau hinterlegt.

Am Standort *Meteorologie Kläranlage* wurde zur Charakterisierung der atmosphärischen Turbulenz die Ausbreitungsklasse mit dem dort installierten SODAR gemessen. Die dargestellte Monin-Obukhov-Länge wurde mit den Daten aus *Tabelle 5-3* in [RIC 21] mit einer Rauigkeitslänge von $z_0 = 0,5$ m (mit ARTM für das Rechengebiet ermittelter Wert) berechnet.

Generell war die Messung durch folgende meteorologischen Randbedingungen charakterisiert:

- Windrichtung aus Ost Nordost bis Nordost, Schwankungen während der Freisetzungs- und Messzeit (siehe auch *Abbildung 4-35*),
- Geringe Windgeschwindigkeit und
- Überwiegend labile Ausbreitungsverhältnisse.

Abbildung 4-36: Meteorologische Daten (Windgeschwindigkeit in m/s oben, Windrichtung in ° in der Mitte und Monin-Obukhov-Länge in m unten) für den Zeitraum der Messung *AN-1* an den Standortorten *Meteorologie Niederzier* (durchgezogene Linien) und *Meteorologie Kläranlage* (unterbrochen Linien), blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 135 m, rot: Messhöhe 80 m bzw. 40 m

4.3.3 Messung AN-2

Die Messung *AN-2* fand am 28.09.2023 statt. Meteorologische Daten standen für den Zeitraum der Messung *AN-2* (einschließlich des gesamten bei der Berechnung berücksichtigten Zeitraums) am Standort *Meteorologie Kläranlage*:

- 50,791922°N und 6,149578°E bzw.
- 299110 m E, 5630560 m N (UTM-Koordinaten Zone 32U)

und am Standort *Meteorologie Niederzier*:

- 50,791922°N und 6,149578°Ost bzw.
- 320983 m E, 5640003 m N (UTM-Koordinaten Zone 32U)

zur Verfügung.

Am Standort *Meteorologie Kläranlage* wurde zur Charakterisierung der atmosphärischen Turbulenz die Ausbreitungsklasse mit dem dort installierten SODAR gemessen. Die dargestellte Monin-Obukhov-Länge wurde mit den Daten aus Tabelle 5-3 in [RIC 21] mit einer Rauigkeitslänge von $z_0 = 0,5$ m (mit ARTM für das Rechengbiet ermittelter Wert) berechnet.

Abbildung 4-37 zeigt die Windrosen über den Zeitraum der Messung für die Station *Meteorologie Kläranlage*.

Abbildung 4-37: Windrose der Messung AN-2 für die Station *Meteorologie Kläranlage*, blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 80 m, rot: Messhöhe 40 m

In Abbildung 4-38 ist der zeitliche Verlauf der jeweiligen meteorologischen Daten dargestellt. Diese Daten wurden für die verschiedenen ARTM-Rechenläufe verwendet. Der Zeitraum der Freisetzung ist grau hinterlegt.

Generell war die Messung durch folgende meteorologischen Randbedingungen charakterisiert:

- Windrichtung aus West-Südwest bis West und Drift zwischen Beginn und Ende der Freisetzung- und Messzeit (siehe auch Abbildung 4-37),
- Moderat hohe Windgeschwindigkeit und
- Überwiegend neutral-labile Ausbreitungsverhältnisse, teilweise neutral-stabile Ausbreitungsverhältnisse.

Abbildung 4-38: Meteorologische Daten (Windgeschwindigkeit in m/s oben, Windrichtung in ° in der Mitte und Monin-Obukhov-Länge in m unten) für den Zeitraum der Messung *AN-2* am Standort *Meteorologie Niederzier* (durchgezogene Linien) und am Standort *Meteorologie Kläranlage* (unterbrochen Linien), blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 135 m/80 m, rot: Messhöhe 80 m/40 m

4.3.4 Vergleich der meteorologischen Bedingungen für Messung AN-1 und Messung AN-2

Die Messungen *AN-1* und *AN-2* fanden im selben Messgebiet statt (bei unterschiedlich gewählten Freisetzungsorten), das durch eine geringe orographische Gliederung charakterisiert ist (ebenes Gelände). Die vorgefundenen meteorologischen Bedingungen unterschieden sich jedoch deutlich.

Messung *AN-1* war durch Windrichtungen vorwiegend aus Ost gekennzeichnet mit einzelnen kurzen Drehungen nach Nord. Die Windgeschwindigkeit in unterschiedlichen Messhöhen reichte von Werten < 1 m/s bis ca. 4 m/s als Höchstwert. Über die gesamte Messzeit lagen überwiegend labile Ausbreitungsverhältnisse vor.

Messung *AN-2* war durch Windrichtungen überwiegend aus West-Südwest gekennzeichnet. Die Windrichtung drehte während der Messung kontinuierlich leicht nach Südwest (bei Messung Kläranlage). Die ermittelte Windgeschwindigkeit lag mit Werten von ca. 2 m/s bis 8 m/s deutlich höher als bei der Messung *AN-1*. Die Ausbreitungsverhältnisse waren neutral-labil bis neutral stabil.

4.3.5 Messungen Eifel-1 und Eifel-2

Die Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* fanden am 27.09.2023 unter nahezu konstanten meteorologischen Bedingungen statt und werden daher zusammen dargestellt.

Meteorologische Daten standen für den Zeitraum der Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* (einschließlich des gesamten bei der Berechnung berücksichtigten Zeitraums) von der Station *Meteorologie Kläranlage*:

- 50,791922°N und 6,149578°E bzw.
- 299110 m E, 5630560 m N (UTM-Koordinaten Zone 32U)

und der Station *Meteorologie Eifel* (analog zur Freisetzung):

- 50,451548° N und 6,927774° E bzw.
- 352891 m N und 5590890 m E (UTM Zone 32U).

zur Verfügung.

Folgende Daten liegen für die Dauer der Messung (mit Vorlauf und teilweise Nachlauf) vor:

- Messort Modellflugplatz Sierscheid
 - 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m, 80 m, 135 m und 160 m über Gelände aus LIDAR-Messungen und
 - 10-Minuten-Mittelwerte der Monin-Obukhov-Länge aus Messungen mit einem Ultraschallanemometer und 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit 7,5 m über Gelände
- Messort Kläranlage
 - 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m bis 220 m (teilweise bis 300 m) über Gelände aus SODAR-Messungen und
 - 10-Minuten-Mittelwerte der Ausbreitungsklasse aus Messungen mit einem SODAR
 - 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m bis 200 m (teilweise einzelne Messhöhen nicht vorhanden) über Gelände aus LIDAR-Messungen

Abbildung 4-39 zeigt die Windrosen über den Zeitraum der einzelnen Messungen für die Station *Meteorologie Eifel*.

In Abbildung 4-40 ist der zeitliche Verlauf der jeweiligen meteorologischen Daten dargestellt. Diese Daten wurden für die verschiedenen ARTM-Rechenläufe verwendet. Bei der Darstellung der Monin-Obukhov-Länge (unten) ist zu beachten, dass am oberen Bereich der y-Achse abgeschnitten wurde. Die nicht dargestellten Werte sind als Text in der Abbildung angegeben.

Generell war die Messung durch folgende meteorologischen Randbedingungen charakterisiert:

- Windrichtung Süd-Südwest zu Beginn der Freisetzungzeit Messung *Eifel-1* drehend auf Süd-Südost und Süd zum Ende der Freisetzungzeit Messung *Eifel-1* (siehe auch Abbildung 4-39),
- Windrichtung Süd mit zwischenzeitlicher Drehung zu Südost im Freisetzungszeitraum Messung *Eifel-2* (siehe auch Abbildung 4-39),
- Zuerst ansteigende und dann abfallende Windgeschwindigkeit über den Freisetzungszeitraum Messung *Eifel-1*,
- moderate Windgeschwindigkeit über den Freisetzungszeitraum Messung *Eifel-2* und
- Überwiegend labile Ausbreitungsverhältnisse

jeweils am Standort der Station *Meteorologie Eifel*.

Am Standort der Station *Meteorologie Kläranlage* weichen die beobachteten meteorologischen Verhältnisse deutlich von denen der Station *Meteorologie Eifel* ab.

Abbildung 4-39: Windrosen der Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* für die Station *Meteorologie Eifel*, blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 135 m, rot: Messhöhe 80 m

Abbildung 4-40: Meteorologische Daten (Windgeschwindigkeit in m/s oben, Windrichtung in ° in der Mitte und Monin-Obukhov-Länge in m unten) für den Zeitraum der Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* (farbig hinterlegt ist der Freisetzungszeitraum) an den Stationen *Meteorologie Eifel* (durchgezogene Linien) und *Meteorologie Kläranlage* (unterbrochen Linien), blau: Messhöhe 160 m, grün: Messhöhe 135 m, rot: Messhöhe 80 m bzw. 40 m

4.4 Ergebnisse der Tracermessung

4.4.1 Grundsätzliche Vorgehensweise

Die Ergebnisse der Tracermessung liegen als Auswertung der jeweiligen Tracermasse im Röhrchen bezogen auf den Volumendurchsatz während einer Sammlung (Sammelvolumen einheitlich 3 L bzw.

0,003 m³) vor. Die Konzentration wurde dabei in pg/m³ (10⁻¹² g/m³) angegeben. Zu jeder Tracermessung sind neben der Konzentration auch die Koordinaten (Ort und Zeit) des Starts und des Stopps der Sammlung verfügbar.

Im Rahmen des AP6 wurden für die Messdaten entsprechende Vergleichsdaten aus den Rechnungen erzeugt. Die räumliche Zuordnung erfolgt dabei entlang der gesamten Trajektorie, die das Fahrzeug während der Sammlung zurückgelegt hat mit den jeweiligen Koordinaten. Die Zeitzuordnung erfolgt durch Mittelung der Start- und Stoppzeit.

Für die Veranschaulichung im Rahmen dieses Berichts werden die jeweiligen Koordinaten (Startpunkt) der Sammlung mit den Flugzeugen in Tracks aufgeteilt. Der Längstrack umfasst dabei alle Messpunkte während der Befliegung in Ausbreitungsrichtung, Quertracks umfassen Messpunkte während der Befliegung quer zur Ausbreitungsrichtung. Die Nummerierung der Quertracks orientiert sich dabei an der jeweiligen (groben) Befliegungsrichtung auf dem Längstrack.

- Messung *AN-1*: Längstrackbefliegung von Ost nach West, Quertrack 1 im Osten, Quertrack 4 im Westen, siehe auch Abbildung 4-1 und Abbildung 4-41,
- Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2*: Längstrackbefliegung von Süd nach Nord, Quertrack 1 im Süden, Quertrack 4 im Norden, siehe Abbildung 4-5, Abbildung 4-44 und
- Messung *AN-2*: Längstrackbefliegung von West nach Ost, Quertrack 1 im Westen, Quertrack 4 im Osten siehe Abbildung 4-3.

Für die jeweiligen Längstracks wird eine Entfernung der Messpunkte zum Freisetzungsort ermittelt. Für die jeweiligen Quertracks wird die Entfernung zum ersten Messpunkt angegeben. Die Messungen in 300 m AGL und 400 m AGL (Angaben jeweils als Höhe über Gelände aus den Höhenmessungen der Flugzeuge übernommen) werden in einer Abbildung zusammengestellt. Beim Quertrack 1 liegt in der Regel keine Messung in 400 m AGL vor.

Für die PKW-Route erfolgt die Darstellung der Konzentration in Abhängigkeit der zurückgelegten Route, wobei die Strecken zwischen den einzelnen Messpunkten vereinfachend als Gerade angenommen werden¹¹.

Die Darstellungen eignen sich für eine Übersicht über die Messergebnisse. Für eine quantitative Auswertung muss eine 4-dimensionale Zuordnung (horizontale Position, Höhe über Gelände und Zeit) erfolgen (siehe Kapitel 5).

4.4.2 Messung AN-1

In Abbildung 4-41 ist die Lage der jeweiligen Messpunkte (in Teil (a) alle zusammen, in den Teilen (b), (c) und (d) getrennt nach Routen) für die Messung *AN-1* dargestellt. Die Größe und Farbe der einzelnen Punkte gibt eine Übersichtsdarstellung der jeweils ermittelten Konzentrationen.

¹¹ Annahme für die Darstellung, für die Auswertung zum Vergleich mit den Modellergebnissen wird der konkrete Verlauf der Strecke zwischen Start und Stopp der Messung ausgewertet.

Abbildung 4-41: Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung AN-1 (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL)

Für die Messung AN-1 sind die Ergebnisse in Abbildung 4-42 (Flugrouten) und Abbildung 4-43 (PKW-Route) dargestellt.

Der Verlauf der Tracks und die Lage des Freisetzungsorts kann Abbildung 4-41 entnommen werden. Die Entfernungen der Längstracks beziehen sich auf den Freisetzungsort, die Entfernungen in den Quertracks auf den Nullpunkt des Tracks (im Südosten, dessen Koordinaten in den Abbildungen immer mit angegeben sind). Die Nummerierung der Quertracks beginnt quellnah (Quertrack 1 im Osten) und nimmt mit fortlaufender Entfernung des Quertracks zur Quelle zu (Quertrack 4 im Westen).

Abbildung 4-42: Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (Flugrouten, Entfernung in m) für die Messung AN-1, Längstracks (oben) und Quertracks (von Ost nach West unten)

Abbildung 4-43: Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (PKW-Route, Entfernung in m) für die Messung AN-1

Bis auf den Quertrack 4 (West) sind in allen Tracks Tracerkonzentrationen vorgefunden wurden, die eine Auswertung (Vergleich mit Ergebnissen der Ausbreitungsberechnung) zulassen. Die maximal vorgefundene Konzentration liegt bei ca. $1 \cdot 10^5 \text{ pg/m}^3$.

4.4.3 Messung Eifel-1

In Abbildung 4-44 ist die Lage der jeweiligen Messpunkte (in Teil (a) alle zusammen, in den Teilen (b), (c) und (d) getrennt nach Routen) für die Messung *Eifel-1* dargestellt. Die Größe und Farbe der einzelnen Punkte gibt eine Übersichtsdarstellung der jeweils ermittelten Konzentrationen.

Abbildung 4-44: Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung *Eifel-1* (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL)

Für die Messung *Eifel-1* sind die Ergebnisse in Abbildung 4-45 (Flugrouten) und Abbildung 4-46 (PKW-Route) dargestellt. Zu beachten ist, dass für die Tracks der Flugrouten kein einheitlicher Maßstab verwendet werden konnte.

Der Verlauf der Tracks und die Lage des Freisetzungsorts kann Abbildung 4-44 entnommen werden. Die Entfernungen der Längstracks beziehen sich auf den Freisetzungsort, die Entfernungen in den Quertracks auf den Nullpunkt des Tracks (im Osten, dessen Koordinaten in den Abbildungen immer mit angegeben sind). Die Nummerierung der Quertracks beginnt quellnah (Quertrack 1 im Süden) und nimmt mit fortlaufender Entfernung des Quertracks zur Quelle zu (Quertrack 4 im Norden).

Abbildung 4-45: Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (Flugrouten, Entfernung in m) für die Messung *Eifel-1*, Längstracks (oben) und Quertracks (von Süd nach Nord unten)

Abbildung 4-46: Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (PKW-Route, Entfernung in m) für die Messung *Eifel-1*

Tracerkonzentrationen die eine Auswertung (Vergleich mit Ergebnissen der Ausbreitungsberechnung) zulassen werden in den Quertracks 2 (mit niedriger Konzentration), 3 und 4 sowie im Track der PKW-Fahrstrecke vorgefunden. Die maximal vorgefundene Konzentration liegt bei ca. $1 \cdot 10^5 \text{ pg/m}^3$.

4.4.4 Messung Eifel-2

In Abbildung 4-47 ist die Lage der jeweiligen Messpunkte (in Teil (a) alle zusammen, in den Teilen (b), (c) und (d) getrennt nach Routen) für die Messung *Eifel-2* dargestellt.

Abbildung 4-47: Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung *Eifel-2* (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL)

Die Größe und Farbe der einzelnen Punkte gibt eine Übersichtsdarstellung der jeweils ermittelten Konzentrationen.

Für die Messung *Eifel-2* sind die Ergebnisse in Abbildung 4-48 (Flugrouten) und Abbildung 4-49 (PKW-Route) dargestellt.

Der Verlauf der Tracks und die Lage des Freisetzungsorts kann Abbildung 4-47 entnommen werden. Die Entfernungen der Längstracks beziehen sich auf den Freisetzungsort, die Entfernungen in den Quertracks auf den Nullpunkt des Tracks (im Osten, dessen Koordinaten in den Abbildungen immer mit angegeben sind). Die Nummerierung der Quertracks beginnt quellnah (Quertrack 1 im Süden) und nimmt mit fortlaufender Entfernung des Quertracks zur Quelle zu (Quertrack 4 im Norden).

Abbildung 4-48: Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (Flugrouten, Entfernung in m) für die Messung *Eifel-2*, Längstracks (oben) und Quertracks (von Süd nach Nord unten)

Abbildung 4-49: Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (PKW-Route, Entfernung in m) für die Messung *Eifel-2*

Für alle Tracks werden Tracerkonzentrationen die eine Auswertung (Vergleich mit Ergebnissen der Ausbreitungsberechnung) zulassen vorgefunden. Die maximal vorgefundene Konzentration liegt bei ca. $1 \cdot 10^5 \text{ pg/m}^3$.

4.4.5 Messung AN-2

In Abbildung 4-50 ist die Lage der jeweiligen Messpunkte (in Teil (a) alle zusammen, in den Teilen (b), (c) und (d) getrennt nach Routen) für die Messung *AN-2* dargestellt.

Abbildung 4-50: Lage der Messpunkte und Übersichtsdarstellung der ermittelten Konzentration für Messung AN-2 (Teilabbildung (a) alle zusammen, Teilabbildung (b) für PKW-Route, Teilabbildung (c) für Messhöhe 300 m AGL und Teilabbildung (d) für Messhöhe 400 m AGL)

Die Größe und Farbe der einzelnen Punkte gibt eine Übersichtsdarstellung der jeweils ermittelten Konzentrationen.

Für die Messung AN-2 sind die Ergebnisse in Abbildung 4-51 (Flugrouten) und Abbildung 4-52 (PKW-Route) dargestellt.

Der Verlauf der Tracks und die Lage des Freisetzungsorts kann Abbildung 4-50 entnommen werden. Die Entfernungen der Längstracks beziehen sich auf den Freisetzungsort, die Entfernungen in den Quertracks auf den Nullpunkt des Tracks (im Osten, dessen Koordinaten in den Abbildungen immer mit angegeben sind). Die Nummerierung der Quertracks beginnt quellnah (Quertrack 1 im Westen) und nimmt mit fortlaufender Entfernung des Quertracks zur Quelle zu (Quertrack 4 im Osten).

Abbildung 4-51: Ergebnisse der Tracermessungen in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Flugrouten, Entfernung in m) für die Messung AN-2, Längstracks (oben) und Quertracks (von West nach Ost unten)

Abbildung 4-52: Ergebnisse der Tracermessungen in pg/m^3 (PKW-Route, Entfernung in m) für die Messung AN-2

Für alle Tracks werden Tracerkonzentrationen, die eine Auswertung (Vergleich mit Ergebnissen der Ausbreitungsberechnung) zulassen (d. h. Messwerte oberhalb des Hintergrundwerts, siehe Text am Ende dieses Abschnitts), vorgefunden. Die maximal vorgefundene Konzentration liegt bei ca. $5 \cdot 10^4 \text{ pg}/\text{m}^3$.

4.4.6 Hintergrundkonzentration und Messunsicherheit

Die in den gesamten Messungen ermittelte Maximalkonzentration lag im Bereich $1 \cdot 10^5 \text{ pg}/\text{m}^3$ bzw. $1 \cdot 10^{-7} \text{ g}/\text{m}^3$ und damit in der Größenordnung der Konzentrationsabschätzung mit dem Gauss-Fahnenmodell (siehe Abbildung 4-32, Entfernungen ab ca. 1.200 m).

Bei allen Messungen wird ein Hintergrundwert von ca. $500 \text{ pg}/\text{m}^3$ mit einer Schwankungsbreite von ca. 10 % beobachtet, der eindeutig nicht ausbreitungsbedingten Konzentrationen zuzuordnen ist. Dieser Hintergrundwert liegt deutlich über der Nachweisgrenze, die vom Labor angegeben wird. Es ist außerdem nicht davon auszugehen, dass es sich hier um einen atmosphärischen Hintergrundwert handelt. Vielmehr ist zu vermuten, dass der Hintergrund durch die gesamte Probenahme-prozedur entsteht, indem beispielsweise Tracer beim Durchqueren von Bereichen mit deutlich höherer Konzentration durch die Fahrzeugaußenflächen und im Ansaugbereich sowie in der Messapparatur sorbiert wird und demnach eine Kontamination durch den gesamten Messprozess darstellt. Da die ermittelten Konzentrationen im Bereich der atmosphärischen Ausbreitung um mehrere Größenordnungen höher liegen, hat der festgestellte Hintergrund nur geringe Auswirkungen.

4.5 Zusammenstellung der erhobenen Daten

Es wurden folgende Messungen durchgeführt:

- Messung AN-1, 10.08.2023, Freisetzung 12:29 (UTC) bis 16:28 (UTC),
- Messung Eifel-1, 27.09.2023, Freisetzung 07:24 (UTC) bis 10:32 (UTC),
- Messung Eifel-2, 27.09.2023, Freisetzung 12:33 (UTC) bis 14:34 (UTC) und
- Messung AN-2, 28.09.2023, Freisetzung 08:28 (UTC) bis 11:16 (UTC).

Bei jeder der Messungen erfolgte die Freisetzung des Tracers mit (nahezu) kontinuierlicher Freisetzungsrates innerhalb der angegebenen Zeiten. Für jede Tracerfreisetzung wurden Beginn und Ende der Einzelfreisetzung sowie die dabei freigesetzte Tracermasse und die damit abgeleitete Tracerfreisetzungsrates dokumentiert.

Bei jeder der Messungen erfolgten die im folgenden aufgeführten Probenahmen:

- Messflugzeug in 300 m AGL, 62 Einzelproben
- Messflugzeug in 400 m AGL, 31 Einzelproben und
- Mess-PKW, 31 Einzelproben.

Eine Einzelprobe wurde durch die Adsorption des Tracers in einem Proberöhrchen beim Durchströmen der angesaugten Außenluft mit konstanter Durchströmungsrate und einem Luftvolumen von 3 L erstellt.

Die jeweiligen Routen der Messfahrzeuge sowie Beginn und Ende der jeweiligen Probenahme für eine Einzelprobe wurden durch Angabe der geographischen Koordinaten und der sekundengenauen Zeit (UTC) der Koordinatenfeststellung aufgezeichnet.

Für jede Einzelprobe (mit Ausnahme¹² des Röhrchens Nr. 29 in Koffer 2 der Messung *Eifel-2*) liegen Messergebnisse der Konzentration des Tracers vor. Die ermittelten Konzentrationen sind Mittelwert über die während der Einzelprobe zurückgelegte Messtrecke.

Meteorologische Daten liegen für die Dauer der Messung (mit Vorlauf und teilweise Nachlauf) folgendermaßen vor:

- Messung *AN-1* und Messung *AN-2*
 - Messort Niederzier
 - 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m, 80 m, 135 m und 160 m über Gelände aus LIDAR-Messungen und
 - 10-Minuten-Mittelwerte der Monin-Obukhov-Länge aus Messungen mit einem Ultraschallanemometer und 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit 7,5 m über Gelände
 - Messort Kläranlage
 - 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m bis 220 m (teilweise bis 300 m) über Gelände aus SODAR-Messungen und
 - 10-Minuten-Mittelwerte der Ausbreitungsklasse aus Messungen mit einem SODAR
 - 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m bis 200 m (teilweise einzelne Messhöhen nicht vorhanden) über Gelände aus LIDAR-Messungen
- Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2*
 - Messort Modellflugplatz Sierscheid
 - 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m, 80 m, 135 m und 160 m über Gelände aus LIDAR-Messungen und
 - 10-Minuten-Mittelwerte der Monin-Obukhov-Länge aus Messungen mit einem Ultraschallanemometer und 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit 7,5 m über Gelände
 - Messort Kläranlage
 - 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m bis 220 m (teilweise bis 300 m) über Gelände aus SODAR-Messungen und
 - 10-Minuten-Mittelwerte der Ausbreitungsklasse aus Messungen mit einem SODAR

¹² beschädigtes Röhrchen

- 10-Minuten-Mittelwerte für Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 40 m bis 200 m (teilweise einzelne Messhöhen nicht vorhanden) über Gelände aus LIDAR-Messungen

Für die jeweiligen Messgebiete (umfasst den Bereich, der im Rahmen der Validierungsberechnungen in AP6 als Rechengebiet für das Computerprogramm ARTM definiert wird) wurden Daten des digitalen Geländemodells aus [BKG 15] extrahiert.

Die beschriebenen Daten werden (teilweise) für die Berechnungen und Bewertungen in AP6 verwendet und elektronisch dem Auftraggeber (vollständig) zur Verfügung gestellt sowie über die Plattform <https://zenodo.org> (DOI: 10.5281/zenodo.14049792) veröffentlicht.

Die Zusammenstellung der Daten erfolgt in MS-EXCEL Dateien. Jede dieser Dateien enthält folgende Datenblätter und Datensätze:

- Blatt: „Erläuterung“
 - Beschreibung des Aufbaus der Datei und Erläuterungen zu den einzelnen Datenblättern
- Blatt „Ortskoordinaten“
 - Koordinaten der Tracerfreisetzung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
 - Koordinaten der meteorologischen Messung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
- Blatt „Tracerfreisetzung“
 - Koordinaten der Tracerfreisetzung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
 - Beginn und Ende des Copteraufstiegs (UTC)
 - Beginn und Ende der Tracerfreisetzung (UTC)
 - Masse der Tracerfreisetzung
 - Berechnete Freisetzungsrates
- Blatt „Meteorologische Daten Kläranlage SODAR“
 - Koordinaten der meteorologischen Messung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
 - Zeit der jeweiligen Datensätze (UTC)
 - 10-Minuten Mittelwerte Windrichtung und Windgeschwindigkeit in den verfügbaren Höhen
 - 10-Minuten Mittelwerte Ausbreitungsklasse
- Blatt „Meteorologische Daten Kläranlage LIDAR“
 - Koordinaten der meteorologischen Messung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
 - Zeit der jeweiligen Datensätze (UTC)
 - 10-Minuten Mittelwerte Windrichtung und Windgeschwindigkeit in den verfügbaren Höhen
- Blatt „Meteorologie Messwagen“ (Niederzier (Nz) oder Sierscheid (Srs))
 - Koordinaten der meteorologischen Messung (Geographisch und berechnete UTM-Werte)
 - Zeit der jeweiligen Datensätze (UTC)
 - 10-Minuten Mittelwerte Windrichtung und Windgeschwindigkeit in den verfügbaren Höhen
 - 10-Minuten Mittelwerte Monin-Obukhow-Länge
- Blatt „Route 300 m AGL“
 - Zeit (UTC)
 - Geographische Länge und Geographische Breite

- UTM-Koordinaten (berechnet)
- aerologische Parameter (Temperatur, Druck und Feuchte der Außenluft)
- Blatt „Route 400 m AGL“
 - Zeit (UTC)
 - Geographische Länge und Geographische Breite
 - UTM-Koordinaten (berechnet)
 - aerologische Parameter (Temperatur, Druck und Feuchte der Außenluft)
- Blatt „Route PKW“
 - Zeit (UTC)
 - Geographische Länge und Geographische Breite
 - UTM-Koordinaten (berechnet)
- Blätter zu den Messungen:
 - Blatt Koffer 1 und Blatt Koffer 4 (Messungen 300 m AGL)
 - Zeit Start Messung und Zeit Stopp Messung (UTC)
 - Geographische Länge und Geographische Breite Start und Stopp Messung
 - UTM-Koordinaten (berechnet) Start und Stopp Messung
 - Daten der AirSampler
 - Messergebnis Tracerkonzentration
 - Blatt Koffer 2 (Messungen 400 m AGL)
 - Zeit Start Messung und Zeit Stopp Messung (UTC)
 - Geographische Länge und Geographische Breite Start und Stopp Messung
 - UTM-Koordinaten (berechnet) Start und Stopp Messung
 - Daten der AirSampler
 - Messergebnis Tracerkonzentration
 - Blatt Koffer 3 (Messungen PKW)
 - Zeit Start Messung und Zeit Stopp Messung (UTC)
 - Geographische Länge und Geographische Breite Start und Stopp Messung
 - UTM-Koordinaten (berechnet) Start und Stopp Messung
 - Daten der AirSampler
 - Messergebnis Tracerkonzentration
- Blatt „Geländedaten“
 - Daten des digitalen Höhenmodells (horizontale UTM-Koordinaten Zone 32U und Höhe in mNN der Geländeoberfläche) für den Bereich der durchgeführten Messungen und der im Rahmen von AP6 durchgeführten Berechnungen (Messgebiet Aachen-Niederzier oder Messgebiet Eifel)

Die Daten jeder der vier Messungen werden in einer separaten Datei zusammengestellt. Diese erhält einen Namen der sich aus dem Datum und der Bezeichnung der jeweiligen Messung zusammensetzt.

Alle Daten werden zusätzlich als CSV-Format (Comma-Separated-Values) zur Verfügung gestellt. Die Dateibezeichnung dafür setzt sich aus dem Dateiname der EXCEL-Datei und dem jeweiligen Blattnamen zusammen.

Zusätzlich werden die Protokolle der Labormessung (als PDF-Datei), die Beschreibung des Vorgehens bei der Laboranalyse und die Daten des CORINE-Katasters der Landnutzung zur Verfügung gestellt.

5 VALIDIERUNG

5.1 Vorgehen zur Validierung

5.1.1 Koordinaten

Für die Verwendung der Messergebnisse zur Validierung des Ausbreitungsmodells ARTM ist es erforderlich, Orts- und Zeitkoordinaten zur Verfügung zu haben.

Horizontale Positionen

- der jeweiligen Messintervalle (Position des Messflugzeugs bzw. Fahrzeugs zu Beginn und Ende einer Beaufschlagung eines Röhrchens mit Umgebungsluft und ggf. Punkte auf der Route dazwischen),
- der von den Messfahrzeugen zurückgelegten Routen,
- der Position zur Emittierung des Tracers und
- der Position der meteorologischen Messgeräte

liegen grundsätzlich als geographische Koordinaten (Länge und Breite) numerisch als Dezimalgrad (bspw. 50,792701°N, 6,148561°E) vor. Alle verwendeten Geräte und Karten beziehen sich dabei auf das geodätische Referenzsystem „World Geodetic System 1984“ (WGS 84).

Für jede mit einem GPS-Gerät ermittelte horizontale Position liegt zusätzlich eine sekundengenaue Zeit (Beispiel zur Darstellung des Formats: 10.08.2023 15:19:20) vor. Die Zeit bezieht sich auf die Bezugszeit „Coordinated Universal Time“ UTC. Die aufgezeichneten meteorologischen Daten verwenden ebenfalls UTC als Bezugszeit.

Zur Verwendung im Computerprogramm ARTM müssen die geographischen Koordination in ein kartesisches Koordinatensystem umgerechnet werden.

Alle geographischen Koordinaten wurden daher in das Universal Transverse Mercator Koordinatensystem (UTM) umgerechnet. Die Koordinaten aller Positionen liegen dabei in der UTM-Zone 32U.

Die Umrechnung der Koordinaten aus den Messgeräten erfolgte mit einem Python-Skript [PRO 23]. Einzelne geographische Koordinaten, die mit Hilfe von Google-Earth-Pro[®] zugeordnet wurden, wurden direkt dort in UTM-Koordinaten umgerechnet. Eine detaillierte Beschreibung zur Koordinatenermittlung und Umrechnung bei den Messungen ist Abschnitt 4.2.2.1 zu finden.

Alle im Bericht angegebenen Koordinaten sind als UTM-Zone 32U Werte angegeben.

5.1.2 Geländedaten

Für die Zuordnung von Koordinaten der Freisetzung und der Messung im Rahmen dieses Berichts und zur Verwendung bei den Berechnungen mit ARTM werden die jeweiligen Höhenkoordinaten der Geländeoberfläche an horizontalen Positionen (Geländedaten) im gesamten Messgebiet und darüber hinausgehend im potentiellen Rechengebiet für ARTM benötigt.

Die hier verwendeten Daten wurden aus dem Digitalen Geländemodell DGM 200 [BKG 15] entnommen. Die Auflösung von 200 m ist für die vorgesehenen Berechnungen ausreichend (Tracermessungen integrieren über Distanzen größer als 200 m, sehr quellennahe Messungen (weniger als 1.000 m Entfernung zur Quelle) liegen nicht vor) und vom Datenumfang für die jeweiligen Rechengebiete (ca. 50 km Seitenlängen) handhabbar. Die Daten wurden auf UTM-Koordinaten Zone 32U referenziert. Aus dem Gesamtdatensatz wurden für die Messungen *AN-1* und *AN-2* einerseits und die Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* andererseits ein Teilgebiet extrahiert.

5.1.3 ARTM-Berechnungen

Berechnungen wurden mit dem Computerprogramm ARTM, Version 3.0.0 [RIC 21] durchgeführt. Es wurden folgende Eingabedaten verwendet:

- Rechengebiet
 - Horizontale und vertikale Ausdehnung des Rechengebiets,
 - Geländedaten für die gesamte Ausdehnung des Rechengebiets (siehe Abschnitt 5.1.2),
 - Horizontale und vertikale Gitterdiskretisierung
- Emission
 - Horizontale Position und Höhe der Emission als Punktquelle
 - Radionuklid und chemische Form des emittierten Stoffes (hier Edelgas Kr-85e als nichtreaktiver Stoff mit einer Halbwertszeit (HWZ) \gg Transportzeit, die vom Computerprogramm ARTM verwendete Aktivitätseinheit Bq wird für die hier durchgeführten Berechnungen mit der Masseneinheit g gleichgesetzt)
 - Emissionsrate in 10-Minuten-Intervallen als Zeitreihe über die gesamte Emissionsdauer (Für die ARTM-Rechenläufe wurde eine normierte Emissionsrate von 1 Bq/s verwendet, die immer als massenbezogene Freisetzungsrate von 1 g/s interpretiert wird, die Skalierung auf die konkrete, während der Freisetzung als konstant anzunehmende Rate erfolgte außerhalb der ARTM-Rechenläufe)
- Meteorologische Daten
 - Horizontale Position des Anemometers
 - Höhe über Gelände der Messung für Windgeschwindigkeit und Windrichtung
 - Meteorologische Daten als Zeitreihe in 10-Minuten-Intervallen
 - Windrichtung
 - Windgeschwindigkeit
 - Niederschlagsintensität (0 mm/h während des Gesamtzeitraums aller Messungen)
 - Monin-Obukhov-Länge
- Aufpunkte zur Dokumentation der Berechnungsergebnisse
 - Verwendung der Beobachtungspunkte (Maximalanzahl 100) zur Ermittlung des zeitlichen Verlaufs der berechneten Konzentration
 - Horizontale Position
 - Höhe über Gelände
 - Zahlenwerte, die das Computerprogramm ARTM als Konzentrationen an den Beobachtungspunkten in der Einheit Bq/m³ liefert werden als g/m³ interpretiert, die Angaben zu Berechnungsergebnissen erfolgen immer (im Text, in Tabellen und in Abbildungen) in g/m³
- Numerische Steuerungsparameter
 - Qualitätsstufe für Anzahl der Partikel im Lagrangemodell
 - Grenzschichtmodell

Die jeweiligen Eingabedateien („ARTM.TXT“, „zeitreihe.dmna“, „artm.settings“, „xyz.dat“) werden dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Für die horizontale Diskretisierung der ARTM-Berechnungen wurde eine geschachtelte Gitterstruktur verwendet. Primär betrug die Gitterweite 128 m. Für diese Gitterweite wurde die bei ARTM maximal mögliche Anzahl von 300 Gitterschritten ausgenutzt. Darüber hinaus wurden noch zwei Gitterstrukturen, die eine Gitterweite von 256 m bzw. 512 m aufweisen, verwendet. Beide Gitterstrukturen umfassen dabei jeweils das gesamte Rechengebiet. Die horizontale Gitterdiskretisierung ist in

Abbildung 5-1 beispielhaft (unter Verwendung von UTM-Koordinaten) für die Rechnungen zur Messung *AN-1* dargestellt (Gitter mit Maschenweite 256 m und mit Maschenweite 512 m sind von der Ausdehnung identisch und daher nur durch eine Linie abgebildet).

Abbildung 5-1: Horizontale Gitterdiskretisierung (Gitterweite 128 m und 256 m) im Computerprogramm ARTM mit Emissionsort (Q1) und Lage der meteorologischen Station (grüne Kreise) für Rechnungen zur Messung *AN-1*, Darstellung aus GO-ARTM. Die roten Rechtecke bezeichnen die Lage der inneren Gitternetze mit feineren Auflösungen

Die vertikale Diskretisierung wurde entsprechend Tabelle 5-1 gewählt und ist in Abbildung 5-2 grafisch dargestellt.

Tabelle 5-1: Vertikale Diskretisierung im ARTM-Modell, mit sechs verschiedenen Schichten (Anzahl, Untergrenze, Obergrenze und Diskretisierungsweite in m)

Schicht Nr.	Anzahl Schritte	Untergrenze [m]	Obergrenze [m]	Diskretisierung [m]
1	2	0	6	3
2	1	6	10	4
3	4	10	30	5
4	52	30	550	10
5	21	550	1.600	50
6	2	1.600	1.800	100

Abbildung 5-2: Darstellung der vertikalen Gitterdiskretisierung für ARTM-Rechnungen, Gesamtbereich 0 m bis 1.800 m und Ausschnitt 0 m bis 100 m

Die horizontale und vertikale Gitterweite wurde in allen Berechnungen jeweils wie hier dargestellt angesetzt.

Die in ARTM zur Auswahl stehenden Klassen von emittierten Stoffen umfassen Radionuklide mit verschiedenen HWZ und verschiedenen Stoffeigenschaften. Bei dem verwendeten Tracer handelt es sich um eine chemisch stabile Substanz, der durch den Dispergierer in gasförmiger Form emittiert wird. Als emittierter Stoff in den Berechnungen wurde daher das Edelgas Kr-85 ausgewählt. Für den ausgewählten Stoff werden in den ARTM-Berechnungen keinerlei Sedimentations- und Depositionsprozesse berechnet. Die HWZ von Kr-85 beträgt 10,8 a. Daher wird während der Transportzeiten (Größenordnung einige Stunden) keine signifikante Konzentrationsabnahme durch radioaktiven Zerfall berechnet. Die in ARTM erforderliche Eingabe der Emissionsrate in Bq/s kann somit der für die Berechnung hier erforderlichen Rate in g/s gleichgesetzt werden.

Die Rauigkeitslänge z_0 wurde vom Modell aus dem CORINE-Kataster ermittelt.

Für die Berechnung wurde als Standard das voreingestellte Grenzschichtmodell (nach VDI 3783 Blatt 8, Version 2017 [VDI 17], im weiteren als VDI17 bezeichnet) verwendet, mit dem für alle hier dokumentierten meteorologischen Datensätze Berechnungen durchgeführt wurden. Mit ausgewählten meteorologischen Datensätzen wurden auch Berechnungen mit den beiden weiteren, in ARTM zur

Verfügung stehenden Grenzschichtmodellen nach VDI 3783 Blatt 8, Version 2002 [VDI 02] (Option os "NOSTANDARD;BLMVDI02"), im weiteren als VDI02 bezeichnet und ein Grenzschichtmodell aus [JAN 00] (Option os "NOSTANDARD;BLMBZU2"), im weiteren als BZU2 bezeichnet, durchgeführt. Die Berechnungen mit verschiedenen Grenzschichtmodellen wurden alle unter Verwendung der Daten der jeweils quellnahen meteorologischen Station mit einer Messhöhe für Windgeschwindigkeit und Windrichtung von 80 m durchgeführt (siehe Tabelle 5-2). Grund für die Auswahl war, dass für diese meteorologischen Daten meist die beste oder zumindest, verglichen mit weiteren Datensätzen eine ähnlich gute Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Berechnungsergebnissen bei Verwendung des Standard-Grenzschichtmodells erreicht wurden.

Für jedes Messintervall einer Messung wurde die horizontalen Koordinaten von Start und Stopp der jeweiligen Beaufschlagung des Proberöhrchens ausgewählt. Anschließend wurden die horizontalen Koordinaten und Zeitpunkte der vom jeweiligen Messfahrzeug zurückgelegten Route zwischen diesen Punkten ermittelt. Für diesen Routenabschnitt wurden ca. 25 Beobachtungspunkte¹³ zur Auswertung in ARTM festgelegt und dem jeweiligen Messintervall zugeordnet. Pro Messung wurden ca. 3.300 Beobachtungspunkte erzeugt.

In Abbildung 5-3 ist die Vorgehensweise zur Festlegung der horizontalen Position der Beobachtungspunkte an einem Beispiel dargestellt. Es handelt sich um die Messung *AN-2*, Messintervall Nr. 14 Koffer 1 (300 m). Die horizontale ARTM-Diskretisierungsweite beträgt hier 128 m. Positionen zu Beginn (28.09.2023 10:33:46) und zum Ende der Messung (10:34:10) sind mit roten Rauten markiert. Alle Positionen der GPS-Messung im Zeitintervall (schwarze Kreise) werden als Beobachtungspunkte verwendet. Die Konzentration für das Intervall bei den Rechnungen wird aus den Mittelwerten der Beobachtungspunkte für den Zeitraum 10:30:00 bis 10:40:00 UTC ermittelt, wobei den Beobachtungspunkten durch ARTM jeweils die für die grau hinterlegte Zelle ermittelte Konzentration zugewiesen wird, in der der Punkt sich befindet.

In Abbildung 5-4 ist eine Zeitreihe der Berechnungsergebnisse und der dabei betroffene Beobachtungspunkt beispielhaft (Messung *AN-2* am 10.08.2023) dargestellt.

¹³ Die genaue Anzahl ist durch die jeweiligen GPS-Punkte auf der Route innerhalb eines Messintervalls bestimmt.

Abbildung 5-3: Darstellung der Beobachtungspunkte (schwarze Kreise) mit Position zu Beginn und Ende der Messung (rote Rauten), Messung AN-2, Messintervall 14 (Koffer 1, 300 m) 10:33:46 bis 10:34:10 UTC

Abbildung 5-4: Beispielhafte Zeitreihe der Berechnungsergebnisse für einen Beobachtungspunkt der Messung AN-1 am 10.08.2023, der Zeitraum der Freisetzung ist grau hinterlegt, Messintervall 15:50 bis 16:00, Lage des Beobachtungspunkts Rechtswert 322806 m, Hochwert 5638631 m, Höhe 300 m AGL

Eine ARTM-Rechnung wird durch die Zuordnung zur:

- Messung (eine der vier Messungen, siehe Kapitel 5.2 bzw. Kapitel 5.3 mit zugehörigen Mess- bzw. Rechengebiet),
- Meteorologie (Auswahl einer meteorologischen Station und einer Messhöhe) und
- Verwendung eines bestimmten Grenzschichtmodells

definiert.

Für jede ARTM-Rechnung wurde in einem ersten Schritt das diagnostische Windfeld berechnet. Anschließend erfolgten unter Verwendung des Windfelds und der sonstigen Einstellungen im ARTM mehrere ARTM-Durchläufe zur Berechnung des Konzentrationszeitverlaufs an je 100 Beobachtungspunkten. Pro ARTM-Rechnung waren ca. 3.300 Beobachtungspunkte erforderlich, so dass eine ARTM-Rechnung mit einem meteorologischen Datensatz 33 Durchläufe erforderte.

Die Auswahl der zur Verfügung stehenden Messhöhen für Windgeschwindigkeit und Windrichtung der meteorologischen Station erfolgte so, dass immer die Messhöhe 160 m gewählt wurde, da diese für alle Messungen außer Messung *AN-2* am nächsten zur Freisetzungshöhe liegt. Bei Messung *AN-2* wurde die Messhöhe 140 m für die Station *Meteorologie Kläranlage* und die Messhöhe 135 m die Station *Meteorologie Niederzier* gewählt. Außerdem wurde (außer bei Messung *AN-1* Station *Meteorologie Kläranlage*) immer die Messhöhe 80 m ausgewählt. Dies beruht auf Erfahrungen der ersten Rechenläufe für die Messung *AN-1*, bei der für diese Messhöhe die besten Übereinstimmungen zwischen Messergebnissen und berechneten Ergebnissen erreicht wurden. Die Anemometerposition und Höhe wurde in den ARTM-Berechnungen in den Eingabedateien entsprechend angegeben. Für die Berechnungen zu den Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* wurde die Station Kläranlage im Nordwesten des Rechengebiets positioniert, da dort die Ausdehnung des gewählten Gebiets nicht bis zur tatsächlichen Position der Station reichte.

Letztlich wurden 29 ARTM-Rechnungen mit 957 Rechenläufen durchgeführt. Die Zuordnung zu Messung, meteorologischer Messstation, Messhöhe für Windrichtung und Windgeschwindigkeit und dem verwendeten Grenzschichtmodell in den einzelnen ARTM-Berechnungen ist in Tabelle 5-2 dargestellt.

Tabelle 5-2: Zusammenstellung der ARTM-Rechnungen mit Angabe zur Messung, zur meteorologischen Station, zur Messhöhe für Windgeschwindigkeit und Windrichtung und zum verwendeten Grenzschichtmodell

Messung	Meteorologische Station	Messhöhe [m]	Grenzschichtmodell	
<i>AN-1</i>	Niederzier	80	VDI17	
			VDI02	
			BZU2	
	Kläranlage	135	VDI17	
		160	VDI17	
		40	VDI17	
<i>AN-2</i>	Niederzier	80	VDI17	
			135	VDI17
			160	VDI17
	Kläranlage	80	VDI17	
			VDI02	
			BZU2	
		140	VDI17	
		160	VDI17	
<i>Eifel-1</i>	Eifel	80	VDI17	
			VDI02	
			BZU2	
	Kläranlage	80	VDI17	
			135	VDI17
			160	VDI17
<i>Eifel-2</i>	Eifel	80	VDI17	
			VDI02	
			BZU2	
	Kläranlage	80	VDI17	
			135	VDI17
			160	VDI17
		80	VDI17	
		160	VDI17	

Für die Minimierung der verfahrensbedingten statistischen Unsicherheiten des Lagrange-Verfahrens wurde für die Rechenläufe die Qualitätsstufe 8 gewählt.

Die aus der Wahl der Qualitätsstufe (Parameter q_s) in Verbindung mit der Gitterweite resultierende Unsicherheit in den Berechnungsergebnissen für die Konzentration beträgt im Konzentrationsbereich 10 % bis 100 % der Maximalkonzentration ≤ 1 %, im Bereich geringerer Konzentrationen¹⁴ ≤ 10 %.

Die Ergebnisse für die Beobachtungspunkte aller Durchläufe einer ARTM-Rechnung wurden in einer MS-EXCEL Datei zusammengefasst. Dort wurde dann die Konzentration, die einem Messintervall zugeordnet wird, durch arithmetische Mittelung über alle Beobachtungspunkte auf der Route (siehe

¹⁴ untere Grenze zum Vergleich mit Messwerten $7 \cdot 10^{-10} \text{ g/m}^3$

Abbildung 5-3 und Abbildung 5-4 beispielhaft für die hier beschriebene Vorgehensweise), die ins entsprechende Zeitintervall fallen, berechnet.

Es werden so gegenübergestellt:

- Gemessene Konzentration für ein Messintervall (Route des Messfahrzeugs zwischen Start und Stopp der jeweiligen Beaufschlagung des Proberöhrchens mit der jeweiligen Messzeit

versus

- Berechnete Konzentration als Mittelwert für die Beobachtungspunkte auf der Route und die der Messung zugeordneten 10-Minuten-Intervalle¹⁵

Zur Auswertung werden die Ergebnisse der Konzentrations-Zeitverläufe für jeden einzelnen Beobachtungspunkt der einzelnen Rechenläufe in eine MS-EXCEL Datei geladen. Dort werden die Daten mit Hilfe von Verknüpfungen den einzelnen Orts- und Zeitkoordinaten für einen gewählten Beobachtungsbereich (entspricht einem Messintervall) zugeordnet. Für ein Messintervall werden so ca. 25 einzelne Beobachtungspunkte zugeordnet, die (mit wenigen Ausnahmen) in einem 10-Minuten-Berechnungsintervall liegen. Durch die gewählte räumliche Diskretisierung im ARTM und der Länge eines Messintervalls bei der Befliegung liegen dort die Beobachtungspunkte in ca. 10 bis 15 Rechengittern (siehe Abbildung 5-3). Für die Messintervalle auf den PKW-Routen sind weniger Rechengitter betroffen, da die in einem Messintervall zurückgelegte Strecke kürzer ist. Der „Rechenwert“ für einen Beobachtungsbereich, der einem Messintervall zugeordnet ist, wird aus dem arithmetischen Mittelwert der berechneten Konzentrationen der einzelnen Beobachtungspunkte bestimmt.

Die jeweiligen Berechnungsergebnisse werden in separate MS-EXCEL Dateien kopiert, die dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden.

5.1.4 Vergleich

Für den Vergleich zwischen den gemessenen und den berechneten Konzentrationen wurden in einem ersten Schritt die Messergebnisse der Konzentrationen einerseits und die berechneten Konzentrationen andererseits zusammen in einzelnen Tracks graphisch dargestellt. Die Darstellung erfolgt einzeln für:

- Die Messhöhe 300 m AGL,
- Die Messhöhe 400 m AGL und
- Die Messungen am Boden.

Zur Darstellung wurden die jeweiligen Daten in Tracks aufgeteilt.

Die Längstracks (in zwei Höhen) umfassen dabei die Konzentrationen in den Messintervallen, die längs zur vorherrschenden Ausbreitungsrichtung erhoben wurden. Als Entfernung wurde den Messintervallen die jeweilige (horizontale) Entfernung der Mitte des Messintervalls zum Freisetzungsort zugeordnet. Die einzelnen Tracks wurden dabei beginnend vom Bereich der Emission in Richtung der Ausbreitung durchflogen. Zwischen dem Messintervall am Anfang und dem Messintervall am Ende des Tracks liegen ca. 10 Minuten Zeitunterschied (siehe Tabelle 5-3, Tabelle 5-4, Tabelle 5-9 und Tabelle 5-10). Die dargestellten Längstracks können daher in guter Näherung als entsprechende Längs-Schnitte durch eine momentane räumliche Konzentrationsverteilung betrachtet werden¹⁶. Die

¹⁵ in der Regel ein einziges 10-Minuten-Intervall der Berechnung

¹⁶ Die jeweilige Zuordnung Messergebnis-Berechnungsergebnis erfolgte zeitgenau entsprechend der verfügbaren Datenauflösung.

Lage der einzelnen Längstracks kann Abbildung 5-6, Abbildung 5-8, Abbildung 5-44 und Abbildung 5-46 entnommen werden.

Die Quertracks umfassen die Konzentrationen in den Messintervallen, die quer zur vorherrschenden Ausbreitungsrichtung erhoben wurden. Es wird jeweils zwischen verschiedenen Quertracks unterschieden (Nr. 1, für den Quertrack, der den Längstrack am nächsten zum Emissionsort schneidet, mit fortlaufender Nummerierung nimmt die Entfernung zum Emissionsort zu). Als Entfernung wurde den Messintervallen jeweils der (horizontale) Abstand der Mitte des Messintervalls zum Nullpunkt des Tracks zugeordnet. Die Richtung in den Tracks wird dabei einheitlich für eine Messung gewählt, die Koordinaten des Nullpunkts¹⁷ und die jeweilige Richtung werden entsprechend angegeben. Zwischen dem Messintervall am Anfang und dem Messintervall am Ende des Tracks liegen zwischen 5 Minuten und 10 Minuten Zeitunterschied (siehe Tabelle 5-3, Tabelle 5-4, Tabelle 5-9 und Tabelle 5-10). Die dargestellten Quertracks können daher in guter Näherung als entsprechende Quer-Schnitte durch eine momentane räumliche Konzentrationsverteilung betrachtet werden¹⁶. Die Lage der einzelnen Quertracks kann Abbildung 5-6, Abbildung 5-8, Abbildung 5-44 und Abbildung 5-46 entnommen werden. Eine Beschreibung der Richtung, in dem die Ergebnisse der Tracks dargestellt sind erfolgt in den jeweiligen Abschnitten zu den einzelnen Messungen (Abschnitt 5.2.3.2, Abschnitt 5.2.4.2, Abschnitt 5.3.3.2 und Abschnitt 5.3.4.2).

Der PKW Track umfasst alle Messintervalle, die auf der gesamten Fahrstrecke erhoben wurden. Die Fahrstrecke wurde jeweils so gewählt, dass mit dem existierenden Straßennetz eine möglichst gute Abdeckung des gesamten prognostizierten Ausbreitungsgebiets erfolgte. Die Entfernung im Track wird durch Aufaddieren der bis zum Betrachtungspunkt zurückgelegten Wegstrecke ermittelt¹⁸. Zwischen dem Messintervall am Anfang und dem Messintervall am Ende des Tracks liegen zwischen 60 Minuten und 90 Minuten Zeitunterschied (siehe Tabelle 5-3, Tabelle 5-4, Tabelle 5-9 und Tabelle 5-10). Der PKW-Track ist demnach nicht als Schnitt durch eine momentane räumliche Konzentrationsverteilung zu sehen, sondern enthält einen nicht zu vernachlässigen zeitlichen Versatz^{Fußnote 16 auf Seite 95}. Der Verlauf der einzelnen PKW-Tracks kann Abbildung 4-26, Abbildung 5-9, Abbildung 5-45 und Abbildung 5-47 entnommen werden.

Aus den graphischen Darstellungen, die in den jeweiligen Abschnitten zu den einzelnen Messungen wiedergegeben werden, wird die Lage und Maxima der „Peaks“ zwischen Messung (jeweils 1 Verlauf pro Track) und Berechnung (für jede gewählte meteorologische Bedingung jeweils ein separater Verlauf) qualitativ verglichen.

Ein „Peak“ ist dabei ein Bereich im betrachteten Track, bei dem im räumlichen Verlauf die beobachtete oder gemessene Konzentration über den Hintergrundwert ansteigt, im weiteren Verlauf ein Maximum erreicht und dann wieder auf den Hintergrundwert abfällt (siehe auch Abbildung 5-5 zur Definition des Begriffs „Peak“). Peaks werden durch die räumliche Lage des Konzentrationsmaximums, durch die Höhe des Konzentrationsmaximums und durch die Breite bzw. Halbwertsbreite (siehe auch Abbildung 5-5) bestimmt.

In einem zweiten Schritt erfolgt ein quantitativer Vergleich zwischen Messung und Berechnung.

¹⁷ Bezeichnet als „Nullpunkt“ in den Abbildungen, gibt die UTM-Koordinaten (Zone 32U) des jeweiligen Startpunkts des Tracks an

¹⁸ Diese Entfernung ist eine Hilfsgröße zur Darstellung. Die Zuordnung zwischen Messergebnissen und Berechnungsergebnissen erfolgt über die jeweiligen Koordinaten.

Die Ausbreitungsberechnungen mit ARTM erfolgen unter Verwendung eines Windfelds, welches auf Basis der Messdaten einer einzigen meteorologischen Station berechnet wird. Das Windfeld berücksichtigt dabei den Einfluss des Geländes im Rechengebiet. Meteorologische Effekte im Rechengebiet werden dagegen nicht berücksichtigt. Dadurch bedingte Einflüsse auf die Ausbreitung (insbesondere Winddrehungen) werden daher nicht in den Modellberechnungen abgebildet, wirken aber direkt auf die Messergebnisse ein.

Demgegenüber steht die Lage berechneten Peaks, die durch das Windfeld im Modell bestimmt werden. Dieses beruht auf den Berechnungen, die die Daten einer einzelnen meteorologischen Station zur Grundlage hat.

Die Aussagen, die mit den Berechnungen von ARTM getroffen werden sollen, liegen in der Bewertung von gemittelten Konzentrations- und Ablagerungsverteilungen bei retrospektiven und prospektiven Berechnungen und in Prognosen zum mittleren und extremen Verhalten bei prospektiven Berechnungen. Die Frage, inwieweit Messergebnisse und Modellberechnungen übereinstimmen, wird unter diesen Aspekten auf die jeweilige Maximalkonzentration und die räumliche Verteilung eines Peaks fokussiert. Die konkrete Lage der Peaks ist dabei nicht primär entscheidend, sondern auf den Abstand zur Quelle und die ungefähre Richtung verallgemeinert.

Zum Vergleich zwischen Messung und Berechnung werden daher die jeweiligen Peaks auf den einzelnen Tracks übereinandergelegt. D. h., vor einem Vergleich wird der jeweils berechnete Verlauf innerhalb des Tracks so verschoben, dass dessen Maxima an derselben Stelle wie das gemessene Maxima liegt. Die Verschiebung erfolgt nur für berechnete Peaks, wenn gemessener und berechneter Peak ohne Verschiebung sich teilweise schon überlappen und damit sowohl bei der Messung als auch bei der Berechnung demselben „Ereignis“¹⁹ zuzuordnen sind. Es wird nur die räumliche Lage des Peaks verschoben, der Wert des Konzentrationsmaximums und die Ausdehnung (Halbwertsbreite) und damit die Peakfläche bleiben unverändert (das bedeutet, auch ggf. beobachtete Asymmetrien bleiben unverändert). In Abbildung 5-5 die Vorgehensweise bei der Verschiebung grafisch dargestellt.

¹⁹ Auftreten einer erhöhten Konzentration im betrachteten Intervall zu betrachteten Zeitpunkt durch atmosphärische Ausbreitung des freigesetzten Tracers

Abbildung 5-5: Veranschaulichung zur Definition eines Peaks, zur Halbwertsbreite und zur Verschiebung der berechneten Peaks vor der Auswertung bezüglich Übereinstimmung

Mit der beschriebenen Methode werden sowohl die jeweiligen Absolutwerte der Peaks (insbesondere Maxima der Konzentration) als auch die jeweiligen Ausdehnungen (Halbwertsbreite entsprechend Abbildung 5-5) der Peaks längs der betrachteten Richtung verglichen, die exakte Lage²⁰ bleibt beim Vergleich außen vor. Mit der angewandten Methodik zur Verschiebung soll die Aussagefähigkeit des Ausbreitungsmodells hinsichtlich der Vorhersage von möglichen Konzentrationshöhen und räumlichen Ausdehnungen möglicher Fahnen bewertet werden. Durch Zuordnung zu den einzelnen Tracks und der nur geringen Verschiebung bleibt auch eine räumliche Zuordnung erhalten.

Der quantitative Vergleich wird für eine Messung jeweils zwischen den Messergebnissen einerseits und den Ergebnissen der Berechnung mit einem speziellen meteorologischen Datensatz andererseits durchgeführt, d. h. ein Satz Messergebnisse wird mit mehreren Berechnungsergebnissen nacheinander verglichen. Verglichen werden alle Messintervalle, in denen der Messwert über einer Konzentration von $7 \cdot 10^{-10} \text{ g/m}^3$ (700 pg/m^3) liegt und eine berechnete Konzentration $> 0 \text{ g/m}^3$ ist. Dieser Schwellenwert der Konzentration wurde so gewählt, dass die für die Messungen als Mittelwert bestimmte untere Signifikanzgrenze von $5 \cdot 10^{-10} \text{ g/m}^3$ (500 pg/m^3), die als Messhintergrund zu interpretieren ist, sicher überschritten wird und somit die Bewertung nur für Werte über dem Messhintergrund stattfinden. Dadurch ist die Zahl der auswertbaren Paare zum einen eine zu analysierende Größe für jede Kombination Messung/Rechnung und zum anderen für jede dieser Kombinationen individuell verschieden.

Für eine Statistik werden die Vergleichsergebnisse in drei Kategorien eingeordnet:

- Verhältnis zwischen Messwert und Berechnungsergebnis \leq Faktor 2,
- Verhältnis zwischen Messwert und Berechnungsergebnis \leq Faktor 10 und
- Verhältnis zwischen Messwert und Berechnungsergebnis $>$ Faktor 10.

Für jede Messung erfolgt ein Vergleich der Verteilungsfunktionen der Konzentrationen (siehe [HAN 24]). Dazu wird für die Messintervalle, in denen eine signifikante Tracerkonzentration gemessen wird, der Wert auf die jeweilige, bei der Messung vorgefundene Maximalkonzentration normiert. Dadurch kann für alle betrachteten Histogramme die gleiche Klasseneinteilung verwendet werden.

²⁰ Die Zuordnung eines Peaks zum einzelnen Track bleibt natürlich bestehen, außerdem werden nur Peaks verschoben, bei denen zwischen gemessenem Peak und berechneten Peak ohne Verschiebung eine Überlappung bestand, womit eine ungefähre Lagezuordnung weiterhin gegeben ist.

Anschließend wird aus den so normierten Konzentrationen ein Histogramm erzeugt. Die normierte Verteilung weist Werte zwischen 0 und 1 auf. Für die berechneten Konzentrationen wird analog verfahren. Auch hier erfolgt die Normierung auf den Maximalwert der Messung. Die Verteilungen der Berechnungsergebnisse weist daher auch Werte > 1 auf. In jeder Darstellung mit normierter Konzentration wird dem normierten Konzentrationswert von 1 der entsprechende absolute Konzentrationswert zugeordnet. Die Werte aus den Darstellungen können so auch einer absoluten Konzentration zugeordnet werden.

5.2 Vergleichsmessungen über ebenen Gelände: Messungen AN-1 und AN-2

5.2.1 Allgemeine Beschreibung

5.2.1.1 Messung AN-1

Die Messung *AN-1* wurde am 10.08.2023 durchgeführt. Die Freisetzung erfolgte am Modellflugplatz MFC Niederzier im Zeitraum 12:29 UTC bis 16:28 UTC. Die Koordinaten der Freisetzung lauten:

- $50,874666^\circ$ N und $6,510397^\circ$ E bzw.
- 324847 m N und 5638840 m E (UTM Zone 32U).

Die Freisetzung des Tracers erfolgte:

- in 170 m Höhe über Gelände und
- mit einer nahezu konstanten Freisetzungsrates von $0,94 \pm 0,02$ g/s.

Die Zeitintervalle, in denen die Tracermessungen erfolgten, sowie die Zuordnung zu den Messkoffern und die Anzahl der Messintervalle (Beaufschlagung von Probenröhrchen) sind in Tabelle 5-3 aufgeführt. Für die Messung auf 300 m AGL über Gelände wurden außerhalb der Tracks noch 7 Zusatzpunkte²¹ beprobt, für die Messung auf 400 m AGL über Gelände 6 Zusatzpunkte (siehe Abbildung 5-6 zur Lage der Tracks und zur Lage der Zusatzpunkte).

²¹ Zusatzpunkte werden keinem Track zugeordnet und damit auch nicht bei der Bewertung für einzelne Tracks einbezogen. Für den quantitativen Vergleich Messwert versus berechneter Wert und bei der Histogrammanalyse werden die Zusatzpunkte mit berücksichtigt.

Tabelle 5-3: Zusammenstellung der Einzelmessungen für Messung *AN-1* am 10.08.2023, Zuordnung zu einem Messabschnitt, Beginn und Ende der Messung in diesem Abschnitt, Zuordnung zu einem Messkoffer und Anzahl der Messintervalle

Messabschnitt	Beginn der Messung [UTC]	Ende der Messung [UTC]	verwendeter Messkoffer ^a	Anzahl der Messintervalle
Längstrack 300 m	15:52	16:02	Koffer 1	20
Längstrack 400 m	15:52	16:02	Koffer 2	10
Quertrack 1 300 m	16:28	16:32	Koffer 4	7
Quertrack 1 400 m	nicht beprobt			
Quertrack 2 300 m	16:21	16:27	Koffer 4	9
Quertrack 2 400 m	16:23	16:27	Koffer 2	5
Quertrack 3 300 m	16:17	16:21	Koffer 4	8
Quertrack 3 400 m	16:16	16:21	Koffer 2	5
Quertrack 4 300 m	16:07	16:12	Koffer 1	11
Quertrack 4 400 m	16:07	16:13	Koffer 4	6
PKW-Track	15:07	16:37	Koffer 3	31

^a Durch die Zuordnung des Messkoffers erfolgt die Verknüpfung der einzelnen Proben mit Messzeit und Messort.

Das Gebiet, in dem die Messungen stattfanden und welches für die Ausbreitungsberechnung berücksichtigt wurde, der Freisetzungsort und die Lage der meteorologischen Messstationen, die einzelnen Tracks sowie die Startpunkte der jeweiligen Messintervalle für die Beprobung in 300 m AGL und 400 m AGL sind in Abbildung 5-6 dargestellt.

In Abbildung 4-26 ist der Verlauf der Route und der Startpunkt der einzelnen Messintervalle für die PKW-Messung dargestellt.

Aus den jeweiligen Koordinaten (Start und Stopp) für die einzelnen Messintervalle wurden die Koordinaten der Beobachtungspunkte entsprechend dem in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Vorgehen ermittelt.

Für jedes Messintervall liegen Messwerte der Tracerkonzentration als Mittelwert über die jeweilige Messstecke im Messintervall vor.

Die Vergleichsberechnungen für verschiedene Grenzschichtmodelle erfolgten unter Verwendung der meteorologischen Daten vom Standort *Meteorologie Niederzier* für eine Messhöhe von 80 m (Windrichtung und Windgeschwindigkeit) sowie der Turbulenzparameter aus der Ultraschall-Anemometer (USA)-Messung (Monin-Obukov-Länge).

Abbildung 5-6: Gelände der Messung AN-1 mit Freisetzung *Modellflugplatz Niederzier* (hellblaues Kreuz), meteorologischen Messungen (gelbe Kreise), Tracks (schwarze Linien mit Bezeichnung) und Messpunkte (Start) 300 m (rote Raute) sowie 400 m AGL (weiße Quadrate)

Abbildung 5-7: 31 Messpunkte der PKW-Messung AN-1 (rote Kreise) 10.08.2023, 15:07 bis 16:37 UTC sowie Ort der Freisetzung (gelber Stern), basierend auf Google-Earth-Pro® Darstellung

5.2.1.2 Messung AN-2

Die Messung AN-2 wurde am 28.09.2023 durchgeführt. Die Freisetzung erfolgte von der Kläranlage Aachen-Eilendorf im Zeitraum 08:28 bis 11:16 UTC. Die Koordinaten der Freisetzung lauten:

- $50,792701^{\circ}$ N und $6,148561^{\circ}$ E bzw.
- 299042 m N und 5630649 m E (UTM Zone 32U).

Die Freisetzung erfolgte in 140 m Höhe über Gelände.

Die über die gesamte Freisetzungszeit gemittelte Freisetzungsrates des Tracers betrug:

- $0,66 \text{ g/s} \pm 0,01 \text{ g/s}$.

Die Freisetzungsrates war dabei über die gesamte Freisetzungszeit nahezu konstant (Standardabweichung der 9 Einzelwerte $0,01 \text{ g/s}$). Für die Berechnungen wird daher von einer konstanten Rate ausgegangen.

Die Zeitintervalle, in denen die Tracermessungen erfolgten, sowie die Zuordnung zu den Messköffern und die Anzahl der Messintervalle (Beaufschlagung von Probenröhrchen) sind in Tabelle 5-4 aufgeführt. Für die Messung auf 300 m AGL wurden außerhalb der Tracks noch 2 Zusatzpunkte beprobt (siehe Abbildung 5-8 zur Lage der Tracks und zur Lage der Zusatzpunkte).

Tabelle 5-4: Zusammenstellung der Einzelmessungen für Messung AN-2 am 10.08.2023, Zuordnung zu einem Messabschnitt, Beginn und Ende der Messung in diesem Abschnitt, Zuordnung zu einem Messkoffer und Anzahl der Messintervalle

Messung	Beginn der Messung [UTC]	Ende der Messung [UTC]	verwendeter Messkoffer	Anzahl Messintervalle
Längstrack 300 m	10:27	10:35	Koffer 1	15
Längstrack 400 m	10:27	10:34	Koffer 2	7
Quertrack 1 300 m	11:13	11:16	Koffer 4	6
Quertrack 1 400 m	11:13	11:16	Koffer 2	5
Quertrack 2 300 m	11:01	11:10	Koffer 4	11
Quertrack 2 400 m	11:04	11:10	Koffer 2	6
Quertrack 3 300 m	10:51	11:01	Koffer 4	12
Quertrack 3 400 m	10:54	11:01	Koffer 2	6
Quertrack 4 300 m	10:42	10:50	Koffer 1	14
Quertrack 4 400 m	10:42	10:51	Koffer 4	7
PKW-Track	09:30	11:45	Koffer 3	31

Das Gebiet, in dem die Messungen stattfanden und welches für die Ausbreitungsberechnung berücksichtigt wurde sowie die Startpunkte der jeweiligen Messintervalle für die Beprobung in 300 m AGL und 400 m AGL sind in Abbildung 5-8 dargestellt. In Abbildung 5-9 ist der Verlauf der Route und der Startpunkt der einzelnen Messintervalle für die PKW-Messung dargestellt.

Aus den jeweiligen Koordinaten (Start und Stopp) für die einzelnen Messintervalle wurden die Koordinaten der Beobachtungspunkte entsprechend dem in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Vorgehen ermittelt.

Für jedes Messintervall liegen Messwerte der Tracerkonzentration als Mittelwert über die jeweilige Messstecke im Messintervall vor.

Abbildung 5-8: Gelände der Messung AN-2, mit Freisetzung Kläranlage (hellblaues Kreuz), meteorologischen Messungen (gelbe Kreise), Tracks (schwarze Linien mit Bezeichnung) und Messpunkte (Start) 300 m (rote Raute) sowie 400 m AGL (weiße Quadrate)

Abbildung 5-9: 31 Messpunkte der PKW-Messung AN-2 28.09.2023, 09:29 bis 10:44 UTC basierend auf Google-Earth-Pro® Darstellung

Die Vergleichsberechnungen für verschiedene Grenzschichtmodelle erfolgten unter Verwendung der meteorologischen Messdaten des *Standorts Meteorologie Kläranlage* (Windrichtung und Windgeschwindigkeit in 80 m Höhe, Turbulenzparametrisierung aus der vom SODAR ausgegebenen Ausbreitungsklasse für die Höhe 80 m).

5.2.2 Meteorologie

Die meteorologischen Daten für die Messungen *AN-1* und *AN-2* sind in Abschnitt 4.3.2 (*AN-1*) und Abschnitt 4.3.3 (*AN-2*) zusammengestellt. Die Daten sind über die Plattform <https://zenodo.org> (DOI: 10.5281/zenodo.14049792) abrufbar.

5.2.3 Vergleich Messung – Berechnung - Messung AN-1

5.2.3.1 Räumliche Verteilung des Tracers

Für die Bewertung der Übereinstimmung bzw. Abweichung zwischen den Messwerten und den berechneten Werten wird, wie in Abschnitt 5.1.3 beschrieben, grundsätzlich jeder gemessene Konzentrationswert einem räumlichen Intervall und einer Zeit zugeordnet, für die die Berechnungsergebnisse ermittelt werden. Auf Basis dieser Zuordnung erfolgt der Vergleich.

Für eine Übersicht wird aus den Berechnungsergebnissen exemplarisch eine räumliche Verteilung für eine konkrete Zeit (bzw. ein Zeitintervall, ARTM liefert Ergebnisse als Mittelwert über 10-Minuten-Intervalle) ermittelt und für die Ebene 300 m AGL grafisch dargestellt (2-dimensional). In Abbildung 5-10 ist die 2-dimensionale Konzentrationsverteilung für die Messung *AN-1* unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Niederzier* für eine Messhöhe von 80 m für das Zeitintervall 15:50 bis 16:00 UTC (03:31 h nach Beginn der Tracerfreisetzung) dargestellt.

Die Messpunkte in 300 m AGL sind ergänzend dargestellt. Zu beachten ist, dass das Berechnungsergebnis nur einen Zeitabschnitt von 10 min am Ende der Messung abbildet, die Messpunkte dagegen zu einem Zeitintervall von ca. 50 min zuzuordnen sind.

Abbildung 5-10: 2-dimensionale Verteilung der berechneten Tracerkonzentration [g/m³] in der Ebene 300 m AGL für Messung AN-1, Standort *Meteorologie Niederzier* (Messhöhe 80 m), Berechnungszeitintervall 15:50 bis 16:00 UTC

Die berechnete Fahne folgt generell der Ausbreitung mit der Hauptwindrichtung während der Messung (Mittlere Windrichtung in 80 m Höhe an der Station *Meteorologie Niederzier* während der Ausbreitung bis 16:00 100°, mittlere Windgeschwindigkeit für diese Zeit 1,86 m/s, siehe Abbildung 4-36). Schwankungen der Windrichtung während der Ausbreitung führen zu einem Mäandern der Fahne. Die berechnete Tracerkonzentration zeigt eine Ausdehnung der Fahne bis 22.000 m vom Freisetzungsort weg, was einer mittleren Ausbreitungsgeschwindigkeit von 1,74 m/s zwischen Beginn der Freisetzung bis zum betrachteten Zeitpunkt (Ausbreitungsdauer 03:31 h bzw. 12.660 s) entspricht.

5.2.3.2 Standard-Grenzschichtmodell

Flugzeuggestützte Messungen

In Abbildung 5-11 bis Abbildung 5-16 sind die Messergebnisse zusammen mit den Ergebnissen der ARTM-Berechnungen in verschiedenen Tracks dargestellt²². Die mit Markierungen versehene Linie zeigt die Ergebnisse der Messungen, die Markierungen sind dabei der jeweiligen Entfernung der

²² Die in den Diagrammen als 0 dargestellten Werte für Berechnungen entsprechen einem Ergebnis von 0 g/m³ in den Rechnungen, bei den dargestellten Messwerten liegt die vom Labor übermittelte Konzentration im Bereich von 7·10⁻¹⁰ g/m³ (700 pg/m³).

Messintervallmittelpunkte vom Freisetzungsort zugeordnet. Die Zuordnung der Messintervalle zu einzelnen Tracks und die jeweilige Entfernungsangabe erfolgten dabei entsprechend dem in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Vorgehen. Die durchgezogenen Linien zeigen die Berechnungsergebnisse mit Daten der Messstation Niederzier, die sich in unmittelbarer Umgebung des Freisetzungspunkts befand. Die unterbrochenen Linien zeigen die Berechnungsergebnisse mit Daten der Messstation Kläranlage, die sich in Ausbreitungsrichtung nahezu am Ende der untersuchten Messtracks befand. Zur Unsicherheit der Messwerte sei auf Abschnitt 4.2.3.2 verwiesen, zur aus der Anwendung des probabilistischen Verfahrens resultierenden Unsicherheit der Berechnungsergebnisse auf Abschnitt 5.1.3.

Der Verlauf der Tracks und die Lage des Freisetzungsorts kann Abbildung 5-6 entnommen werden. Die Entfernungen der Längstracks beziehen sich auf den Freisetzungsort, die Entfernungen in den Quertracks auf den Nullpunkt des Tracks (im Südosten, dessen Koordinaten in den Abbildungen immer mit angegeben sind). Die Nummerierung der Quertracks beginnt quellnah (Quertrack 1 im Osten) und nimmt mit fortlaufender Entfernung des Quertracks zur Quelle zu (Quertrack 4 im Westen).

Die mit Markierungen versehene Linie zeigt die Ergebnisse der Messungen, die Markierungen sind dabei der jeweiligen Entfernung der Messintervallmittelpunkte vom jeweiligen Nullpunkt des Tracks (geflogene bzw. gefahrene Strecke) zugeordnet. Die Zuordnung der Messintervalle zu einzelnen Tracks und die jeweilige Entfernungsangabe erfolgten dabei entsprechend dem in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Vorgehen. Die durchgezogenen Linien zeigen die Berechnungsergebnisse mit Daten der Station *Meteorologie Niederzier*, die sich in unmittelbarer Umgebung des Freisetzungspunkts befand. Die unterbrochenen Linien zeigen die Berechnungsergebnisse mit Daten der Station *Meteorologie Kläranlage*, die sich in Ausbreitungsrichtung nahezu am Ende der untersuchten Messtracks befand²³.

Abbildung 5-11 zeigt die Mess- und Berechnungsergebnisse für den Längstrack in Messhöhe 300 m AGL und in Messhöhe 400 m AGL.

²³ Grundsätzlich wurden die Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der meteorologischen Station, die quellnäher war, mit durchgezogenen Linien dargestellt, die Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der quellferneren Station mit unterbrochenen Linien.

Abbildung 5-11: Messung AN-1, Längstracks (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Ergebnisse mit den Daten der Station *Meteorologie Niederzier*, unterbrochene Linien für Daten der Station *Meteorologie Kläranlage*)

Der grundsätzliche Konzentrationsverlauf wird durch verwendeten unterschiedlichen meteorologischen Messergebnisse deutlich unterschiedlich berechnet. Während die Berechnungsergebnisse mit Daten der Station *Meteorologie Niederzier* (durchgezogene Linie) grundsätzlich analog zu den Messergebnissen nur ein Maximum aufweisen, werden mit Daten der Station *Meteorologie Kläranlage* zwei Maxima berechnet.

Die Lage des Peaks (siehe Definition in Abschnitt 5.1.4) wird in beiden Fällen am besten durch die Ergebnisse mit den Daten der Station *Meteorologie Niederzier*, 80 m ermittelt. Die Peakhöhe (Maximalwert der Konzentration) wird dagegen besser durch Ergebnisse mit den Daten der Station *Meteorologie Niederzier*, 160 m bestimmt. Insgesamt liegen die berechneten Maxima (mit Ausnahme der Ergebnisse der Station *Meteorologie Niederzier*, 160 m für die Beprobungshöhe 400 m AGL) über den gemessenen Maxima.

Abbildung 5-12, Abbildung 5-13, Abbildung 5-14 und Abbildung 5-15 zeigen die Ergebnisse für die Quertracks in 300 m AGL und 400 m AGL über Gelände. Quertrack 1 wurde in 400 m AGL nicht gemessen.

Abbildung 5-12: Messung AN-1, Quertrack 1 (300 m AGL), Konzentration in g/m³ in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Niederzier*, unterbrochene Linien für die Station *Meteorologie Kläranlage*)

Bei Quertrack 1 wird die Lage der Peaks grundsätzlich weiter zu Beginn (d. h. weiter im Süden) berechnet, als gemessen. Hier ist davon auszugehen, dass im Verlauf der Ausbreitung Winddrehungen stattgefunden haben, die durch die Messungen an den beiden Standorten so nicht erfasst wurden. Die Ausdehnung (Breite) des Peaks kann nur eingeschränkt beurteilt werden, da hier bei den Messungen nicht der gesamte Verlauf erfasst wurde. Einige der berechneten Peaks weisen eine zu geringe Ausdehnung aus. Die Peakhöhe (d. h. die im Konzentrationsverlauf vorgefundene maximale Konzentration) wird mit den meteorologischen Daten der Station *Meteorologie Niederzier* für die Höhen 80 m und 135 m annähernd gleich zur Messung berechnet, für mit den anderen meteorologischen Datensätzen zu hoch (bis etwa Faktor 2).

Für Quertrack 3 ergibt sich ein ähnliches Bild wie für Quertrack 1, wobei hier mit den meteorologischen Daten der Station Niederzier für die Messhöhe 80 m eine maximale Konzentration (Peakhöhe) berechnet wird, die mit den gemessenen Werten nahezu identisch ist.

Für Quertrack 2 stimmt die Lage des Peakmaximums und zum Teil auch die Peakausdehnung (Halbwertsbreite) zwischen Messung und Berechnung gut überein (am besten für meteorologischen Daten der Station Niederzier mit der Messhöhe 135 m), die berechneten Ergebnisse für die Konzentration liegen aber (um ca. Faktor 2) über den gemessenen Ergebnissen.

Für Quertrack 2 stimmt die Lage des Peakmaximums und zum Teil auch die Peakausdehnung zwischen Messung und Berechnung gut überein (die berechneten Ergebnisse für die Konzentration liegen aber (um ca. Faktor 3) über den gemessenen Ergebnissen.

Abbildung 5-13: Messung AN-1, Quertracks 2 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Niederzier*, unterbrochene Linien für die Station *Meteorologie Kläranlage*)

Bei Quertrack 3 sind die berechneten Konzentrationen niedriger als die gemessenen, für die meteorologischen Daten der Station *Meteorologie Kläranlage* mit einer Messhöhe von 160 m sind allerdings Lage und Ausdehnung in guter Übereinstimmung mit den Messungen.

Abbildung 5-14: Messung AN-1, Quertracks 3 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m³ in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Niederzier*, unterbrochene Linien für die Station *Meteorologie Kläranlage*)

Bei Quertrack 4 wurden keine signifikanten Konzentrationen gemessen, die Berechnungen mit Daten der Station *Meteorologie Niederzier* zeigen ebenfalls keine Konzentrationen. Die Berechnungen mit Daten der Station *Meteorologie Kläranlage* zeigen dagegen signifikante Konzentrationen.

Abbildung 5-15: Messung AN-1, Quertracks 4 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Niederzier*, unterbrochene Linien für die Station *Meteorologie Kläranlage*)

In Abbildung 5-16 sind die bei der Befliegung in 300 m AGL genommenen Zusatzpunkte (quellnah) dargestellt. Die Lage der Zusatzpunkte kann aus der Abbildung 5-6 entnommen werden.

Abbildung 5-16: Messung AN-1, Zusatzpunkte auf 300 m AGL, Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für Station *Meteorologie Niederzier*, unterbrochene Linien für Station *Meteorologie Kläranlage*)

PKW-Gestützte Messungen

In Abbildung 5-17 ist der PKW-Track dargestellt. Die Berechnungen zeigen am Anfang des Tracks bei allen meteorologischen Datensätzen sehr hohe Konzentrationen, die in der Messung nicht vorgefunden werden. Für den weiteren Verlauf werden mit meteorologischen Daten der *Station Kläranlage* einige Peaks berechnet, deren Konzentration deutlich über den berechneten Werten liegt. Mit meteorologischen Daten der *Station Niederzier* werden dagegen Peaks, deren Konzentration unter den berechneten Werten liegt, berechnet. Insgesamt ist hier keine gute Übereinstimmung zu beobachten. Die Berechnungen mit den Daten der *Station Meteorologie Niederzier* zeigen dabei aber noch die bessere Übereinstimmung mit den Messergebnissen.

Abbildung 5-17: Messung AN-1, PKW-Track, Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang (siehe Abschnitt 5.1.4), Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für Station *Meteorologie Niederzier*, unterbrochene Linien für Station *Meteorologie Kläranlage*)

Für eine quantitative Bewertung wurde das jeweilige Verhältnis zwischen Messergebnis und Berechnungsergebnis gebildet und dargestellt. Dabei wurde der Bereich, in dem beide Werte um nicht mehr als einen Faktor 2 (grüne Punkte) sowie der Bereich, in dem beide Werte nicht mehr als einen Faktor 10 (schwarze Punkte) abweichen separat ausgewiesen. Es wurde eine Auswertung für die Messung für jede der Berechnungen erstellt.

In Tabelle 5-5 ist die Auswertung des Vergleichs für verschiedene meteorologische Datensätze zusammengefasst.

Abbildung 5-18 (Daten Meteorologie Niederzier) und Abbildung 5-19 (Daten Meteorologie Kläranlage) zeigen die Ergebnisse des Vergleichs.

Tabelle 5-5: Analyse des Vergleichs Messung *AN-I*: verwendete meteorologische Messstation und Messhöhe Windgeschwindigkeit und Windrichtung, Anzahl der Beurteilungspunkte für dem Vergleich und Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb vom Faktor 2 bzw. innerhalb vom Faktor 10

meteorologische Station	Beurteilungspunkte	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 10
Niederzier 80 m	60	30 (50 %) ^a	55 (92 %)
Niederzier 135 m	60	26 (43 %)	47 (78 %)
Niederzier 160 m	55	15 (27 %)	44 (80 %)
Kläranlage 40 m	72	17 (24 %)	44 (61 %)
Kläranlage 160 m	78	26 (23 %)	49 (63 %)

^a in Klammern Anteil an der Gesamtanzahl der Messpunkte

Abbildung 5-18: Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung AN-1 (Station Meteorologie Niederzier für die Messhöhen der Windgeschwindigkeit und Windrichtung 80 m (a), 135 m (b) und 160 m (c)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)

Die meisten auswertbaren Paare (78) ergeben sich für die Berechnungen mit den Daten der Station Meteorologie Kläranlage 160 m. Für die Berechnung mit den Daten der Station Meteorologie Kläranlage 40 m sind etwas weniger Paare (72) auswertbar. Für die Berechnungen mit den Daten der Station Meteorologie Niederzier sind etwas weniger Paare auswertbar (55 bzw. 60).

Die Übereinstimmung zwischen Berechnung und Messung ist für die Berechnungen mit den Daten der Station Meteorologie Niederzier größer als für die Berechnungen mit den Daten der Station Meteorologie Kläranlage, wobei die Berechnungen mit den Daten der Station Meteorologie Niederzier 80 m hier die beste Übereinstimmung zeigt.

Abbildung 5-19: Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung AN-1 (Station Meteorologie Kläranlage für die Messhöhen der Windgeschwindigkeit und Windrichtung 40 m (a) und 160 m (b)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)

Aus der kumulativen Verteilung lässt sich erkennen, ob die berechneten Werte im Mittel höher als die Messwerte²⁴ oder niedriger als die Messwerte²⁵ liegen.

In Abbildung 5-20 sind die Verteilungen der normierten Konzentration (siehe Abschnitt 5.1.4) für verschiedene meteorologische Datensätze dargestellt (Säulen für die Messergebnisse, durchgezogene Linien für die Berechnungsergebnisse). Eine normierte Konzentration von 1 entspricht dabei einer absoluten Konzentration von $1,6 \cdot 10^{-7} \text{ g/m}^3$. Die Häufigkeit der linken Ordinate (y-Achse) gibt dabei die im jeweiligen Intervall vorgefundenen Mess- bzw. Rechenergebnisse an (Absolutwert), die kumulierte Häufigkeit der rechten Ordinate die Werte in % als Anteil an der Gesamtheit der allen Intervallen von 0 bis zum jeweiligen normierten Konzentrationswert vorgefundenen Messwerte. Außerdem sind die kumulativen Verteilungen (schwarze durchgezogene Linie für die Messergebnisse, unterbrochene Linien für die Berechnungsergebnisse) dargestellt.

²⁴ kumulative Verteilung der berechneten Werte verläuft „unter“ der Verteilung der Messwerte, d. h. bei gleicher (normierter) Konzentration erreicht die kumulative Verteilung der berechneten Werte geringere Gesamtanteile

²⁵ kumulative Verteilung der berechneten Werte verläuft „über“ der Verteilung der Messwerte, d. h. bei gleicher (normierter) Konzentration erreicht die kumulative Verteilung der berechneten Werte höhere Gesamtanteile.

Abbildung 5-20: Messung AN-1, Verteilungsfunktionen der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungsfunktionen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte) Abbildung a für Daten der Station *Meteorologie Niederzier*, Abbildung b für Daten der Station *Meteorologie Kläranlage*

In die Berechnung der Verteilungen werden nur Werte einbezogen, die über der Erkennungsgrenze von $7 \cdot 10^{-10} \text{ g/m}^3$ liegen (siehe Abschnitt 5.1.4), so dass die Anzahl der Häufigkeiten in der untersten Klasse von dieser Erkennungsgrenze (bei Messung und Berechnung gleichermaßen) von dieser Erkennungsgrenze abhängt.

In allen Fällen verlaufen die kumulativen Verteilungen der Berechnungen unter der der Messung. Die Berechnungen ergeben daher im Mittel vorwiegend höhere Konzentrationen als die Messung. Die bessere Übereinstimmung mit der Messung ergeben die Berechnungen²⁶ mit den Daten der Station *Meteorologie Niederzier*.

Es lässt sich feststellen, dass für die Messung AN-1 ein sehr hoher Anteil an auswertbaren Beobachtungspunkten erreicht wurde. Die Anzahl ist für die Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Kläranlage* mit einer Messhöhe von 160 m am größten, für die weiteren Stationen wird allerdings eine ähnlich hohe Anzahl an auswertbaren Beobachtungspunkten gefunden.

Die Lage der berechneten Peaks unterscheidet sich deutlich zwischen den einzelnen meteorologischen Datensätzen, die für die jeweilige Berechnung verwendet wurden. Die beste Übereinstimmung zwischen den Messergebnissen und den Berechnungsergebnissen bezüglich der Lage der Peaks ergibt sich bei Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Niederzier* mit einer Messhöhe von 80 m.

Die statistische Auswertung, die eine Übereinstimmung hinsichtlich Peakhöhe und Peakbreite zwischen Messung und Berechnung quantifiziert, zeigt ebenfalls für die Berechnung unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Niederzier* mit einer Messhöhe von 80 m die besten Ergebnisse. Hier liegen 50 % der Beobachtungspunkte (Messintervalle, in denen sowohl bei der Messung als auch

²⁶ Verlauf der Histogramme der berechneten Konzentrationen liegt näher am Verlauf des Histogramms der gemessenen Konzentrationen

bei der Berechnung signifikante Konzentrationen beobachtet wurden) innerhalb eines Faktors 2 und 92 % innerhalb eines Faktors 10.

5.2.3.3 Vergleich unterschiedlicherer Grenzschichtmodelle

In Abbildung 5-21 bis Abbildung 5-25 sind die Konzentrationsverläufe im Vergleich der verschiedenen Grenzschichtmodelle dargestellt. Zum Vergleich wurden die Berechnungen unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Niederzier* mit einer Messhöhe von 80 m herangezogen, die bei Verwendung des Standard-Grenzschichtmodells die beste Übereinstimmung zwischen Messwerten und Berechnungsergebnissen im Vergleich zu anderen meteorologischen Daten gezeigt hatten.

Abbildung 5-21: Messung AN-1, Längstracks (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m³ in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Niederzier*, Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle

Die gemessenen Konzentrationsverläufe werden mit dem Grenzschichtmodell BZU2 am besten wiedergegeben. Dort werden gegenüber den anderen Grenzschichtmodellen niedrigere Konzentrationen berechnet, was deutlich besser zu den gemessenen Konzentrationen passt. Das Grenzschichtmodell VDI02 berechnet dagegen höhere Konzentrationen gegenüber den anderen Grenzschichtmodellen.

Dadurch ergibt sich hier die schlechteste Übereinstimmung mit den gemessenen Konzentrationsverläufen.

Abbildung 5-22: Messung *AN-1*, Quertrack 1 (300 m AGL), Konzentration in g/m³ in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Niederzier*, Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle

Abbildung 5-23: Messung *AN-1*, Quertracks 2 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Niederzier*, Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle

Abbildung 5-24: Messung AN-1, Quertracks 3 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Niederzier*, Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle

Abbildung 5-25: Messung *AN-1*, PKW-Track, Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Niederzier*, Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle

In **Abbildung 5-26** ist eine quantitative Bewertung der Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Berechnungsergebnissen für die Grenzschichtmodelle BZU2 und VDI02 dargestellt. Die Bewertung für das Standard-Grenzschichtmodell VDI17 ist in **Abbildung 5-18** zu finden.

Abbildung 5-26: Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung *AN-1* (Station *Meteorologie Niederzier*, Messhöhe 80 m) für verschiedene Grenzschichtmodelle (Bild a für BZU2, Bild b für VDI02), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)

In **Tabelle 5-6** ist die Auswertung des Vergleichs für verschiedene Grenzschichtmodelle zusammengefasst.

Tabelle 5-6: Statistik zum Vergleich Messung AN-1, Station Meteorologie Niederzier, Messhöhe 80 m, verschiedene Grenzschichtmodelle Anzahl der Beurteilungspunkte und Anzahl von Übereinstimmungen innerhalb von Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10

Grenzschichtmodell	Beurteilungspunkte	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 10
VDI17	60	30 (50 %)	55 (92 %)
BZU2	95	41 (43 %)	90 (95 %)
VDI02	49	9 (18 %)	37 (76 %)

Sowohl bei Verwendung von VDI17 als auch bei Verwendung von BZU2 werden hohe Übereinstimmungen (über 40 % bis Faktor 2 über 90 % bis Faktor 10) gefunden. Bei Verwendung von BZU2 liegt jedoch die Anzahl der vorgefundenen Beurteilungspunkte noch deutlich höher. Bei Verwendung des Grenzschichtmodells VDI02 wird eine deutlich schlechtere Übereinstimmung gefunden.

In Abbildung 5-27 sind die Verteilungsfunktionen der normierten Konzentration (siehe Abschnitt 5.1.4) für verschiedene Grenzschichtmodelle dargestellt (Säulen für die Messergebnisse, durchgezogene Linien für die Berechnungsergebnisse). Eine normierte Konzentration von 1 entspricht dabei einer absoluten Konzentration von $1,6 \cdot 10^{-7} \text{ g/m}^3$. Außerdem sind die kumulativen Verteilungen (schwarze durchgezogene Linie für die Messergebnisse, unterbrochene Linien für die Berechnungsergebnisse) dargestellt.

Abbildung 5-27: Messung AN-1, Daten der Station Meteorologie Niederzier, Messhöhe 80 m, Histogramm der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte) für verschiedene Grenzschichtmodelle

Alle kumulativen Verteilungen der berechneten Werte verlaufen unterhalb der kumulativen Verteilung der Messwerte. Die Berechnungen ergeben daher gegenüber den Messungen zu hohe Konzentrationen. Die beste Übereinstimmung ergibt sich im größten Teil des Verlaufs bei Verwendung des

Grenzschichtmodells BZU2, die kumulative Verteilung bei Verwendung von VDI17 liegt nahe dabei. Die kumulative Verteilung bei Verwendung von VDI02 weicht dagegen von der kumulativen Verteilung der Messwerte stark ab.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Grenzschichtmodell VDI02, das die deutlich höheren Konzentrationen berechnet, sehr viel weniger geeignet ist, die Messwerte abzubilden als die anderen beiden verwendeten Grenzschichtmodelle.

5.2.4 Vergleich Messung – Berechnung - Messung AN-2

5.2.4.1 Räumliche Verteilung des Tracers

Für die Bewertung der Übereinstimmung bzw. Abweichung zwischen den Messwerten und den berechneten Werten wird, wie in Abschnitt 5.1.3 beschrieben, grundsätzlich jeder gemessene Wert einem räumlichen Intervall und einer Zeit zugeordnet, für die die Berechnungsergebnisse ermittelt werden. Auf Basis dieser Zuordnung erfolgt der Vergleich.

Für eine Übersicht wird aus den Berechnungsergebnissen exemplarisch eine räumliche Verteilung für eine konkrete Zeit (bzw. ein Zeitintervall, ARTM liefert Ergebnisse als Mittelwert über 10-Minuten-Intervalle) ermittelt und für die Ebene 300 m AGL grafisch dargestellt (2-dimensional). In Abbildung 5-30 ist die 2-dimensionale Verteilung für die Messung AN-2 unter Verwendung der meteorologischen Daten der Station Kläranlage für eine Messhöhe von 80 m für das Zeitintervall 12:00 bis 12:10 UTC (ca. 3,5 h nach Beginn der Tracerfreisetzung) dargestellt. Die Messpunkte in 300 m AGL sind ergänzend dargestellt. Zu beachten ist, dass das Berechnungsergebnis nur einen Zeitabschnitt von 10 min am Ende der Messung abbildet, die Messpunkte dagegen zu einem Zeitintervall von ca. 50 min zuzuordnen sind.

Abbildung 5-28: 2-dimensionale Verteilung der berechneten Tracerkonzentration [g/m³] in der Ebene 300 m AGL für Messung AN-2, Station *Meteorologie Kläranlage* (Messhöhe 80 m), Berechnungszeitintervall 12:00 bis 12:10 UTC

Die berechnete Fahne folgt generell der Ausbreitung mit der Hauptwindrichtung während der Messung (Mittlere Windrichtung in 80 m Höhe an der Station *Meteorologie Kläranlage* während der Ausbreitung bis 11:00 235°, mittlere Windgeschwindigkeit für diese Zeit 3,76 m/s, siehe Abbildung 4-38). Schwankungen der Windrichtung während der Ausbreitung führen zu einem leichten Abändern der Richtung der Fahne nach Ost. Die berechnete Tracerkonzentration zeigt eine Ausdehnung der Fahne bis 45.000 m vom Freisetzungsort weg, was einer mittleren Ausbreitungsgeschwindigkeit von 3,57 m/s entspricht.

5.2.4.2 Standard-Grenzschichtmodell

In Abbildung 5-29 bis Abbildung 5-33 sind die Messergebnisse zusammen mit den Ergebnissen der ARTM-Berechnungen in verschiedenen Tracks dargestellt. Der Verlauf der einzelnen Tracks kann Abbildung 5-8 und Abbildung 5-9 entnommen werden. Die Nummerierung der Quertracks erfolgte mit 1 beginnend für den Quertrack, der am nächsten zum Freisetzungsort liegt (West), aufsteigende Nummerierungen kennzeichnen die zunehmende Entfernung zum Freisetzungsort. Quertrack 4 liegt am weitesten im Osten. Die Entfernungsangabe im Längstrack verläuft von Südwest nach Nordost und bezieht sich auf die Entfernung zum Freisetzungsort. Die Entfernungsangabe in den Quertracks läuft von Südost nach Nordwest und bezieht sich auf den Nullpunkt der jeweiligen Tracks (im Südosten).

Die mit Markierungen versehene Linie zeigt die Ergebnisse der Messungen, die Markierungen sind dabei der jeweiligen Entfernung der Messintervallmittelpunkte vom Freisetzungsort (Längstrack) bzw. zum Startpunkt („Nullpunkt“) des Quertracks zugeordnet. Die Zuordnung der Messintervalle zu

einzelnen Tracks und die jeweilige Entfernungsangabe erfolgten dabei entsprechend dem in Abschnitt 5.1.4 beschriebenen Vorgehen. Die durchgezogenen Linien zeigen die Berechnungsergebnisse mit Daten der Station *Meteorologie Kläranlage*, die sich in unmittelbarer Umgebung des Freisetzungspunkts befand. Die unterbrochenen Linien zeigen die Berechnungsergebnisse mit Daten der Station *Meteorologie Niederzier*, die sich in Ausbreitungsrichtung nahezu am Ende der untersuchten Messtracks befand.

Im Längstrack 300 m AGL (Abbildung 5-29) wird eine signifikante Konzentration nur am Ende des Tracks gemessen. Die Berechnungsergebnisse mit den Daten der Station *Meteorologie Kläranlage* geben dies ansatzweise wieder. Alle Berechnungsergebnisse zeigen am Nullpunkt des Tracks hohe Konzentrationen, die nicht den Messergebnissen entsprechen.

Im Längstrack 400 m AGL wird eine Konzentration über dem Messhintergrund (700 pg/m^3) ebenfalls am Ende des Tracks gemessen. Die Berechnungsergebnisse mit den Daten der Station *Meteorologie Kläranlage* geben dies wider, allerdings mit etwas zu hoher Konzentration und verschobener Lage.

Im PKW-Track werden im Verlauf einige Peaks gemessen, die annähernd durch die Berechnungen mit den Daten der Station *Meteorologie Kläranlage* 80 m abgebildet werden. Bei den anderen Berechnungsergebnissen ist hier keine Übereinstimmung zu erkennen.

Bei den Quertracks ist die Übereinstimmung der Messergebnisse mit den Berechnungsergebnissen unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Kläranlage* in vielen Fällen gegeben, wobei die Werte 300 m AGL dabei besser übereinstimmen als die Werte 400 m AGL. Die Übereinstimmung der Messergebnisse mit den Berechnungsergebnissen unter Verwendung der Daten Station *Meteorologie Niederzier* ist dagegen kaum zu sehen.

Abbildung 5-29: Messung AN-2, Längstracks (oben 300 m, Mitte 400 m AGL) und PKW-Track (unten), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Kläranlage*, unterbrochene Linien für die Station *Meteorologie Niederzier*)

Abbildung 5-30: Messung AN-2, Quertracks 1 (oben 400 m und 300 m AGL), Konzentration in g/m³ in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Kläranlage*, unterbrochene Linien für die Station *Meteorologie Niederzier*)

Abbildung 5-31: Messung AN-2, Quertracks 2 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Kläranlage*, unterbrochene Linien für die Station *Meteorologie Niederzier*)

Abbildung 5-32: Messung AN-2, Quertracks 3 (oben 400 m und unten 300 m AGL), Konzentration in g/m³ in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Kläranlage*, unterbrochene Linien für die Station *Meteorologie Niederzier*)

Abbildung 5-33: Messung AN-2, Quertracks 4 (oben 400 m und unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Kläranlage*, unterbrochene Linien für die Station *Meteorologie Niederzier*)

Für eine quantitative Bewertung der Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Berechnungsergebnissen wurde das jeweilige Verhältnis zwischen Messergebnis und Berechnungsergebnis gebildet und dargestellt. Dabei wurde der Bereich, in dem beide Werte um nicht mehr als einen Faktor 2 (grüne Punkte) sowie der Bereich, in dem beide Werte nicht mehr als einen Faktor 10 (schwarze Punkte) abweichen separat ausgewiesen. Es wurde eine Statistik für die Messung für jede der Berechnungen erstellt.

Abbildung 5-34 (Daten der Station *Meteorologie Kläranlage*) und Abbildung 5-35 (Daten der Station *Meteorologie Niederzier*) zeigen die Ergebnisse des Vergleichs.

In Tabelle 5-7 ist die Auswertung des Vergleichs zusammengefasst.

Abbildung 5-34: Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung AN-2 (Station *Meteorologie Kläranlage*, Messhöhen für Windgeschwindigkeit und Windrichtung 80 m (a), 140 m (b) und 160 m (c)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)

Abbildung 5-35: Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung AN-2 (Station *Meteorologie Niederzier*, Messhöhen für Windgeschwindigkeit und Windrichtung 40 m (a), 135 m (b) und 160 m (c)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)

Tabelle 5-7: Statistik zum Vergleich Messung AN-2, verwendete meteorologische Messstation, Anzahl der Beurteilungspunkte und Anzahl von Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10

meteorologische Station	Beurteilungspunkte	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 10
Niederzier 80 m	22	7 (32 %)	15 (68 %)
Niederzier 135 m	27	10 (37 %)	21 (78 %)
Niederzier 160 m	29	12 (41 %)	23 (79 %)
Kläranlage 80 m	40	14 (35 %)	34 (85 %)
Kläranlage 140 m	29	4 (14 %)	23 (79 %)
Kläranlage 160 m	29	8 (28 %)	22 (76 %)

Die statistische Auswertung, die eine Übereinstimmung hinsichtlich Peakhöhe und Peakbreite zwischen Messung und Berechnung quantifiziert, zeigt für die Berechnung unter Verwendung der meteorologischen Daten für die Station *Meteorologie Kläranlage 80 m* die besten Ergebnisse. Hier liegen 35 % der Beobachtungspunkte (Messintervalle, in denen sowohl bei der Messung als auch bei der Berechnung signifikante Konzentrationen beobachtet wurden) innerhalb eines Faktors 2 und 85 % innerhalb eines Faktors 10. Die Anzahl der signifikanten Beobachtungspunkte ist für diesen Datensatz (40) deutlich höher als für die anderen. Für die unmittelbare Übereinstimmung (Faktor 2) sind allerdings die Ergebnisse der Berechnung mit Verwendung der meteorologischen Daten für die Station *Meteorologie Niederzier 80 m* (41 %) am besten.

In Abbildung 5-36 sind die Verteilungsfunktionen der normierten Konzentration (siehe Abschnitt 5.1.4) dargestellt (Säulen für die Messergebnisse, durchgezogene Linien für die Berechnungsergebnisse). Eine normierte Konzentration von 1 entspricht dabei einer absoluten Konzentration von $5,4 \cdot 10^{-8} \text{ g/m}^3$. Außerdem sind die kumulativen Verteilungen (schwarze durchgezogene Linie für die Messergebnisse, unterbrochene Linien für die Berechnungsergebnisse) dargestellt.

In allen Fällen verlaufen die kumulativen Verteilungen der Berechnungen unter der Messung. Die Berechnungen ergeben daher insgesamt höhere Werte als die Messung.

Abbildung 5-36: Messung AN-2, Verteilungsfunktionen der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungsfunktionen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte) Abbildung a für Daten der Station *Meteorologie Kläranlage*, Abbildung b für Daten der Station *Meteorologie Niederzier*

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für die Messung AN-2 ein moderat hoher Anteil an auswertbaren Beobachtungspunkten erreicht wurde.

Die Lage der berechneten Peaks unterscheidet sich deutlich zwischen den einzelnen meteorologischen Datensätzen, die für die jeweilige Berechnung verwendet wurden. Die beste Übereinstimmung zwischen den Messergebnissen und den Berechnungsergebnissen bezüglich der Lage der Peaks ergibt sich bei Verwendung der meteorologischen Daten für die Station *Meteorologie Kläranlage* 80 m.

5.2.4.3 Vergleich Grenzschichtmodelle

In Abbildung 5-37 bis Abbildung 5-41 sind die Konzentrationsverläufe im Vergleich der verschiedenen Grenzschichtmodelle dargestellt. Die Lage und Entfernungen in den Tracks entsprechen denen aus Abschnitt 5.2.4.3.

Abbildung 5-37: Messung AN-2, Längstracks (oben 300 m, Mitte 400 m AGL) und PKW-Track, Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station Meteorologie Niederzier, Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle

Die gemessenen Konzentrationsverläufe für den Längstrack in 300 m AGl weichen alle vom gemessenen Konzentrationsverlauf ab. Für den Längstrack in 400 m AGl und den PKW-Track werden die Messergebnisse mit dem Grenzschichtmodell VDI17 am besten wiedergegeben, die anderen beiden Modelle überschätzen die gemessene Konzentration deutlicher.

Bei den Quertracks wird in den Berechnungen jeweils der quellnahe Track deutlich überschätzt, bei den weiteren Tracks gibt es teilweise sehr gute Übereinstimmungen. Die beste Übereinstimmung ergibt sich bei Verwendung des Grenzschichtmodells VDI17.

Abbildung 5-38: Messung AN-2, Quertrack 1 (oben 400 m, unten 300 m), Konzentration in g/m³ in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Kläranlage*, Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle

Abbildung 5-39: Messung AN-2, Quertrack 2 (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Kläranlage*, Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle

Abbildung 5-40: Messung AN-2, Quertrack 3 (oben 400 m, unten 300 m), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Kläranlage*, Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle

Abbildung 5-41: Messung AN-2, Quertrack 4 (oben 400 m, unten 300 m), Konzentration in g/m³ in Abhängigkeit von der Entfernung zum Trackanfang, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Kläranlage*, Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle

In Abbildung 5-42 ist eine quantitative Bewertung der Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Berechnungsergebnissen für die Grenzschichtmodelle BZU2 und VDI02 dargestellt. Die Bewertung für das Standard-Grenzschichtmodell VDI17 ist in Abbildung 5-34a zu finden.

Abbildung 5-42: Vergleich /Scatterplot zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung AN-2 (Station Meteorologie Kläranlage, Messhöhe 80 m) für verschiedene Grenzschichtmodelle. Verhältnis: innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)

In Tabelle 5-8 ist die Auswertung des Vergleichs für verschiedene Grenzschichtmodelle zusammengefasst.

Tabelle 5-8: Analyse zum Vergleichsmessung AN-2, Daten der Station Meteorologie Kläranlage, Messhöhe 80 m nach verschiedene Grenzschichtmodelle. Anzahl der verwendeten Beurteilungspunkte und Anzahl der der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10

Grenzschichtmodell	Beurteilungspunkte	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 10
VDI17	40	14 (35 %)	34 (85 %)
BZU2	42	8 (19 %)	31 (74 %)
VDI02	25	4 (16 %)	16 (64 %)

Bei Verwendung von VDI17 werden moderate Übereinstimmungen (35 % bis Faktor 2, 85 % bis Faktor 10) gefunden. Bei Verwendung von BUZ2 ist die Übereinstimmung etwas schlechter. Bei Verwendung des Grenzschichtmodells VDI02 wird eine deutlich schlechtere Übereinstimmung gefunden.

In Abbildung 5-43 sind die Verteilungsfunktionen der normierten Konzentration (siehe Abschnitt 5.1.4) für verschiedene Grenzschichtmodelle dargestellt (Säulen für die Messergebnisse, durchgezogene Linien für die Berechnungsergebnisse). Eine normierte Konzentration von 1 entspricht dabei einer absoluten Konzentration von $5,4 \cdot 10^{-8} \text{ g/m}^3$. Außerdem sind die kumulativen Verteilungen (schwarze durchgezogene Linie für die Messergebnisse, unterbrochene Linien für die Berechnungsergebnisse) dargestellt.

Abbildung 5-43: Messung *AN-2*, Verteilungen der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungsfunktionen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte, verschiedene Grenzschichtmodelle), Daten der Station *Meteorologie Kläranlage*

Alle kumulativen Verteilungen der berechneten Werte verlaufen unterhalb der kumulativen Verteilung der Messwerte. Die Berechnungen ergeben daher gegenüber den Messungen zu hohe Konzentrationen. Die beste Übereinstimmung ergibt sich im größten Teil des Verlaufs bei Verwendung des Grenzschichtmodells VDI17. Die kumulative Verteilung bei Verwendung von VDI02 weicht am stärksten ab von der kumulativen Verteilung der Messwerte.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Grenzschichtmodell VDI02, bei dessen Verwendung deutlich höhere Konzentrationen berechnet werden, sehr viel weniger geeignet ist, die Messwerte abzubilden als die anderen beiden verwendeten Grenzschichtmodelle.

5.2.5 Vergleich der Messungen AN-1 und AN-2

Die Messungen *AN-1* und *AN-2* wurden im gleichen Gelände durchgeführt, hier war der Einfluss der Orographie sehr gering. Die vorgefundenen meteorologischen Bedingungen waren dagegen deutlich unterschiedlich:

- Messung *AN-1* fand bei vorherrschender Ostwindwetterlage statt, Messung *AN-2* bei vorherrschender Westwindwetterlage. Dies stellt bezüglich der Ausbreitung zwar keinen primären Unterschied dar, die Hauptwindrichtungen sind jedoch im Messgebiet mit prinzipiell unterschiedlichen Wetterverhältnissen verbunden.
- Während der Messung *AN-1* herrschten konstant labile Ausbreitungsverhältnisse vor, während der Messung *AN-2* überwiegend neutral-labile Ausbreitungsverhältnisse, mit Wechsel teilweise zu neutral-stabile Ausbreitungsverhältnisse.
- Die Windrichtungsvariabilität war während der Messung *AN-1* größer als während der Messung *AN-2*.

- Die Windgeschwindigkeit war während der Messung *AN-1* deutlich niedriger als während der Messung *AN-2*. Dies resultiert in höheren Maximalkonzentrationen, die bei Messung *AN-1* vorgefunden wurden.

Insgesamt konnte bei beiden Messungen in wenig strukturiertem Gelände eine relativ gute Übereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten Konzentrationen beobachtet werden. In beiden Fällen lag die berechnete Konzentration tendenziell leicht höher als die gemessene Konzentration. Die Grenzschichtmodelle VDI17 und BZU2 lieferten dabei Ergebnisse, die näher an den Messwerten lagen als bei Verwendung des Grenzschichtmodells VDI02.

5.3 Vergleichsmessungen über strukturiertem Gelände Messungen Eifel-1 und Eifel-2

5.3.1 Allgemeine Beschreibung

Die Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* wurde am 27.09.2023 durchgeführt. Die Freisetzung erfolgte vom Modellflugplatz Sierscheid im Zeitraum 07:24 UTC bis 10:32 UTC für Messung *Eifel-1* und 12:33 UTC bis 14:34 UTC für Messung *Eifel-2*. Die Koordinaten der Freisetzung lauten:

- 50,451548° N und 6,927774° E bzw.
- 324847 m N und 5638840 m E (UTM Zone 32U).

Die Freisetzung erfolgte in 170 m Höhe über Gelände.

Die über die gesamte Freisetzungszeit gemittelte Freisetzungsrate des Tracers betrug:

- 0,70 g/s für Messung *Eifel-1* und
- 0,67 g/s für Messung *Eifel-2*.

Die Freisetzungsrate war dabei über die gesamte Freisetzungszeit nahezu konstant (Standardabweichung der 7 bzw. 9 Einzelwerte 0,03 g/s bzw. 0,01 g/s). Für die Berechnungen wird daher von einer konstanten Rate ausgegangen.

Die Zeitintervalle, in denen die Tracermessungen erfolgten, sowie die Zuordnung zu den Messköffern und die Anzahl der Messintervalle (Beaufschlagung von Probenröhrchen) für die Messung *Eifel-1* sind in Tabelle 5-9 aufgeführt. Für die flugzeuggestützte Messung auf 300 m AGL wurden außerhalb der festgelegten Tracks noch 4 Zusatzpunkte beprobt (siehe Abbildung 5-44 zur Lage der Tracks und zur Lage der Zusatzpunkte).

Tabelle 5-9: Zusammenstellung der Einzelmessungen für Messung *Eifel-1* am 27.09.2023, Zuordnung zu einem Messabschnitt, Beginn und Ende der Messung in diesem Abschnitt, Zuordnung zu einem Messkoffer und Anzahl der Messintervalle

Messung, Messhöhe	Beginn der Messung [UTC]	Ende der Messung [UTC]	verwendeter Messkoffer	Anzahl der Messintervalle
Längstrack, 300 m	09:45	09:54	Koffer 1	15
Längstrack, 400 m	09:47	09:55	Koffer 2	7
Quertrack 1, 300 m	10:33	10:37	Koffer 4	7
Quertrack 1, 400 m	10:34	10:38	Koffer 2	5
Quertrack 2, 300 m	10:25	10:31	Koffer 4	11
Quertrack 2, 400 m	10:25	10:31	Koffer 2	6
Quertrack 3, 300 m	10:16	10:22	Koffer 4	11
Quertrack 3, 400 m	10:16	10:23	Koffer 2	6
Quertrack 4, 300 m	10:04	10:12	Koffer 1	14
Quertrack 4, 400 m	10:04	10:13	Koffer 4	7
PKW-Track, 0 m	08:34	10:38	Koffer 3	31

Die Zeitintervalle, in denen die Tracermessungen erfolgten, sowie die Zuordnung zu den Messkoffern und die Anzahl der Messintervalle (Beaufschlagung von Probenröhrchen) für die Messung *Eifel-2* sind in Tabelle 5-10 aufgeführt. Für die Messung 300 m AGL wurden außerhalb der Tracks noch 3 Zusatzpunkte beprobt (siehe Abbildung 5-46 zur Lage der Tracks und zur Lage der Zusatzpunkte).

Tabelle 5-10: Zusammenstellung der Einzelmessungen für Messung *Eifel-2* am 27.09.2023, Zuordnung zu einem Messabschnitt, Beginn und Ende der Messung in diesem Abschnitt, Zuordnung zu einem Messkoffer und Anzahl der Messintervalle

Messung	Beginn der Messung [UTC]	Ende der Messung [UTC]	verwendeter Messkoffer	Anzahl Messintervalle
Längstrack 300 m	14:01	14:10	Koffer 1	16
Längstrack 400 m	14:01	14:08	Koffer 2	7
Quertrack 1 300 m	14:47	14:51	Koffer 4	7
Quertrack 1 400 m	14:47	14:51	Koffer 2	5
Quertrack 2 300 m	14:39	14:44	Koffer 4	10
Quertrack 2 400 m	14:39	14:44	Koffer 2	6
Quertrack 3 300 m	14:29	14:36	Koffer 4	12
Quertrack 3 400 m	14:29	14:36	Koffer 2	6
Quertrack 4 300 m	14:18	14:25	Koffer 1	14
Quertrack 4 400 m	14:18	14:26	Koffer 4	7
PKW-Track	13:29	14:45	Koffer 3	31

Das Gebiet, in dem die Messungen stattfanden und welches für die Ausbreitungsberechnung berücksichtigt wurde, sowie die Startpunkte der jeweiligen Messintervalle für die Beprobung in 300 m AGL und 400 m AGL, sind in Abbildung 5-44 und Abbildung 5-46 dargestellt. In Abbildung 5-45 und Abbildung 5-47 ist der Verlauf der Route und der Startpunkt der einzelnen Messintervalle für die PKW-Messung dargestellt.

Aus den jeweiligen Koordinaten (Start und Stopp) für die einzelnen Messintervalle wurden die Koordinaten der Beobachtungspunkte entsprechend dem in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Vorgehen ermittelt.

Für jedes Messintervall mit einer Ausnahme²⁷ der Messung *Eifel-2* liegen Messwerte der Tracerkonzentration als Mittelwert über die jeweilige Messstecke im Messintervall vor.

Die Vergleichsberechnungen für verschiedene Grenzschichtmodelle für die Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* erfolgten unter Verwendung der meteorologischen Daten der Station *Eifel* mit einer Messhöhe von 80 m für Windgeschwindigkeit und Windrichtung sowie der Turbulenzparametrisierung.

Dargestellt sind nur die Ergebnisse der Vergleichsberechnung für verschiedene Grenzschichtmodelle für die Messung *Eifel-2*, da für die Messung *Eifel-1* die geringe Zahl an auswertbaren Beobachtungspunkten einen belastbaren Vergleich nicht zulässt.

Abbildung 5-44: Gelände der Messung *Eifel-1* mit Ort der Freisetzung und der Station *Meteorologie Eifel* (Modellflugplatz Sierscheid, hellblaues Kreuz), Tracks (gelbe Linien mit Bezeichnung) und Messpunkte (Start) auf 300 m (rote Raute) sowie auf 400 m AGL (weiße Quadrate)

²⁷ Das Röhrchen Nr. 28 in Koffer 2 war beschädigt.

Abbildung 5-45: 31 Messpunkte der PKW-Messung *Eifel-1* 27.09.2023, 08:34 Uhr UTC bis 10:37 Uhr UTC basierend auf Google-Earth-Pro® Darstellung

Abbildung 5-46: Gelände der Messung *Eifel-2*, mit Ort der Freisetzung und der Station *Meteorologie Eifel* (Modellflugplatz Sierscheid, hellblaues Kreuz), Tracks (gelbe Linien mit Bezeichnung) und Messpunkte (Start) 300 m (rote Raute) sowie 400 m AGL (weiße Quadrate)

Abbildung 5-47: 31 Messpunkte der PKW-Messung *Eifel-2* 27.09.2023, 13:28 Uhr UTC bis 14:44 Uhr UTC basierend auf Google-Earth-Pro® Darstellung

5.3.2 Meteorologie

Die meteorologischen Daten für die Messungen *Eifel-1* und *Eifel-2* sind in Abschnitt 4.3.5 zusammengestellt. Die Daten sind über die Plattform <https://zenodo.org> (DOI: 10.5281/zenodo.14049792) abrufbar.

5.3.3 Vergleich Messung – Berechnung – Messung Eifel-1

5.3.3.1 Räumliche Verteilung des Tracers

Für die Bewertung der Übereinstimmung bzw. Abweichung zwischen den Messwerten und den berechneten Werten wird, wie in Abschnitt 5.1.3 beschrieben, grundsätzlich jeder gemessene Wert einem räumlichen Intervall und einer Zeit zugeordnet, für die die Berechnungsergebnisse ermittelt werden. Auf Basis dieser Zuordnung erfolgt der Vergleich.

Für eine Übersicht wird aus den Berechnungsergebnissen exemplarisch eine räumliche Verteilung für eine konkrete Zeit (bzw. ein Zeitintervall, ARTM liefert Ergebnisse als Mittelwert über 10-Minuten-Intervalle) ermittelt und für die Ebene 300 m AGL grafisch dargestellt (2-dimensional). In Abbildung 5-48 ist die 2-dimensionale Verteilung für die Messung *Eifel-1* unter Verwendung der meteorologischen Daten der Station *Meteorologie Eifel* für eine Messhöhe von 80 m für Windgeschwindigkeit und Windrichtung für das Zeitintervall 09:50 bis 10:00 UTC (ca. 2,5 h nach Beginn der Tracerfreisetzung) dargestellt.

Abbildung 5-48: 2-dimensionale Verteilung der berechneten Tracerkonzentration [g/m^3] in der Ebene 300 m AGL für Messung *Eifel-1*, Verwendung der meteorologischen Daten der Station *Meteorologie Eifel* (Messhöhe 80 m), Berechnungszeitintervall 09:50 bis 10:00 UTC

Die berechnete Fahne folgt generell der Ausbreitung mit der Hauptwindrichtung während der Messung (Mittlere Windrichtung in 80 m Höhe an der Station *Meteorologie Eifel* während der Ausbreitung bis 10:00 195° , mittlere Windgeschwindigkeit für diese Zeit $4,09 \text{ m/s}$, siehe Abbildung 4-40). Schwankungen der Windrichtung während der Ausbreitung führen zu einem leichten Abändern der Richtung der Emissionsfahne nach Nord bis Nordost. Die berechnete Tracerkonzentration zeigt eine Ausdehnung der Fahne bis 32.000 m vom Freisetzungsort weg, was einer mittleren Ausbreitungsgeschwindigkeit von $3,55 \text{ m/s}$ entspricht.

5.3.3.2 Standard-Grenzschichtmodell

In Abbildung 5-49 bis Abbildung 5-54 sind die Messergebnisse zusammen mit den Ergebnissen der ARTM-Berechnungen in verschiedenen Tracks dargestellt. Der Verlauf der einzelnen Tracks kann Abbildung 5-44 und Abbildung 5-45 entnommen werden. Die Nummerierung der Quertracks erfolgte mit 1 beginnend für den Quertrack, der am nächsten zum Freisetzungsort liegt (Süd), aufsteigende Nummerierungen kennzeichnen die zunehmende Entfernung zum Freisetzungsort. Quertrack 4 liegt am weitesten im Norden. Die Entfernungsangabe im Längstrack verläuft von Süd nach Nord und bezieht sich auf die Entfernung zum Freisetzungsort. Die Entfernungsangabe in den Quertracks läuft von Ost nach West und bezieht sich auf den Nullpunkt der jeweiligen Tracks.

Abbildung 5-49: Messung *Eifel-1*, Längstracks (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m³ in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Eifel*)

Die mit Markierungen versehene Linie zeigt die Ergebnisse der Messungen, die Markierungen sind dabei der jeweiligen Entfernung der Messintervallmittelpunkte vom Freisetzungsort zugeordnet. Die Zuordnung der Messintervalle zu einzelnen Tracks und die jeweilige Entfernungsangabe erfolgten dabei entsprechend dem in Abschnitt 5.1.3 beschriebenen Vorgehen. Die durchgezogenen Linien zeigen die Berechnungsergebnisse mit Daten der Station *Meteorologie Eifel*, die sich in unmittelbarer

Umgebung des Freisetzungspunkts befand. Berechnungen mit Daten der Station *Meteorologie Kläranlage* wurden durchgeführt. Es konnte jedoch keine plausible Zuordnung zu den Messungen erfolgen, so dass auf eine Darstellung und weitere Auswertung verzichtet wird.

Abbildung 5-50: Messung *Eifel-1*, Quertracks 1 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Eifel*)

Aus den einzelnen Abbildungen wird deutlich, dass zum einen nur in wenigen Messintervallen signifikante Konzentrationen gemessen wurden und zum anderen die Übereinstimmung zwischen Messung und Berechnung schlecht ist. Insbesondere wurde auf den Längstracks keine Tracerkonzentration oberhalb des Messhintergrunds (500 pg/m^3) gemessen, d. h. auf den Längstracks wurde kein Tracer gefunden. Die Berechnungen zeigen dagegen, abhängig von der Messstation teilweise Konzentrationen > 0 . Lediglich bei Quertrack 3 300 m AGL und bei Quertrack 3 400 m AGL gibt es Übereinstimmungen dahingehend, dass sowohl in den Messungen als auch in den Berechnungen an gleicher Stelle Konzentrationen oberhalb des Messhintergrunds zu beobachten sind.

Abbildung 5-51: Messung *Eifel-1*, Quertracks 2 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Eifel*)

Abbildung 5-52: Messung *Eifel-1*, Quertracks 3 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Eifel*)

Abbildung 5-53: Messung *Eifel-1*, Quertracks 4 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m³ in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Eifel*)

Abbildung 5-54: Messung *Eifel-1* PKW-Track, Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Eifel*)

Für eine quantitative Bewertung der Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Berechnungsergebnissen wurde das jeweilige Verhältnis zwischen Messergebnis und Berechnungsergebnis gebildet und dargestellt. Dabei wurde der Bereich, in dem beide Werte um nicht mehr als einen Faktor von 2 (grüne Punkte) sowie der Bereich, in dem beide Werte nicht mehr als einen Faktor von 10 (schwarze Punkte) abweichen separat ausgewiesen.

Abbildung 5-55 zeigt die Ergebnisse des Vergleichs.

In Tabelle 5-11 ist die Auswertung des Vergleichs zusammengefasst.

Tabelle 5-11: Analyse zum Vergleich Messung *Eifel-1*, verwendete meteorologische Messstation, Anzahl der Beurteilungspunkte und Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10

meteorologische Station	Beurteilungspunkte	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 10
Eifel 80 m	14	3 (21 %)	10 (71 %)
Eifel 135 m	14	3 (21 %)	9 (64 %)
Eifel 160 m	19	6 (32 %)	13 (68 %)

Abbildung 5-55: Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung *Eifel-1* (Station *Meteorologie Eifel*, Messhöhen für Windgeschwindigkeit und Windrichtung 80 m (a), 135 m (b) und 160 m (c)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)

Die Anzahl der auswertbaren Punkte ist sehr gering, da nur für wenige Messintervalle signifikante Konzentrationen ermittelt wurden. Die Übereinstimmung zwischen Messergebnis und Ergebnis der Berechnung ist für diese Punkte eher gering (Faktor 2 21 % bis 32 %).

In Abbildung 5-56 sind die Verteilungen der normierten Konzentration (siehe Abschnitt 5.1.4) dargestellt (Säulen für die Messergebnisse, durchgezogene Linien für die Berechnungsergebnisse). Eine normierte Konzentration von 1 entspricht dabei einer absoluten Konzentration von $1,5 \cdot 10^{-7} \text{ g/m}^3$. Außerdem sind die kumulativen Verteilungen (schwarze durchgezogene Linie für die Messergebnisse, unterbrochene Linien für die Berechnungsergebnisse) dargestellt.

In allen Fällen verlaufen die kumulativen Verteilungen der Berechnungen über der der Messung. Die Berechnungen ergeben daher insgesamt niedrigere Werte als die Messung.

Abbildung 5-56: Messung *Eifel-1*, Verteilungen der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte), Daten der Station *Meteorologie Eifel*

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für die Messung *Eifel-1* nur ein sehr niedriger Anteil an auswertbaren Beobachtungspunkten erreicht wurde. Offensichtlich wurde bei den Messungen die Ausbreitungsfahne des Tracers nur sehr unzureichend getroffen. Die tatsächliche Windtrajektorie weicht offensichtlich von der auf Basis der Messungen am Freisetzungsort zum Zeitpunkt der Festlegung der Flugroute abgeschätzten Windtrajektorie ab. Die Orte, an denen Messungen durchgeführt wurden, befinden sich daher nur in wenigen Fällen im Bereich der Tracerverteilung.

Der Vergleich zwischen Messung und Berechnung, der nur geringe Übereinstimmung zeigt, hat daher nur eine eingeschränkte Aussagekraft.

5.3.4 Vergleichsmessung – Berechnung: Messung Eifel-2

5.3.4.1 Räumliche Verteilung des Tracers

Für die Bewertung der Übereinstimmung bzw. Abweichung zwischen den Messwerten und den berechneten Werten wird, wie in Abschnitt 5.1.3 beschrieben, grundsätzlich jeder gemessene Wert einem räumlichen Intervall und einer Zeit zugeordnet, für die die Berechnungsergebnisse ermittelt werden. Auf Basis dieser Zuordnung erfolgt der Vergleich.

Für eine Übersicht wird aus den Berechnungsergebnissen exemplarisch eine räumliche Verteilung für eine konkrete Zeit (bzw. ein Zeitintervall, ARTM liefert Ergebnisse als Mittelwert über 10-Minuten-Intervalle) ermittelt und für die Ebene 300 m AGL grafisch dargestellt (2-dimensional). In Abbildung 5-59 ist die 2-dimensionale Verteilung für die Messung *Eifel-2* unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Eifel* für eine Messhöhe von 80 m für Windgeschwindigkeit und Windrichtung für das Zeitintervall 14:00 bis 14:10 UTC (ca. 1,5 h nach Beginn der Tracerfreisetzung) dargestellt.

Abbildung 5-57: 2-dimensionale Verteilung der berechneten Tracerkonzentration [g/m^3] in der Ebene 300 m AGL für Messung *Eifel-2*, Station *Meteorologie Eifel* (Messhöhe 80 m), Berechnungszeitintervall 14:00 bis 14:10 UTC

Die berechnete Fahne folgt anfangs der Ausbreitung mit der Hauptwindrichtung während der Messung (Mittlere Windrichtung in 80 m Höhe an der Station *Meteorologie Eifel* während der Ausbreitung bis 14:10 Uhr war 195° , mittlere Windgeschwindigkeit 3,54 m/s, siehe Abbildung 4-40). Schwankungen der Windrichtung während der Ausbreitung führen zu einem Mäandern der Fahne nach Nordost und anschließend wieder nach Nord. Die berechnete Tracerkonzentration zeigt eine Ausdehnung der Fahne bis 21.000 m vom Freisetzungsort weg, was einer mittleren Ausbreitungsgeschwindigkeit von 3,89 m/s entspricht.

5.3.4.2 Standard-Grenzschichtmodell

In Abbildung 5-58 bis Abbildung 5-62 sind die Messergebnisse zusammen mit den Ergebnissen der ARTM-Berechnungen in verschiedenen Tracks dargestellt. Der Verlauf der einzelnen Tracks kann Abbildung 5-46 entnommen werden. Die Nummerierung der Quertracks erfolgte mit 1 beginnend für den Quertrack, der am nächsten zum Freisetzungsort liegt (Süd), aufsteigende Nummerierungen

kennzeichnen die zunehmende Entfernung zum Freisetzungsort. Quertrack 4 liegt am weitesten im Norden. Die Entfernungsangabe im Längstrack verläuft von Süd nach Nord und bezieht sich auf die Entfernung zum Freisetzungsort. Die Entfernungsangabe in den Quertracks läuft von Ost nach West und bezieht sich auf den Nullpunkt der jeweiligen Tracks.

Die mit Markierungen versehene Linie zeigt die Ergebnisse der Messungen, die Markierungen sind dabei der jeweiligen Entfernung der Messintervallmittelpunkte vom Freisetzungsort zugeordnet. Die Zuordnung der Messintervalle zu einzelnen Tracks und die jeweilige Entfernungsangabe erfolgten dabei entsprechend dem in Abschnitt 5.1.4 beschriebenen Vorgehen. Die durchgezogenen Linien zeigen die Berechnungsergebnisse mit Daten der Station *Meteorologie Eifel*, die sich in unmittelbarer Umgebung des Freisetzungspunkts befand. Berechnungen mit Daten der Station *Meteorologie Kläranlage* wurden durchgeführt. Es konnte jedoch keine plausible Zuordnung zu den Messungen erfolgen, so dass auf eine Darstellung und weitere Auswertung verzichtet wird.

Der PKW-Track wird nicht dargestellt, da hier sowohl bei den Messungen als auch bei den Berechnungen keine signifikanten Konzentrationen ermittelt wurden.

Abbildung 5-58: Messung *Eifel-2*, Längstracks (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Eifel*)

Bei den Längstracks (Abbildung 5-58) ist eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den gemessenen Konzentrationen und den mit den Daten der Station *Meteorologie Eifel* 80 m berechneten Konzentrationen für den ersten Teil zu sehen. Die anderen Berechnungsergebnisse zeigen am Anfang des Tracks zu hohe Konzentrationen. Den zweiten gemessenen Peak mit geringer Konzentration gibt kein Berechnungsergebnis wider.

Abbildung 5-59: Messung *Eifel-2*, Quertracks 1 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Eifel*)

Abbildung 5-60: Messung *Eifel-2*, Quertracks 2 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Eifel*)

Abbildung 5-61: Messung *Eifel-2*, Quertracks 3 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Eifel*)

Abbildung 5-62: Messung *Eifel-2*, Quertracks 4 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse (durchgezogene Linien für die Station *Meteorologie Eifel*)

Bei den Quertracks 300 m AGL zeigt sich hinsichtlich Peakausdehnung und Maximalkonzentration in allen Fällen eine sehr gute Übereinstimmung zwischen gemessenen und berechneten Konzentrationen. Mit Ausnahme der Quertracks 4 ist auch die Lage der Peaks zwischen Messung und Berechnung sehr gut übereinstimmend. Die Unterschiede zwischen den einzelnen meteorologischen Datensätzen sind hierbei nicht sehr groß.

Bei den Quertracks in 400 m AGL über Gelände stimmen bei Quertrack 1 Lage und Höhe (Maximalkonzentration)/Ausdehnung (Halbwertsbreite) und bei Quertrack 4 die Peakhöhe/Ausdehnung sehr gut überein. Für Quertrack 2 und 3 werden dagegen Abweichungen beobachtet.

Für eine quantitative Bewertung der Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Berechnungsergebnissen wurde das jeweilige Verhältnis zwischen Messergebnis und Berechnungsergebnis gebildet und dargestellt. Dabei wurde der Bereich, in dem beide Werte um nicht mehr als einen Faktor 2 (grüne Punkte) sowie der Bereich, in dem beide Werte nicht mehr als einen Faktor 10 (schwarze Punkte) abweichen separat ausgewiesen. Es wurde eine Analyse für die Messung für jede der Berechnungen erstellt.

Abbildung 5-63 zeigt die Ergebnisse des Vergleichs.

In Tabelle 5-12 ist die Auswertung des Vergleichs zusammengefasst.

Abbildung 5-63: Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung *Eifel-2* (Station *Meteorologie Eifel*, Messhöhen für Windgeschwindigkeit und Windrichtung 80 m (a), 135 m (b) und 160 m (c)), Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)

Tabelle 5-12: Analyse zum Vergleich Messung *Eifel-2*, verwendete meteorologische Messstation, Anzahl der Beurteilungspunkte und Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10

meteorologische Station	Beurteilungspunkte	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 10
Eifel 80 m	26	16 (62 %)	24 (92 %)
Eifel 135 m	24	12 (50 %)	20 (83 %)
Eifel 160 m	26	14 (54 %)	21 (81 %)

Die Anzahl der auswertbaren Beobachtungspunkte ist in allen Fällen relativ niedrig (24 bis 26). Für die auswertbaren Beobachtungspunkte ergibt sich jedoch eine sehr hohe Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Ergebnissen der Berechnung, wobei die Übereinstimmung bei der Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Eifel* auf 80 m am größten ist (Faktor 2: 62 %, Faktor 10: 92 %).

In Abbildung 5-64 sind die Verteilungen der normierten Konzentration (siehe Abschnitt 5.1.4) dargestellt (Säulen für die Messergebnisse, durchgezogene Linien für die Berechnungsergebnisse). Eine normierte Konzentration von 1 entspricht dabei einer absoluten Konzentration von $1,1 \cdot 10^{-7} \text{ g/m}^3$. Außerdem sind die kumulativen Verteilungen (schwarze durchgezogene Linie für die Messergebnisse, unterbrochene Linien für die Berechnungsergebnisse) dargestellt.

Abbildung 5-64: Messung *Eifel-2*, Histogramme der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte), Daten der Station *Meteorologie Eifel*

In allen Fällen verlaufen die kumulativen Verteilungen der Berechnungen etwas unter der Messung. Die Berechnungen ergeben daher insgesamt etwas höhere Werte als die Messung. Für die Berechnung mit den Daten der Station *Meteorologie Eifel* 80 m liegen beide Verteilungen jedoch nahe beieinander.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei der Messung *Eifel-2* eine moderat niedrige Anzahl an auswertbaren Beobachtungspunkten erreicht wurde. Für die Messungen in 300 m AGL und 400 m AGL ergibt sich dennoch eine gute Datenbasis zur Auswertung. Die Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Berechnungsergebnissen ist dabei hoch.

5.3.4.3 Vergleich unterschiedlicher Grenzschichtmodelle

In Abbildung 5-65 bis Abbildung 5-69 sind die Konzentrationsverläufe im Vergleich der verschiedenen Grenzschichtmodelle dargestellt.

Abbildung 5-65: Messung *Eifel-2*, Längstracks (oben 400 m, unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse unter Verwendung der Daten der Station *Meteorologie Eifel*, Messhöhe 80 m für verschiedene Grenzschichtmodelle

Die gemessenen Konzentrationsverläufe werden in den Längstracks und den Quertracks in 300 m AGL durch alle verwendeten Grenzschichtmodelle gut wiedergegeben, wobei bei Verwendung von VDI17 oder BZU2 die Übereinstimmung noch besser ist als bei Verwendung von VDI02 (hier liegen die berechneten Konzentrationen leicht zu hoch).

Für die Quertracks in 400 m AGL ist eine geringere Übereinstimmung zu beobachten, hier weichen Lage und Verlauf der berechneten Peaks teilweise von den Messergebnissen ab. Grundsätzlich wird durch das Grenzschichtmodell VDI02 eine zu hohe Konzentration berechnet, teilweise auch durch die anderen verwendeten Grenzschichtmodelle.

Abbildung 5-66: Messung *Eifel-2*, Quertracks 1 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse für die Station *Meteorologie Eifel* für verschiedene Grenzschichtmodelle

Abbildung 5-67: Messung *Eifel-2*, Quertracks 2 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse für die Station *Meteorologie Eifel* für verschiedene Grenzschichtmodelle

Abbildung 5-68: Messung *Eifel-2*, Quertracks 3 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse für die Station *Meteorologie Eifel* für verschiedene Grenzschichtmodelle

Abbildung 5-69: Messung *Eifel-2*, Quertracks 4 (oben 400 m unten 300 m AGL), Konzentration in g/m^3 in Abhängigkeit von der Entfernung in m zum Freisetzungsort, Darstellung der Messergebnisse (blaue Linie mit Markierungen) und Berechnungsergebnisse für die Station *Meteorologie Eifel* für verschiedene Grenzschichtmodelle

In Abbildung 5-70 ist eine quantitative Bewertung der Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Berechnungsergebnissen für die Grenzschichtmodelle BZU2 und VDI02 dargestellt. Die Bewertung für das Standard-Grenzschichtmodell VDI17 ist in Abbildung 5-55a zu finden.

Abbildung 5-70: Vergleich zwischen Berechnungsergebnissen und Messergebnissen für die Messung *Eifel-2* (Daten der Station *Meteorologie Eifel* Messhöhe 80 m) für verschiedene Grenzschnittmodelle, Darstellung des Wertes Berechnungsergebnis über dem Wert Messergebnis, Gruppierung der Übereinstimmung innerhalb Faktor 2 (grün), innerhalb Faktor 10 (schwarz) und schlechter (rot)

In Tabelle 5-13 ist die Auswertung des Vergleichs für verschiedene Grenzschnittmodelle zusammengefasst.

Tabelle 5-13: Analyse zum Vergleich Messung *Eifel-2*, Station *Meteorologie Eifel*, Messhöhe 80 m, verschiedene Grenzschnittmodelle Anzahl der Beurteilungspunkte und Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2 bzw. innerhalb Faktor 10

Grenzschnittmodell	Beurteilungspunkte	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 2	Anzahl der Übereinstimmungen innerhalb Faktor 10
VDI17	26	16 (62 %)	24 (92 %)
BZU2	39	19 (49 %)	32 (82 %)
VDI02	24	10 (42 %)	21 (88 %)

Sowohl bei Verwendung aller Grenzschnittmodelle werden hohe Übereinstimmungen (über 40 % bis Faktor 2 über 80 % bis Faktor 10) gefunden. Bei Verwendung von BZU2 liegt die Anzahl der vorgefundenen Beurteilungspunkte am höchsten, bei Verwendung von VDI17 die gefundene prozentuale Übereinstimmung.

In Abbildung 5-27 sind die Verteilungen der normierten Konzentration (siehe Abschnitt 5.1.4) für verschiedene Grenzschnittmodelle dargestellt (Säulen für die Messergebnisse, durchgezogene Linien für die Berechnungsergebnisse). Eine normierte Konzentration von 1 entspricht dabei einer absoluten Konzentration von $1,1 \cdot 10^{-7} \text{ g/m}^3$. Außerdem sind die kumulativen Verteilungen (schwarze durchgezogene Linie für die Messergebnisse, unterbrochene Linien für die Berechnungsergebnisse) dargestellt.

Abbildung 5-71: Messung *Eifel-2*, Verteilungsfunktionen der Messwerte (Balken) und der berechneten Werte (durchgezogene Linien) sowie der kumulativen Verteilungsfunktionen (schwarze Linie für Messwerte, unterbrochene Linien für berechnete Werte, verschiedene Grenzschichtmodelle), Daten der Station *Meteorologie Eifel*

Die kumulativen Verteilungen der berechneten Werte für die Grenzschichtmodelle VDI17 und BZU2 verlaufen sehr nah an der kumulativen Verteilung der Messwerte. Hier ist daher kein Trend hin zu Über- oder Unterschätzung zu beobachten. Die beste Übereinstimmung ergibt sich im größten Teil des Verlaufs bei Verwendung des Grenzschichtmodells BZU2, die kumulative Verteilung bei Verwendung von VDI17 liegt nahe dabei. Die kumulative Verteilung bei Verwendung von VDI02 weicht dagegen stärker ab von der kumulativen Verteilung der Messwerte.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Grenzschichtmodell VDI02, das die deutlich höheren Konzentrationen berechnet, sehr viel weniger geeignet ist, die Messwerte abzubilden als die anderen beiden verwendeten Grenzschichtmodelle.

5.3.4.4 Vergleich der Messungen Eifel-1 und Eifel-2

Die Messungen Eifel-1 und Eifel-2 wurden im gleichen Gelände durchgeführt, hier war der Einfluss der Orographie stark. Die vorgefundenen meteorologischen Bedingungen waren während der beiden Messungen sehr ähnlich:

- Beide Messungen fanden bei vorherrschendem Südwind statt, mit leichter Winddrehung zwischen den Messungen.
- Während der Messungen herrschten überwiegend labile Ausbreitungsverhältnisse vor.
- Die Windgeschwindigkeit war während des Messzeitraums der Messung Eifel-1 ansteigend, während des Messzeitraums der Messung Eifel-2 eher konstant und insgesamt während beider Messungen moderat.
- Bei der Messung *Eifel-1* wurde nur ein sehr niedriger Anteil an auswertbaren Beobachtungspunkten erreicht, für die Messung *Eifel-2* war hier eine deutlich bessere Ausbeute zu beobachten.

ten. Bei dieser Messung wurde eine gute Übereinstimmung zwischen berechneten und beobachteten Konzentrationen vorgefunden. Es zeigte sich bei der Messung im stark orographisch geprägten Gelände kein Trend bezüglich Über- oder Unterschätzung durch das Modell. Die Grenzschichtmodelle lieferten bei der Messung *Eifel-2* hinsichtlich der Übereinstimmung zwischen Berechnung und Messung sehr nahe beieinanderliegende Ergebnisse, wobei mit VDI17 die besten Übereinstimmungen gefunden wurden. Für die Messung *Eifel-1* war dieser Vergleich nicht möglich.

5.4 Bewertung des Versuchsaufbaus und der Ergebnisse

5.4.1 Zusammenfassung des Versuchsaufbaus

Der Versuchsaufbau kann wie folgt charakterisiert werden:

- Freisetzung eines inerten, sich gasförmig ausbreitenden Tracers
 - Punktquelle
 - Freisetzungshöhe im Bereich 140 m bis 170 m
 - Freisetzung mit konstanter Rate
 - Freisetzung über den kompletten Messzeitraum mit sehr großem Vorlauf zu den Messungen (gesamte Freisetzungsdauer 2 h bis 4 h)
- Messung der Verteilung des Tracers in der Atmosphäre durch Sammlung eines Luftvolumens
 - Luftgestützte Messungen in 300 m (62 Einzelmessungen) und 400 m AGL (31 Einzelmessungen) über Gelände
 - Luftsammlung (Mittelung) über eine Messstrecke von ca. 1.200 m
 - Messung auf Tracks längs und quer zur Hauptausbreitungsrichtung
 - Bodengestützte Messung (31 Einzelmessungen)
 - Luftsammlung (Mittelung) über eine Messstrecke von einigen 100 m
 - Messung auf einem Track, der das Messgebiet möglichst umfangreich abdecken sollte
- Auswertung der Beprobungsröhrchen im Labor

5.4.2 Bewertung des Versuchsaufbaus

Nahezu der gesamte Versuchsaufbau mit den Einzelkomponenten:

- Auswahl der Tracersubstanz,
- Auswahl eines Labors zur Traceranalytik,
- Entwicklung und Bau eines Dispersers,
- Installation des Dispersers an UAS,
- Festlegung der Strategie zur Tracerfreisetzung,
- Betrieb des Dispersers und der UAS zur Tracerfreisetzung,
- Entwicklung und Bau der Messkoffer,
- Installation und Betrieb der Messkoffer in Flugzeugen und PKW sowie
- Planung und Umsetzung der Messstrategie

wurde für die hier beschriebenen Experimente speziell entwickelt. Bei der Laboranalytik konnte auf bestehende Verfahren zurückgegriffen werden, die jedoch hinsichtlich der erforderlichen Nachweisgrenzen angepasst werden musste. Beim Einbau und Betrieb der Messkoffer in die Flugzeuge und PKW konnte auf Erfahrungen des Betriebs ähnlicher Mess- bzw. Sammelsysteme zurückgegriffen werden.

Es kann festgestellt werden, dass der Versuchsaufbau grundsätzlich gut funktioniert hat und Ergebnisse geliefert hat, die im Rahmen der Validierungsberechnungen auswertbar waren.

Es war möglich, mit Hilfe der UAS eine Punktquelle der Tracerfreisetzung mit nahezu konstanter Freisetzungsrates über einen Zeitraum von mehreren Stunden in einer kamintypischen Höhe einzu-richten. Mit Hilfe der Punktquelle konnte eine atmosphärische Verteilung der Tracer bewirkt werden, die zu deutlich messbaren Konzentrationen geführt hat. Die jeweiligen gemessenen Konzentrationen zeigen die für die atmosphärische Verteilung unter dem Einfluss der Dispersion typischen Konzentra-tionsverläufe. Die messverfahrensbedingte Konzentrationsschwankung ist sehr gering, so dass keine statistischen Auswertungen (z. B. Glättung der Verläufe, Signifikanztests zur Unterscheidung zwischen Hintergrund und Messeffekt) zur Ermittlung der gemessenen Konzentrationsverläufe erforder-lich sind. Als Hintergrundwert²⁸ für die Messung wurde eine Konzentration von ca. 500 pg/m³ ermittelt, so dass als signifikante Schwelle für das Vorliegen eines Messsignals ein Wert von 700 pg/m³ bzw. $7 \cdot 10^{-10}$ g/m³ angesetzt werden konnte. Dieser Wert lag um mehr als zwei Größenord-nungen unter dem gemessenen Maximum der atmosphärischen Konzentration (ca. $1 \cdot 10^5$ pg/m³ bzw. $1 \cdot 10^{-7}$ g/m³). Eine Online Analytik (Messsignal ist während der Befliegung bzw. Befahrung unmit-telbar verfügbar) ist mit der gewählten Vorgehensweise nicht möglich. Die Vorteile einer solchen Online-Analytik, die darin liegen würden, auf Messergebnisse unmittelbar mit Änderungen der Mess-rou-te reagieren zu können, sind insbesondere bei den Flugrouten, wo eine solche Änderung ohnehin nicht unmittelbar erfolgen kann, nicht nutzbar. Die Vorgehensweise zur Auswahl des Tracers, Mess-methode und zur Laboranalytik kann so als vollumfänglich geeignet angesehen werden.

Die verfahrensbedingten Mittelungslängen der Beprobungsintervalle sind klein genug dafür, dass bei den gewählten Messrouten Peakausdehnungen und Peakmaxima gut ermittelt werden konnten.

Eine Optimierung (hin zu kürzeren Strecken im Messintervall) ist aber sinnvoll. Eine Verringerung der in einem Messintervall zurückgelegten Wegstrecke durch eine geringere Fluggeschwindigkeit ist (bei dem hier eingesetzten Flugzeugtyp, siehe Abschnitt 4.2.4) technisch nicht möglich. Ggf. kann hier über den Einsatz von Hubschraubern nachgedacht werden.

Die Volumenausdehnung und Masse der verwendeten Messkoffer bedingt den Einsatz von bemann-ten Flugzeugen. Eine Verlagerung auf UAS ist mit der verwendeten Ausrüstung und den Leistungs-fähigkeiten (Take-off-Masse) kommerziell verfügbaren UAS mit Rotorauftrieb nicht absehbar.

Ebenso ist die die Erhöhung der Ansauggeschwindigkeit und die damit verbundene Erhöhung des Volumendurchsatzes mit den für dieses Projekt entwickelten und hier zum Einsatz gebrachten Mess-koffer nicht im signifikanten Maßstab möglich. Die Messergebnisse zeigen jedoch, dass der Absolut-wert der im Röhrchen absorbierten Tracermenge mehr als ausreichend für ein gut auswertbares Mess-signal war. Eine Verringerung der Ansaugzeit in einem Messintervall würde daher immer noch aus-reichend Tracer in den Röhrchen sicherstellen, aber auch eine kürzere Wegstrecke für ein Messinter-vall ermöglichen und damit eine genauere räumliche Zuordnung. Dies sollte für ggf. geplante weitere Messungen berücksichtigt werden. Durch die räumliche Auflösung, die im Computerprogramm ARTM möglich ist, kann dieses geringere Längen für ein Mess-/Bewertungsintervall auf jeden Fall verwenden.

²⁸ Der Hintergrundwert ergibt sich aus möglichen geringen Verunreinigungen durch die gesamte Probenahme-prozedur, die Nachweisgrenze des Messverfahrens ist niedriger. Der Wert 500 pg/m³ stellt eine Abschätzung dar, daher wurde hier konservativ zur Auswertung eine Schwelle von 700 pg/m³ gewählt. Eine überschlägige Prüfung ergab, dass Schwellwerte bis ca. 2.000 pg/m³ sehr wenig sensitiv auf die Gesamtauswertung sind.

Die Anzahl der möglichen Proben war bei den vorliegenden Messungen durch die Anzahl der verfügbaren Messkoffer (Prototypen für dieses Projekt entwickelt) und den im Auswertelabor verfügbaren Messkapazitäten bestimmt. Eine Vergrößerung der Anzahl der verfügbaren Tracerröhrchen ist hier bei Einsatz der entsprechenden Ressourcen für den Bau weiterer Messkoffer und das zur Verfügung stellen von zusätzlicher Laborkapazität möglich. Damit wären mehr Einzelmessungen pro Flug bzw. Fahrt möglich.

Die Advektion der Tracer ist abhängig von den lokalen Windverhältnissen. Die Verwendung meteorologische Vorhersagen ist für die Planung der Route zwar unabdingbar, die Vorhersagesicherheit ist jedoch für ein möglichst exaktes Auffinden der durch atmosphärische Ausbreitung bedingten Tracerkonzentrationen auf den Messrouten nur bedingt ausreichend. Daher ist die Auffindung des Tracers bei den Messungen mit der hier angewendeten Planungs- und Messstrategie unterschiedlich gut gelungen. Mit mehr als in den hier beschriebenen Messungen verfügbaren Proben/Beprobungsintervallen für eine Messung kann das Auffinden deutlich verbessert werden. Hier wäre insbesondere das Abfliegen eines Beprobungsrasters anstatt der angewendeten Strategie der Beprobungstracks, die auf Grund der limitierten Anzahl an verfügbaren Proben pro Messung erforderlich war, sinnvoll. Zu beachten ist allerdings, dass auch bei Geschwindigkeiten der Messflugzeuge ein signifikanter zeitlicher Versatz zwischen den Beprobungen am Anfang und am Ende der Messungen auftreten wird.

Als besonders günstig hat sich die Tatsache erwiesen, dass durch die Wahl einer gesteuerten Freisetzung (im Gegensatz zur nicht beeinflussbaren Freisetzung z. B. aus einem Kraftwerk) die möglichen Flugrouten sehr flexibel geplant werden konnten und so der störende Einfluss von Flugeinschränkungszonen minimiert werden konnte.

Für die durchgeführten Messungen auf den PKW-Routen wurden gegenüber den flugzeuggestützten Messungen deutlich weniger Bereiche der Tracerfahne getroffen. Die Durchführung von PKW-Messungen sollte daher bei weiteren Messungen zur Validierung überdacht werden und ggf. durch Messungen in zusätzlichen Flughöhen ersetzt werden.

Analog zeigt sich, dass Kenntnis meteorologischer Daten an einem bzw. zwei Punkten für das reale orts- und zeitabhängige Windfeld nur eine ungefähre Ermittlung der Tracerausbreitung gestattet. Dies ist beim verwendeten Computerprogramm ARTM in Verbindung mit der diagnostischen Windfeldmodellierung eine grundsätzliche Limitierung, da die dortige Windfeldberechnung nur die Verwendung der Daten einer meteorologischen Station ermöglicht (siehe Abschnitt 5.4.3). Eine Abdeckung des gesamten Mess- und Rechengebiets mit den so ermittelten Windfeldern ist (zumindest bei den hier vorgefundenen Wetterbedingungen mit moderaten Windgeschwindigkeiten und überwiegend labilen bis neutral labilen Ausbreitungsverhältnissen) nur bedingt möglich. Es zeigt sich, dass die besseren Übereinstimmungen immer bei Verwendung der meteorologischen Daten der quellnäheren Station erreicht wurden.

Bei der Verwendung extern erzeugter Windfelder oder ggf. bei der Validierung anderer Computerprogramme als ARTM zur Modellierung der atmosphärischen Ausbreitung ist diese Limitierung nicht gegeben. Dann ist die Ermittlung der meteorologischen Daten für eine räumliche Ausdehnung (im Gegensatz zu dem hier umgesetzten Ansatz, meteorologische Daten für zwei Messorte zur Verfügung zu haben) und die Kombination mit meteorologischen Modellen zur Windfeldberechnung sinnvoll. Hier sollte insbesondere die Weiterentwicklung bei der Messtechnik mittels LIDAR in Betracht gezogen werden. Es sind aktuell LIDAR-Geräte auf dem Markt (long range scanning LIDAR), die mit einem richtungsvariablen Laserimpuls arbeiten. Dadurch kann die Information zu den Luftbewegungen (aus denen Windrichtung und Windgeschwindigkeit abgeleitet werden) nicht nur vertikal direkt über dem Messort erhalten werden, sondern auch in verschiedenen horizontalen Abständen. Daraus kann ein 3-dimensionales Feld von Windgeschwindigkeit und Windrichtung um den Messort herum

ermittelt werden. Damit kann ggf. auf ein komplettes Feld an meteorologischen Daten mit einer Ausdehnung in der Größenordnung des Mess- bzw. Rechengebiets zurückgegriffen werden.

Die Messungen erfolgten unter labilen und neutralen (nur Messung AN-2) meteorologischen Bedingungen. Das Auftreten entsprechender atmosphärischer Stabilitätsbedingungen während der Messungen war wenig beeinflussbar. Um hier weitere Variabilität in den Randbedingungen zu ermöglichen, muss eine größere Zahl an Messungen durchgeführt werden.

Für weitere Projekte, bei denen der hier gewählte Ansatz genutzt und weiterentwickelt werden soll, lassen können u. a. folgende Empfehlungen abgeleitet werden:

- Der hier verwendete Tracer hat sich umfassend bewährt. Die im Labor erforderliche Nachweisgrenze wird bei weitem übertroffen. Der Hintergrundwert der Gesamtprozedur hat nahezu keine Beschränkungen bezüglich der Validierungsaussage verursacht. Unsicherheiten der Messergebnisse sind hinreichend klein und resultieren im Wesentlichen aus der Unsicherheit des gesammelten Volumenstroms.
- Die für die hier durchgeführten Experimente entwickelten und gebauten Prototypen der Messkoffer (Luftsammlung und Traceradsorption) sind für den Einsatz in Fahrzeugen und bemannten Flugzeugen bestens geeignet.
- Die beim Einsatz der Messkoffer in Flugzeugen erforderliche Mittelungslänge war für die hier durchgeführte Auswertung ausreichend klein. Kürzer Mittelungslängen können primär durch ein verringertes Probenvolumen erreicht werden. Es hat sich gezeigt, dass hier auf der analytischen Seite die Nachweisgrenze noch hinreichende Reserven bietet. Eine weitere Möglichkeit der Reduzierung der Mittelungslängen besteht im Einsatz langsam fliegender Luftfahrzeuge (Hubschrauber).
- Die Zahl der zur Anwendung kommenden Messkoffer kann bei Verfügbarkeit der Ressourcen zum Bau der Messkoffer und zur Auswertung im Labor erhöht werden.
- Die Prozedur zur Freisetzung erreicht eine konstante Quellstärke mit sehr konstanter Rate über lange Zeit bei einer sehr gut definierten Position (Freisetzungshöhen bis 120 m allgemein, bis ca. 300 m an speziellen Plätzen, z. B. Modellflugplätzen sind möglich). Die Apparatur kann auch für eine bodennahe Freisetzung ohne UAS verwendet werden). Die Freisetzung als Kurzzeitereignis (10 Minuten bis 1 Stunde) ist mit der gewählten Methode genauso gut möglich.
- Die hier angewandte Strategie der Tracks (längs im Zentrum und quer zur vermuteten Tracerausbreitung) zur Festlegung der Messpunkte war unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Messkoffer am besten geeignet. Bei Verfügbarkeit von mehr Messkoffern sollte eine Rasterung zur Festlegung der Messpunkte angewandt werden.
- Die Messung am Boden mit PKW ist durch die Bindung ans Straßennetz nur eingeschränkt möglich und kann ggf. zu Gunsten weiterer Messungen in der Luft weggelassen werden.
- Meteorologische Messungen sollten den Fortschritt bei der Messtechnologie ausnutzen (siehe oben). Es ist anzustreben, die Windverhältnisse möglichst räumlich verteilt zu ermitteln.

5.4.3 Bewertung der Validierungsberechnungen

Die Berechnungen mit dem Computerprogramm ARTM konnten so durchgeführt werden, dass die Ermittlung von Vergleichswerten aus den Berechnungen (bezüglich räumlicher Ausdehnung und zeitlicher Zuordnung zu den Messintervallen) möglich war. Wichtig war hierbei insbesondere die Möglichkeit in ARTM, eine 10-Minuten Auflösung für Eingabedaten und Ergebnisse zu berücksichtigen. Die erforderliche Anzahl an Rechenläufen führte zu hohen Anforderungen bezüglich Rechenzeit und Speicherplatz für Rohdaten, die jedoch mit der verfügbaren Rechentechnik gut beherrschbar

waren. Der Aufwand für Vor- und insbesondere Nachbearbeitung der Daten war erheblich. Bei Erweiterungen hinsichtlich der Anzahl der zu berücksichtigenden Beobachtungsintervalle ist dazu ein hoher Aufwand in der Datenverarbeitung erforderlich, die Umsetzung bedarf einer sorgfältigen Planung der erforderlichen Ressourcen.

Für alle Messungen konnte eine Validierungsbewertung durchgeführt werden, wobei die Aussagekraft unterschiedlich ausfällt. Für die Messung *AN-1* wurde an einer sehr hohen Anzahl an Beobachtungspunkten eine Tracerkonzentration vorgefunden, die deutlich über dem Messhintergrund von 700 pg/m^3 liegt. Für die Messung *Eifel-1* war diese Anzahl dagegen sehr niedrig, hier wurde offensichtlich die Tracerfahne durch die Messungen nur unzureichend getroffen. Für die Messungen *Eifel-2* und *AN-2* wurde eine moderat hohe Anzahl an Beobachtungspunkten mit einer Tracerkonzentration $\geq 700 \text{ pg/m}^3$ vorgefunden.

Beim Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Konzentrationen zeigt sich, dass die Ergebnisse für verschiedene meteorologische Datensätze unterschiedlich ausfallen. Dabei wurden für die quellnahe Station immer die besseren Übereinstimmungen zwischen modellierten und gemessenen Daten erreicht. In den meisten Fällen ergab sich für eine Messhöhe von 80 m für Windgeschwindigkeit und Windrichtung rechnerisch die beste Übereinstimmung. Für die Messhöhe von 140 m (Messung *AN-2*) bzw. 160 m (alle anderen Messungen) für Windgeschwindigkeit und Windrichtung, die am nächsten zur Freisetzungshöhe lag, war die Übereinstimmung meist ähnlich wie für 80 m.

Eine sehr gute Übereinstimmung wurde bei der Messung *Eifel-2* und bei der Messung *AN-1* (beste Übereinstimmung bei Grenzschichtmodell BZU2, ebenfalls gute Übereinstimmung bei Grenzschichtmodell VDI17) beobachtet. Die Übereinstimmung bei der Messung *Eifel-1* war dagegen für alle verwendeten Parametrisierungen schlecht. Hier besteht ggf. ein Zusammenhang mit der Geländestruktur bei den Messungen. Im strukturierten Gelände der Eifel ist ggf. die lokale Varianz der atmosphärischen Strömung größer als im eher ebenen Gelände im Raum Aachen-Niederzier. Statistisch abgesichert ist diese Hypothese jedoch durch die hier präsentierten Ergebnisse nicht, dazu bedarf es der Auswertung weiterer Messungen. Bei der Messung *Eifel-2* wurde eine moderat gute Übereinstimmung gefunden, wobei hier das Grenzschichtmodell VDI17 gegenüber dem Modell BZU2 die leicht besseren Werte lieferte.

Mit dem Grenzschichtmodell VDI02 wurden in allen Fällen deutlich höhere Konzentrationen als für die beiden anderen Grenzschichtmodelle im Verlauf der einzelnen Peaks berechnet, die immer deutlich über den gemessenen Werten lagen. Dies führt zur geringsten Übereinstimmung mit den gemessenen Konzentrationsverläufen. Die beiden anderen verwendeten Grenzschichtmodelle (VDI17 als Standardmodell und BZU2) eignen sich offensichtlich besser, die gemessenen Konzentrationsverläufe in den Modellberechnungen wiederzugeben.

Die Übereinstimmung zwischen Messergebnissen und Berechnungsergebnissen zeigte grundsätzlich keine signifikanten Unterschiede in den Flughöhen 300 m AGL und 400 m AGL. Bei den PKW-Messungen ist die Übereinstimmung dagegen deutlich geringer als bei den fluggestützten Messungen.

Die mit ARTM berechneten Konzentrationsverteilungen stimmten generell mit den gemessenen Konzentrationsverteilungen (Maximalwerte, Ausdehnung) gut überein. Die Berechnungsergebnisse zeigten dabei Konzentrationswerte, die im Mittel leicht über den gemessenen Werten lagen. Die Prognosefähigkeit von ARTM-Rechnungen wurde daher im Rahmen der Versuchsrandbedingungen bestätigt.

Die Position der einzelnen Peaks wird dagegen von ARTM oft mit einiger Abweichung zu den Messergebnissen festgestellt. Hier ist anzumerken, das ARTM in Kombination mit dem diagnostischen Windfeldmodell mit Daten einer einzelnen meteorologischen Station ein Windfeld für das gesamte

Rechengebiet ermittelt. Reale Windverteilungen sind aber offensichtlich auch in der betrachteten Ausdehnung weniger homogen. Hier kann für weitere Validierungen ggf. auf extern berechnete Windfelder (war nicht Gegenstand des hier beschriebenen Projekts), die auf der Basis von räumlich aufgelösten meteorologischen Daten ermittelt werden (siehe Abschnitt 5.4.2), zurückgegriffen werden. Damit kann möglicherweise eine bessere Übereinstimmung zwischen Messwerten und berechneten Werten bezüglich der Position der Peaks erreicht werden.

Es muss aber auch daraufhin gewiesen werden, dass das Computerprogramm ARTM in der Regel in der hier praktizierten Weise (Verwendung des zugehörigen diagnostischen Windfeldmodells mit Daten einer einzelnen meteorologischen Station) für retrospektive oder prospektive Berechnungen mit Jahreszeitreihen²⁹ oder prospektive Berechnungen mit Kurzeitdaten³⁰ angewendet wird. Der hier durchgeführte Beitrag zur Validierung erfolgte daher für die typische Anwendungssituation von ARTM.

Die Anwendbarkeit des Computerprogramms ARTM zur Ermittlung der Konzentrationsverteilungen³¹ von Radionukliden bei Ableitungen und Freisetzungen wird durch die hier durchgeführten Experimente bestätigt. Tendenziell werden durch das Modell im Konzentrationsmaximum etwas höhere Werte berechnet als gemessen. Das Grenzschichtmodell VDI17 als Standardmodell und das Grenzschichtmodell BZU2 liefern dabei Berechnungsergebnisse näher an den Messwerten als das Grenzschichtmodell VDI02 (veraltet, jedoch optional in ARTM verfügbar, liefert größere Maximalkonzentrationen als die beiden anderen verwendeten Grenzschichtmodelle). Die Validierungsaussage umfasst dabei den bei den Experimenten hier erfassten Entfernungsbereich (1 km bis einige 10 km). Die Anwendbarkeit bei prognostischen Berechnungen mit Jahresmittelungen bei kontinuierlichen Ableitungen und mit probabilistischen Ansätzen für Prognosen bei Kurzzeitfreisetzungen wird daher durch die hier durchgeführten Experimente im Rahmen der vorgefundenen Bandbreite der meteorologischen Variationen bestätigt.

Ein Beitrag zur Validierung anderer Computerprogramme (ggf. auch einfacherer Rechenansätze wie z. B. Gauss-Fahnenmodell) kann ebenfalls mit dem hier ermittelten Satz von Messdaten erfolgen.

Für die Vorhersage bzw. Nachverfolgung der Entwicklung der Konzentrationsverteilung bei konkreten Ereignissen ist die Modellanwendung ARTM mit diagnostischem Windfeldmodell berechnet aus Daten einer einzelnen meteorologischen Station nur bedingt geeignet, da der räumliche Verlauf der Konzentrationsmaxima nur mit Unsicherheit wiedergegeben wird. Dies ist jedoch durch die Art der Windfeldberechnung bei beschränkter Datenlage bedingt. Im Rahmen der Anwendung von ARTM kann hier eine Verbesserung durch die Verwendung extern ermittelter Windfelder erreicht werden, allerdings sollten diese auf der Basis von meteorologischen Messungen an verschiedenen Orten bzw. im Falle von Vorhersagen auf meteorologischen Prognoserechnungen beruhen.

²⁹ Ableitungen im bestimmungsgemäßen Betrieb

³⁰ Freisetzungen bei Störfällen und auslegungüberschreitenden Ereignissen

³¹ Aussagen zur Deposition von Radionukliden können im Rahmen der hier durchgeführten Experimente nicht erfolgen.

6 FAZIT

Im vorliegenden Bericht wird:

- ein komplexer experimenteller Ansatz zur Ermittlung von Daten im Feldmaßstab zur Validierung atmosphärischer Ausbreitungsmodelle und
- eine Anwendung dieses experimentellen Ansatzes zur Validierung des atmosphärischen Ausbreitungsmodells ARTM

dokumentiert.

Der im experimentellen Ansatz verwendete Tracer und das Vorgehen zur Emission und Bestimmung der Konzentration in der Atmosphäre hat sich vollumfänglich als geeignet erwiesen. Dies wird durch folgende Erkenntnisse untermauert:

- Eine Freisetzung ist sowohl bodennah als auch unter Verwendung von UAS in kamintypischen Höhen möglich.
- Mit dem entwickelten Disperser ist die Einhaltung einer hinreichend konstanten Freisetzungsrates sowohl für eine Kurzzeitemission als auch für eine Emission über mehrere Stunden möglich.
- Es liegt eine geeignete Methodik zur chemischen Analytik des Tracers in der Atmosphäre vor. Die notwendigen Geräte zur Probengewinnung können mobil in PKW und kleinen Flugzeugen eingesetzt werden. Das dazu erforderliche Volumen der Luftproben kann über eine ausreichend kurze Zeit gesammelt werden, so dass akzeptable räumliche Auflösungen der Beprobungstrecken auch beim Einsatz im Flugzeug ermöglicht werden.
- Die in der Atmosphäre bestimmten Tracerkonzentrationen waren gut und mit sehr geringer Messunsicherheit bestimmbar. Die so gewonnenen räumlichen Verteilungen des Tracers konnten für die Validierung uneingeschränkt herangezogen werden.

Die ermittelten räumlichen Verteilungen der Tracerkonzentrationen konnten zusammen mit den gemessenen meteorologischen Daten (Windgeschwindigkeit und Windrichtung als 10-Minuten Mittel für verschiedene Messhöhen bis ca. 200 m AGL sowie Parametrisierung der atmosphärischen Stabilität) für eine Validierung des atmosphärischen Ausbreitungsmodells ARTM verwendet werden.

Die Anwendbarkeit des Computerprogramms ARTM zur Ermittlung der Konzentrationsverteilungen von Radionukliden bei Ableitungen und Freisetzungen wird in der durchgeführten Validierung bestätigt. Tendenziell werden durch das Modell im Konzentrationsmaximum etwas höhere Werte berechnet als gemessen.

Bei Verwendung der meteorologischen Daten der quellenahen Station ergaben sich immer die besseren Übereinstimmungen zwischen modellierten und gemessenen Daten als bei Verwendung der Daten der weiter entfernten Station.

Im Hinblick auf die verschiedenen Messhöhen für Windgeschwindigkeit und Windrichtung zeigte sich, dass die Übereinstimmung zwischen Messung und Modellierung bei Messungen aus dem Höhenbereich 80 m bis 160 m nahezu gleich gut waren, für geringere Messhöhen ergab sich eine weniger gute Übereinstimmung.

Das Grenzschichtmodell VDI17 als Standardmodell bei ARTM und das Grenzschichtmodell BZU2 liefern dabei Berechnungsergebnisse näher an den Messwerten als das Grenzschichtmodell VDI02 (veraltet, jedoch optional in ARTM verfügbar). Die Validierungsaussage umfasst dabei den bei den Experimenten hier erfassten Entfernungsbereich (1 km bis einige 10 km). Die Anwendbarkeit bei prognostischen Berechnungen mit Jahresmittelungen bei kontinuierlichen Ableitungen und mit pro-

babilistischen Ansätzen für Prognosen bei Kurzzeitfreisetzungen wird daher durch die hier durchgeführten Experimente im Rahmen der vorgefundenen Bandbreite der meteorologischen Variationen bestätigt.

7 DANKSAGUNG

Die Beteiligten an den Messungen und Autoren des Berichts bedanken sich an dieser Stelle ganz herzlich bei:

- dem Wasserverband Eifel-Rur und den Mitarbeitern der Kläranlage Eilendorf namentlich insbesondere Herr O. Prick für die Möglichkeit die meteorologischen Messgeräte auf dem Gelände zu betreiben und die dafür zur Verfügung gestellte Stromversorgung sowie für die Möglichkeit des Betriebs der UAS,
- dem Modellflugclub (MFC) Niederzier – Düren e.V. für die Möglichkeit, den Modellflugplatz zum Betrieb der UAS zu nutzen und die dafür bereitgestellte Infrastruktur,
- dem LSV Michelsberg e.V. für die Möglichkeit, den Modellflugplatz zum Betrieb der UAS zu nutzen,
- der Firma METEK GmbH namentlich Herr H. J. Kirtzel für die unkomplizierte und sehr flexible Bereitstellung der meteorologischen Messgeräte,
- dem PiCA Prüfinstitut Chemische Analytik GmbH für die umfangreichen Bemühungen, zum Erreichen einer ausreichend niedrigen Nachweisgrenze und die Durchführung der Messungen und
- dem Betreiber des Flugunternehmens und den Piloten der Messflugzeuge für die Durchführung der Messflüge.

8 LITERATURVERZEICHNIS

- [ACC 23] AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
Chemical Abstracts Service (CAS)
https://commonchemistry.cas.org/detail?cas_rn=335-27-3
aufgerufen am 24.10.2024
- [AND 09] S. ANDRONOPOULOS, E. DAVAKIS, J. G. BARTZIS
RODOS-DIPCOT Model Description and Evaluation
RODOS(RA2)-TN(09)-01. Environmental Research Laboratory, Institute of Nuclear Technology and Radiation Protection, National Centre for Scientific Research “Demokritos” and University of Western Macedonia, Department of Mechanical Engineering, Juli 2009
- [BAU 94] G. BAUMBACH
Luftreinhaltung, 3. Auflage, Springer-Verlag, ISBN 978-3-540-56823-0, DOI 10.1007/978-3-662-08426-7, 1994
- [BER 88] BEGLEY, P., FOULGER, B., SIMMONDS P.
Femtogram Detection of Perfluorcarbon Tracers using capillary gas chromatography-electron-capture negative ion chemical ionisation mass spectroscopy.
Journal of Chromatography A Volume 445, 1988, Pages 119-128
- [BFS 18] BUNDESAMT FÜR STRAHLENSCHUTZ
Umweltradioaktivität und Strahlenbelastung
Jahresbericht 2016
Redaktioneller Stand: 2017 – 2018
- [BKG 15] BUNDESAMT FÜR KARTOGRAPHIE UND GEODÄSIE
Digitales Geländemodell Gitterweite 200 m - DGM200
Stand der Dokumentation: 23.02.2015
- [BMU 07] BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT
Entwicklung, Validierung und Bereitstellung eines atmosphärischen Ausbreitungsmodells für luftgetragene radioaktive Stoffe der Basis des Ausbreitungsmodells AUSTAL2000 der neuen TA Luft.
GRS mbH Köln, Schriftenreihe Umweltpolitik BMU – 2007 – 710, Bonn, 2007
- [BOE 01] P. BOEKER, P. S. LAMMERS, O. WALLENFANG, M. WITTKOWSKI, B. DIEKMANN, M. GRIEBEL, F. KOSTER
Tracermessungen zur Validierung von Geruchsmodellen
Landtechnik 2/2001, Messtechnik, 2001
- [BOU 03] V. BOUDON, J.-P. CHAMPION, T. GABARD, G. PIERRE, M. LOËTE, C. WENGER
Spectroscopic tools for remote sensing of greenhouse gases CH₄, CF₄ and SF₆. In: *Environmental Chemistry Letters*, März 2003, Band 1, Ausgabe 1
- [BRZ 12] L. BRZOWSKA
Validation of a Lagrangian particle model
Atmospheric Environment 70 (2013) 218–226, DOI 10.1016/j.atmosenv.2013.01.015

- [BS 10] BRENK SYSTEMPLANUNG GMBH
Auswertung der Messungen zur Staubausbreitung auf dem Testfeld des FZJ in Berg
Arbeitsbericht im Forschungsvorhaben:
Verbundvorhaben Bergbau und Umwelt in Vietnam
Unterverbund IV: Staubverminderung und -monitoring
Teilprojekt IVb: Standortmodell zur Staubausbreitung, Bewertung der Wirksamkeit
von Maßnahmen zur Staubreduzierung und Erarbeitung eines Monitoringkonzeptes
BS-Projekt Nr.: 0608-17, Juni 2010
- [CHA 93] J. C. CHANG, S. R. HANNA
Hybrid Plume dispersion model (HPDM) Improvements and testing at three field sites,
Atmospheric Environment, 27A, No. 9. p. 2265 – 2285, 1993
- [CHA 15] T. CHAI, R. DRAXLER, A. STEIN
Source term estimation using air concentration measurements and a Lagrangian disper-
sion model - Experiments with pseudo and real cesium-137 observations from the Fu-
kushima nuclear accident
Atmospheric Environment 106 (2015) 241–251, DOI 10.1016/j.atmosenv.2015.01.070
- [CLA 09] K. L. CLAWSON, D. FINN, R. G. CARTER, J. D. RICH, R. M. ECKMAN, S. G. PERRY, V.
ISAKOV, D. HEIST, T. E. PIERCE.
NOAA EPA near-roadway sound barrier atmospheric transfer study 2008.
Proceedings of the 30th NATO/SPS International Technical Meeting on Air Pollution
Modelling and its Application, San Francisco, CA, U.S.A.,
18. – 22. Mai 2009,
published by Springer, Dordrecht, NL, 2010, S. 27 – 32
- [DRA 13] R. DRAXLER, D. ARNOLD, M. CHINO, S. GALMARINI, M. HORT, A. JONES, S. LEADBET-
TER, A. MALO, CH. MAURER, G. ROLPH, K. SAITO, R. SERVVRANCKX, T. SHIMBORI, E.
SOLAZZO, G. WOTAWA
World Meteorological Organization’s model simulations of the radionuclide dispersion
and deposition from the Fukushima Daiichi nuclear power plant accident
Journal of Environmental Radioactivity 139 (2015) 172–184, DOI 10.1016/j.jen-
vrad.2013.09.014
- [EU 12] EUROPÄISCHE KOMMISSION
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission
zur Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln und Betriebsvorschriften für Dienste
und Verfahren der Flugsicherung und zur Änderung der Durchführungsverordnung
(EG) Nr. 1035/2011 sowie der Verordnungen (EG) Nr. 1265/2007, (EG) Nr.
1794/2006, (EG) Nr. 730/2006, (EG) Nr. 1033/2006 und (EU) Nr. 255/2010
vom 26. September 2012

- [GCS 15] GSCHREY, B., SCHWARZ, W., KIMMEL, T., ZEIGER, B., REITZ, S.
Implementierung der ab dem Berichtsjahr 2013 gültigen IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 2006 in die Inventurerhebung fluoriertes Treibhausgase (HFKW, FKW, SF₆, NF₃)
CLIMATE CHANGE 17/2015
Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
Forschungskennzahl 3712 41 103 1
UBA-FB 002184
- [GRA 11] B. GRASIC, P. MLAKAR, M. Z. BOZNAR
Method for validation of Lagrangeian Particle Air Pollution Disersion Model Based on Experimental Field Data Set from complex Terrain. *Advanced Air Pollution*, Dr. Farhad Nejadkoorki (Ed.), ISBN: 978-953-307-511-2, InTech, available from:
<https://www.intechopen.com/books/advanced-air-pollution/method-for-validation-of-lagrangian-particle-air-pollution-dispersion-model-based-on-experimental-fi>
- [GRS 15] GESELLSCHAFT FÜR ANLAGEN- UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) GGMGBH
Ergänzende Untersuchungen zur Validierung des Atmosphärischen Radionuklid-Transport-Modells (ARTM)
GRS – 394, FE-Vorhaben 3612S50007, ISBN 978-3-944161-75-4, September 2015
- [GRY 84] S.-E. GRYNING, E. LYCK
Atmospheric Dispersion from Elevated Sources in an Urban Area: Comparison between Tracer Experiments and Model Calculations. *Journal of Applied Meteorology*, 23, pp. 651 – 660, 1984, DOI: 10.1175/1520-0450(1984)023<0651:AD-FESI>2.0.CO;2
- [GUS 16] C. GUSSON, D. DUARTE
Effects of Built Density and Urban Morphology on Urban Microclimate - Calibration of the Model ENVI-met V4 for the Subtropical Sao Paulo, Brazil *Procedia Engineering* 169 (2016) 2–10, DOI 10.1016/j.proeng.2016.10.001
- [HAN 93] P. L. HANST, S. T. HANST
Gas analysis manual for analytical chemists
volume 2: Infrared Spectra for Quantitative Analysis of Gases
Infrared Analysis Inc. 1993, 1334 North Knollwood Circle, Anaheim CA 92801
- [HAN 24] HANFLAND, R., BRUNNER, D., VOIGT, C., FIEHN, A., ROIGER, A., PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM, M.
The Lagrangian Atmospheric Radionuclide Transport Model (ARTM) - Sensitivity studies and evaluation using airborne measurements of power plant emissions
Atmos. Chem. Phys., 24, 2511–2534, 2024
<https://doi.org/10.5194/acp-24-2511-2024>
- [JAN 00] JANICKE, L.
Vorschlag eines meteorologischen Grenzschichtmodells für Lagrangesche Ausbreitungsmodelle.
Berichte zur Umweltphysik, Nr. 2, Hrsg.: Ingenieurbüro Janicke
Oktober 2000

- [KAD 17] M.KADOWAKI, H. NAGAI, H. TERADA, G. KATATA, S. AKARI
Improvement of atmospheric dispersion simulation using an advanced meteorological data assimilation method to reconstruct the spatiotemporal distribution of radioactive materials released during the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident
Energy Procedia (2017) 208–215, DOI 10.1016/j.egypro.2017.09.465
- [KLE 93] V. KLEIN, C. WERNER
Fernmessung von Luftverunreinigungen mit Laser und anderen spektroskopischen Verfahren, Springer-Verlag, 1993, ISBN: 3-540-55079-8
- [KIM 02] HYEKYEONG KIM, SUN KYUNG YEA, CHUL-UN RO, CHONG BUM LEE, MEONGDO JANG, GANGWOONG LEE, EUNJIN YOO, AND JIN-SEOK HAN
Determination of Atmospheric Perfluorocarbon Background Concentrations of fL/L Range at the Western Coastal Area of Korea.
Bull. Korean Chem. Soc. 2002, Vol. 23, No. 2, pages 301-308
- [KOR 13] I. KORSAKISSOK, A. MATHIEU, D. DIDIER
Atmospheric dispersion and ground deposition induced by the Fukushima Nuclear Power Plant accident: A local-scale simulation and sensitivity study
Atmospheric Environment 70 (2013) 267–79, DOI 10.1016/j.atmosenv.2013.01.002
- [LEE 18] Á. LEELÖSSY, I. LAGZI, A. KOVÁCS, R. MÉSZÁROS
A review of numerical models to predict the atmospheric dispersion of radionuclides
Journal of Environmental Radioactivity 182 (2018) 20–33, DOI 10.1016/j.jenvrad.2017.11.009
- [LEU 12] G. LEUZZI, A. AMICARELLI, P. MONTI, D. J. THOMSON
A 3D Lagrangian micromixing dispersion model LAGFLUM and its validation with a wind tunnel experiment
Atmospheric Environment 554 (2012) 117–126, DOI 10.1016/j.atmosenv.2012.02.054
- [LI 18] X. LI, H. LI, Y. LIU, W. XIONG, S. FANG
Joint release rate estimation and measurement-by-measurement model correction for atmospheric radionuclide emission in nuclear accidents: An application to wind tunnel experiments
Journal of Hazardous Materials 345 (2018) 48–62, DOI 10.1016/j.jhazmat.2017.09.051
- [LOD 10] P. LODOMEZ
Entwicklung und Validierung eines Ausbreitungsmodells für Aerosole und Untersuchungen zu deren Koagulation als potentieller Einflußquelle
Dissertation, Universität Bonn, August 2010
- [LIT 23] VC TECHNOLOGY LTD
DJI drone with Litchi
Source: <https://flylitchi.com>
aufgerufen im August 2023 und September 2023
- [LVO 21] LUFTVERKEHRS-ORDNUNG (LUFTVO)
Luftverkehrs-Ordnung vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.Juni 2021 (BGBl. I S. 1766)

- [MAR 11] MARTIN, D., PETERSSONA, K. F., SHALLCROSS, D. E.
The use of cyclic perfluoroalkanes and SF₆ in atmospheric dispersion experiments
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 137, page 2047-2063, 2011
<https://doi.org/10.1002/qj.881>
- [MER 13] H. MERBITZ
Untersuchungen und Modellierung der raumzeitlichen Variabilität urbaner und regionaler Feinstaubkonzentrationen
Dissertation, RWTH Aachen, Juni 2013
- [MYH 13] G. MYHRE, ET. AL
Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Working Group I contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Hrsg.: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013, Chapter 8: Anthropogenic and Natural Radiative Forcing, S. 24–39; Table 8. SM. 16, ISBN 978-92-9169-138-8
- [NIH 23] NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH (NIH) (US)
PubChem open chemistry database
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Perfluoro-1_3-dimethylcyclohexane
aufgerufen am 24.10.2023
- [NOA 19] NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (NOAA)
file: mlo_SF6_MM.dat, date: Tue, Aug 27, 2019 3:21:07 PM, Sulfur hexafluoride (SF₆) data from hourly in situ samples analyzed on a gas chromatograph located at Mauna Loa (MLO), Hawaii (19.539 N, 155.578 W, elevation: 3397 m, ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/data/hats/sf6/insituGCs/CATS/monthly/mlo_SF6_MM.dat , zuletzt aufgerufen 19.09.2019
- [PLA 08] U. PLATT, J. STUTZ
Differential Optical Absorption Spectroscopy, Springer-Verlag, 2008, ISBN: 978-3-540-21193-8, DOI: 10.1007/978-3-540-75776-4
- [PIC 23] PICA PRÜFINSTITUT CHEMISCHE ANALYTIK GMBH
Bestimmung von Perfluor (1,3-Dimethylcyclohexan) in Luft durch Extraktion von Aktivkohleröhrchen und GC-NCI-MS-Messungen
Berlin, 25.10.2023
- [PRO 23] PROJ CONTRIBUTORS
PROJ coordinate transformation software library. Open Source Geospatial Foundation.
URL <https://proj.org/>. DOI: 10.5281/zenodo.5884394, 2023
- [RIC 21] RICHTER, C, THIELEN, H., SPIEKER, K., GÜNTHER, A.
ARTM - Atmosphärisches Radionuklid-Transport-Modell mit der graphischen Benutzeroberfläche GO-ARTM
Handbuch zu Version 3.0.0 (GO-ARTM Version 2.0)
Stand 02.11.2021
- [ROO 14] A. ROOD
Performance evaluation of AERMOD, CALPUFF, and dispersion models using the Winter Validation Tracer Study dataset
Atmospheric Environment 89 (2014) 707–720, DOI 10.1016/j.atmosenv.2014.02.054

- [ROS 10] E. ROSENTHAL
Verfahren zur Validierung von Feinstaubausbreitungssimulationen durch Einbringung fluoreszierender Tracerpartikel
Dissertation, Universität Bonn, Juni 2010
- [SCH 13] M. SCHEIDT
Entwicklung eines GCMS für zeitlich hochauflösende Flugzeugmessungen.
Dissertation, Universität Wuppertal, 2013
urn:nbn:de:hbz:468-20140709-113129-8
- [SCH 19] R. SCHRÖDNER, R. WOLKE
Modellierung von Luftströmungen im Erzgebirge während ausgewählter Zeiträume.
Im Auftrag des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
Kurzbericht, Januar 2019
- [SCH 19A] H. SCHLAGER, M. LICHTENSTERN, R. BAUMANN, C. MAURER, M. HIRTL, M. PERNSTEINER, S. HOFMANN, C. FISCHER, K. WEBER
The EUNADICS-AV tracer experiment – performance and comparison of data with simulations
Bericht im Rahmen des European Union’s Horizon 2020 research programme for Societal challenges - smart, green and integrated transport under grant agreement no. 723986
2019
- [SUL 17] T.M. SULLIVAN, R. J. WILKE, T. ROBERTS, G. J. VIGNATO,
Atmospheric Tracer Depletion Testing for Unfiltered Air In-Leakage Determination at the Wolf Creek Nuclear Power Plant, U.S. Department of Energy, USDOE Office of Science (SC), Biological and Environmental Research (BER) (SC-23) March 2017
DOI: 10.2172/1351744
- [TAN 19] Z. TANG, J. CAI, Q. LI, J.ZHAO
The regional scale atmospheric dispersion of radionuclide ¹³¹I: A simulation method based on WRF-Chem model
Radiation Physics and Chemistry 156 (2019) 81–93, DOI
10.1016/j.radphyschem.2018.10.029
- [TDT 00] TRACER DETECTION TECHNOLOGY CORP.
Demonstration of the Use of an Encapsulated Perfluorocarbon Vapor Taggant to Track and Detect Currency or Contraband.
Final Report, Document No.: 184933, Award Number: 1999-LT-VX-K008
funded by the U.S. Department of Justice
2000
- [UBA 20] UMWELTBUNDESAMT
Freisetzung in die Luft
https://www.thru.de/daten/suche/details/thru-berichtsjaehr/2017/thru-details-jaehr/2017/thru-details-id/58621/?L=0&target=%22_blank%22
aufgerufen am 04.06.2020

- [WAT 15] WATSON, T. B.
Quantifying the urban Emission of critical greenhouse gases using perfluorocarbon tracer
poster at NACP and AmeriFlux Joint Meeting Jan. 26 – 29 noon, 2015
- [WIN 23] WINDYTY, SE
Source: Windy.com
aufgerufen im August 2023 und September 2023
- [WIT 19] T. WITTEMEIER, T. G. FOAT, S. HERRING, J. S. SHRIMPTON, Z. XIE
Technical note: A new method for the evaluation of puff dispersion field experiments for the validation of time-resolved dispersion simulations
Atmospheric Environment 210 (2019) 171–176, DOI 10.1016/j.atmosent.2019.04.033
- [VDI 02] VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE (VDI)
Umweltmeteorologie. Messwertgestützte Turbulenzparametrisierung für Ausbreitungsmodelle. VDI-Richtlinien VDI 3783, Blatt 8: 2002-12
Düsseldorf, 2002
- [VDI 17] VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE (VDI)
Umweltmeteorologie. Messwertgestützte Turbulenzparametrisierung für Ausbreitungsmodelle.
VDI-Richtlinien VDI 3783, Blatt 8: 2017-04
Düsseldorf, 2017